

n° 0

mé

so

zo

aires

cahiers mésozoaires décembre 2021

image de couverture :

Trichoplax adhaerens.
Aujourd'hui reconnue
comme une Placozoaire,
elle fut d'abord perçue
comme une Mésozoaire
au moment de sa
découverte. Symbiote
de nombreuses algues,
elle serait l'une des rares
créatures animales
capables de se nourrir
à partir des cellules qui
se trouvent dans son dos.

Source : Wikimedia
Foundation, 2010

ci-dessus :

Dicyema macrocephalum
est une dicyémidée,
symbiote de certain-es
céphalopodes vivant
en Mer méditerranée, qui
vit en particulier dans
les néphridies (les reins)
des pieuvres et des
seiches. Elle nage, tout le
jour durant, dans l'urine.

Source : Brockhaus and Efron
Encyclopedic Dictionary,
1890-1907

cahiers mésozoaires

comité de rédaction :

Juliette Beorchia,
Emma Bigé,
Paul-Emmanuel Odin,
Barbara Satre,
Peter Sinclair,
Camille Videcoq

direction

de publication :
Christian Merlhiot

comité scientifique :

Aliocha Imhoff,
Erin Manning,
Nayla Naoufal,
Sophie Orlando,
Ludmila Postel,
Kantuta Quirós,
Sonia Recasens

numéro # 0 destructions déc. 2021

coordination :

Emma Bigé,
Barbara Satre

design graphique :

David Poullard
et Louis Post

relecture :

Juliette Beorchia

textes :

Dominique Angel,
Emma Bigé,
Clara Breteau,
Elsa Dorlin,
Jean-Baptiste Farkas,
Anne-Valérie Gasc,
Morgan Labar,
Astrida Neimanis,
Camille Paulhan,
Ambre Petitcolas,
Barbara Satre,
Helen Torres,
Éric Watier,
Aline Wiame

images :

Rabia Aouar,
Şener Yılmaz Aslan,
Anne-Valérie Gasc,
Paul Maheke,
Marguerite Maréchal,
Javier Mansbach,
Gauthier Salcedo,
Max Sister,
Auréa Vallauri,
Amir Youssef

mé

n° 0

Destructions

SO

ZO

aires

so

zo

Le Miroir, extrait
de l'édition du 9 avril 1916
Source gallica.bnf.fr / BnF

Destructions, effondrements, résurgences

Emma Bigé
et Barbara Satre

Emma Bigé enseigne, traduit, écrit et improvise avec des danses contemporaines expérimentales et des philosophies queer & trans*féministes. Membre de la collective de rédaction de la revue *Multitudes*, elle est actuellement professeure d'épistémologie à l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence. Elle vit entre Lisbonne, le Périgord et Marseille, à la recherche des potentiels somatopolitiques de la danse pour célébrer des formes rares de tendresse entre les mammifères humains et les autres créatures de Terra.

Barbara Satre est historienne de l'art contemporain. Professeure à l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence, elle enseigne aussi à Aix-Marseille Université. Elle coordonne dans son école le laboratoire de recherche Locus Sonus Locus Vitae avec Peter Sinclair. Spécialiste des questions de théâtre d'artiste et de croisements des pratiques artistiques après 1960, elle est l'auteure d'une thèse intitulée *L'Arte Povera et les arts de la scène: les expériences théâtrales de Jannis Kounellis, Giulio Paolini, Michelangelo Pistoletto et Mario Ceroli*. En parallèle de l'écriture de nombreux articles sur l'art contemporain italien, elle publie régulièrement des textes monographiques sur des artistes actuels. Par ailleurs, Barbara Satre codirige avec Béatrice Le Tirilly, depuis 2014, la galerie Béa-Ba à Marseille.

La représentation de l'état du monde passe bien souvent par la forme de la destruction pour les artistes aujourd'hui. C'est un monde étrange que ce monde-en-forme-de-fin-du-monde médiatisé notamment par les colapsologues et par les éco-activistes : un monde aux ressources épuisées, dans les ruines desquelles nous devons déjà (c'est-à-dire : maintenant, pas demain) apprendre à vivre dans des équilibres précaires avec les vies que le Capitalocène n'a pas encore éradiquées.

so

Des questions se posent, qu'il n'est certes pas toujours facile de poser dans le contexte des meurtres incessants de vivant-es humain-es et non-humain-es. Quelles formes de joie peut-on inventer au cœur de la destruction ? Quelles nouvelles sensibilités, vivantes et collectives, pouvons-nous imaginer malgré ou au sein des effondrements annoncés ? Quelles pratiques nous permettront de célébrer à la fois les mort-es et les vivant-es à venir ? Certaines pratiques artistiques et activistes contemporaines proposent de mettre au cœur du débat public ces questions éthiques et écologiques liées à la destruction – au risque parfois du *green washing* – au risque aussi du défaitisme et de l'alarmisme incapacitant.

zo

Ce sont à ces arts contemporains de la destruction/reconstruction que nous voudrions demander : comment penser, représenter voire pratiquer des formes de destructions mobilisantes ? Quelles puissances, quelles créations, quels mondes sont possibles dans la destruction ?

Destructions/créations

Face à la violence subie du chaos du monde, on peut opposer le sursaut de ce que Georges Didi-Huberman appelle des *gestes de survivance*. Ainsi l'historien de l'art désigne-t-il tous ces mouvements discrets, toutes ces petites lumières, toutes ces voix oubliées qui insistent et qui sont susceptibles de rappeler à la mémoire les images englouties du passé¹. Survivent ainsi au cœur des destructions, des lucioles susceptibles de nous éclairer pourvu qu'on sache prêter attention à leurs revenances. Au milieu des

1 Georges Didi-Huberman, *L'image survivante, Histoire de l'art et temps des fantômes selon Aby Warburg*, Paris, Minuit, 2002 et *Survivance des lucioles*, Paris, Minuit, 2009. Le terme de « revenance » est de Warburg.

introduction

lucioles du passé et du présent, la création n'est ainsi jamais tout à fait séparée de la destruction.

C'est ainsi que certaines démarches artistiques peuvent être traversées par des principes antagonistes mais féconds, entre désagrégation et régénération, posant par conséquent la destruction comme un instrument dynamique et résilient. À l'occasion de la construction de son *Gramsci Monument* (Bronx, New York, 2013), l'artiste suisse Thomas Hirschhorn s'empare de la pensée du philosophe et théoricien politique italien qui écrivait, dans ses *Carnets de prison* : « La destruction est difficile. C'est aussi difficile que la création. » Et Hirschhorn de commenter : « cette citation ne traite pas de la séparation ou de l'opposition entre "destruction" et "création", mais de la difficulté à se positionner soi-même au sein d'un monde en mouvement² » : ce qu'il en retire, c'est la nécessité de faire un monument éphémère, qui plutôt que de s'ériger à la gloire d'un penseur, se présente comme une école, un atelier, un espace de pratique et d'invention. Autrement dit : il est possible d'assumer notre destructibilité et de lui ériger, en art, des monuments qui ne durent pas.

C'était probablement cette tension qui animait déjà son compatriote, le sculpteur Jean Tinguely, quand il réalisait ses célèbres machines auto-destructrices, opposant au fracas du monde le fracas de ses œuvres. Il suffit de se représenter la tonitruante *Méta-matic 17* datant de 1959, une machine à peindre destinée à s'enrayer naturellement et qui se substitue à l'homme pour réaliser, dans un vacarme non-dissimulé de rouages, des dessins aléatoires, accompagnée d'un ballon chargé d'exploser dans un parfum de muguet. Une proposition à la fois humoristique et profonde qui manifeste fortement sa contradiction avec les destructions obscurantistes que produisent les dictatures ou les guerres.

Il y a les destructions bruyantes et extravagantes et il y a aussi les destructions discrètes ou silencieuses. Une poétique qui n'est pas autre et qui induit encore que l'œuvre porte en elle sa propre fin. Les travaux de la sculptrice allemande-américaine Eva Hesse relèvent le paradoxe que l'institution entretient en valorisant d'une part le geste de résistance contenu dans les œuvres et en maintenant sa réticence face à la dégradation pourtant inévitable et programmée des productions. « Ses œuvres sont réalisées avec des matériaux fragiles qui ont une capacité de détérioration assez rapide. Cela a eu pour conséquence fondamentale, entre autres, le fait que progressivement, pour garder la valeur marchande et muséale de l'œuvre, les conditions de sa visibilité se restreignent de plus en plus [...] Certaines sculptures d'Eva Hesse sont supposées être touchées, manipulées, cette partie-là disparaît avec le temps. L'inscription dans la temporalité muséale rend cette relation impossible³ ». Et pourtant chez cette artiste, travailler avec ces données, c'est intégrer délibérément dans l'œuvre, la vie même et sa fugacité.

En cela, ces deux types de processus artistiques (ceux de Tinguely et ceux de Hesse), pourtant très éloignés l'un de l'autre, sont tous deux bien

2 Thomas Hirschhorn, *Gramsci Monument*, New York, Dia Art Foundation, 2015.

3 Philippe Cyroulnic, « Dominique Angel : Destruction annoncée. L'œuvre d'art peut-elle disparaître ? », in *Ce monde même*, revue du FRAC PACA n° 1, avril 2019.

différents des projets monumentaux qui mettent en scène la destruction de manière dramatique ou littérale : des *memento mori* d'artistes comme Urs Fischer et ses sculptures de cire qui fondent pour disparaître complètement au terme de l'exposition aux destructions massives d'un Jean-Pierre Raynaud avec la destruction de sa maison de la Celle-Saint-Cloud à la pelle mécanique.

C'est plutôt dans l'optique d'un dépassement d'une considération uniquement esthétique des réalisations que nous voudrions penser les destructions, en creusant davantage la dimension d'alternative que comporte la dialectique construction/déconstruction : en pensant, voire en croyant, à cette possibilité fertile d'un adossement de la création à la destruction comme pratique heuristique et artistique. Conçu dans le sens d'une quête et d'une accession aux fenêtres ouvertes sur de nécessaires zones de liberté, ce numéro (conçu avant et pendant la pandémie de coronavirus) s'attache à observer la positivité des processus spécifiques qui font des effondrements annoncés des objets de résurgences.

so

De ce point de vue, nous nous inscrivons dans l'héritage d'une historiographie qui traite depuis longtemps déjà de cette conjonction entre l'effondrement et résurgence dans le champ de l'art. Citons pour exemples le fondateur *Iconoclash* de Bruno Latour et Peter Weibel⁴ sur l'effet de la destruction des images ou encore la somme, plus récente, de Dario Gamboni *La destruction de l'art. Iconoclasme et vandalisme depuis la Révolution française*⁵ qui s'inscrit aujourd'hui lui aussi comme un ouvrage de référence. En outre, le numéro de la revue *Perspective Détruire* paru en février 2018, atteste quant à lui de la place encore prégnante de ce sujet dans la littérature scientifique ces dernières années.

Autant d'éléments qui attestent d'une actualité vivante des destructions dans l'art contemporain qui aujourd'hui résonne fortement avec l'héritage solide des avant-gardes, de ces formes subversives de soulèvement ou de renversement, de saccage ou de violence, qui façonnent les transformations artistiques.

zo

Des constructions précaires

Une première ligne de force qui traverse ce numéro, c'est l'image insistante d'objets précaires : d'objets, de monuments, de relations qui tiennent à peine debout, et qui exigent soin et attention.

L'anthropologue Anna L. Tsing, dans *Le champignon de la fin du monde. Vivre dans les ruines du capitalisme*, suggère un concept de précarité qui pourrait nous servir ici d'aiguillon. « La précarité, écrit-elle, est la condition consistant à être vulnérable aux autres. Des rencontres imprévisibles nous transforment : nous ne sommes pas en position de contrôle, même envers nous-mêmes. Incapables de nous reposer sur une structure stable, nous sommes jeté-es dans des assemblages instables, qui nous re-

4 Bruno Latour et Peter Weibel, *Iconoclash: Beyond the Image, Wars in Science, Religion and Art*, Cambridge, MIT Press, 2002.

5 Dario Gamboni, *La destruction de l'art. Iconoclasme et vandalisme depuis la Révolution française*, Paris, Les presses du réel, 2015.

introduction

composent en même temps qu'ils recomposent les autres⁶. » La question serait donc : comment apprendre à renommer notre précarité collective, c'est-à-dire à la fois comment elle touche inégalement certaines d'entre nous, et comment par ailleurs elle décrit notre condition de vivantes terrestres – et comment la tentation de nier cette condition pourrait être considérée comme la cause même des désastres ?

Anne-Valérie Gasc, artiste-explosive qui aime à faire sauter immeubles et galeries d'art, présente dans ce numéro une œuvre qui nous donne un exemple de ce qu'un « art de la précarité » (un art qui renomme nos interdépendances, nos vulnérabilités les unes aux autres) pourrait donner à sentir. Le point de départ de l'œuvre est un gigantesque désert de petits cristaux sans cesse manipulés par une large machine fragile qui les sculpte et les laisse s'effondrer : une œuvre qui ne fait pas l'économie du monumental, donc, mais qui s'intéresse à l'inquiéter du dedans.

Ce qui intéresse l'artiste française en effet, ce n'est pas tant cette construction métastable (toujours en devenir, à peine formée, stable en apparence, mais précaire et pleine de potentiels vivaces) que le travail incessant d'attention et de soin qu'elle requiert. Elle nous présente ainsi, en guise de témoignage, le journal de bord de son assistant qui, jour après jour, vérifie, répare, huile la machine pour que l'œuvre continue de se tenir debout. Une manière discrète et puissante de célébrer l'arrière-plan des œuvres, le tissu de travailleurs invisibles et dont aucun monument ne peut se passer pour se maintenir.

L'art précaire d'Anne-Valérie Gasc s'inscrit ainsi dans la lignée de l'art de la maintenance de Mierle Laderman Ukeles. Depuis les années 1960, l'artiste nord-américaine tient une ligne féministe qui insiste pour donner à voir tout le tissu de relations sociales qui sont nécessaires pour permettre au monde (de l'art, mais pas seulement) de se maintenir : si le Capitalisme Mondial intégré est caractérisé par son auto-destruction perpétuelle, comment tient-il debout ? Par l'opération permanente de la maintenance.

« Je suis une artiste. Je suis une femme. Je suis une épouse. Je suis une mère. (Par ordre aléatoire.) Et je réalise une sacrée quantité de lavage, de nettoyage, de cuisine, de couture, de soutien, de préservation, etc. Et par ailleurs, et jusqu'ici de manière séparée, je fais de "l'Art". Hé bien désormais, je vais faire ces choses qui caractérisent mon quotidien, je vais les faire remonter jusqu'à la conscience et je vais les exposer en tant qu'art⁷. »

Et elle s'y frotte de près, elle qui s'engage auprès des éboueurs de la ville de New York, déclarant qu'elle avait là sans doute une bonne fonction à jouer en temps qu'artiste : celle de permettre au monde de tenir debout, d'en gérer les déchets et les rebuts et les opérations les moins glorieuses. Une attention portée aux lucioles, aux petites lumières actives avant le lever du jour et à ce qui se passe dans les coulisses du *white cube* et de sa lumière vive.

6 Anna L. Tsing, *Le champignon de la fin du monde: sur la possibilité de vie dans les ruines du capitalisme*, [2015], traduit de l'anglais (États-Unis) par Philippe Pignard. Paris, La découverte, 2017, p. 56.

7 cf. Mathilde Sauzet, « Sanitation. Mierle Laderman Ukeles, l'art de la maintenance », *Strabac*, 13 novembre 2018 ; <http://strabac.fr/Mierle-Laderman-Ukeles-Sanitation>

Vandalismes volontaires

Une autre ligne de force qui traverse ce numéro, c'est l'idée de faire un inventaire des images de la Terre et des récits pour penser notre planète blessée.

C'est une philosophe, Aline Wiame, qui en ouvre le bal, en se demandant quels types d'images peuvent servir ce projet de réparation. Elle propose, à l'appui d'une analyse cinématographique détaillée de *Melancholia* de Lars von Trier, de distinguer entre des images sidérantes (les images qui interdisent de bouger, parce que c'est trop grand, trop loin, ou trop angoissant) et des images terrestres (les images qui permettent d'être auprès de, qui engagent au frottement, qui engagent à être avec, bref les images qui invitent à faire d'autres choses que des images): tout un art des regards ajustés est ici sollicité, pour apprendre à faire attention au monde qui nous entoure sans s'en désespérer et pour nous donner la force d'interrompre les destructions criminelles qui le mettent en danger.

so

Une telle subversion des usages n'est pas sans danger d'être montrée du doigt. Comme l'écrit la philosophe britannique-australienne Sara Ahmed, en effet, « lorsque nous réveillons les potentiels d'une matière, lorsque nous refusons d'utiliser les choses de la "bonne" manière, il y a de fortes chances pour que nos actions soient considérées non seulement comme des dégradations mais encore comme des dégradations intentionnelles. L'usage queer des choses, leur usage oblique ou détourné, peut ainsi être interprété comme une sorte de vandalisme, une "destruction volontaire du vénérable et du beau"⁸. » Il est possible que le vénérable et le beau soient synonymes de destruction. Il est possible qu'on ait trop longtemps vénéré et esthétisé des pratiques destructrices de vie et de vivantes. Il est possible que les idées même de beauté et de vénérabilité (qui sait?) soient destructrices, et qu'il faille leur substituer d'autres idées, d'autres usages, des usages obliques, des usages qui seront peut-être jugés comme vandales, mais qu'on aurait peut-être intérêt à apprendre à introduire dans le monde.

zo

Il y a pourtant des formes douces de vandalisme: des formes de subversion des usages de la manière qui contribuent à constituer, pour nous et autour de nous, des habitats sans violence. C'est ce que la géographe et théoricienne des arts écologiques Clara Breteau montre dans sa contribution à ce numéro, où elle s'évertue à pister de puissants modes de relation à l'environnement dans des habitats autonomes. Tirée d'un examen systématique de dizaines d'éco-lieux en France, son analyse sur les « poétiques de l'autonomie » montre comment les habitant-es y tissent souvent des relations de prolongements somato-architecturaux, comment ils savent s'articuler, dans leurs constructions, aux déchets qu'ils produisent et qu'ils recyclent.

8 Sara Ahmed, « Vandalisme queer », traduit de l'anglais (Grande-Bretagne/Australie) par Emma Bigé, *Trou Noir*, #5, 2020; <http://www.trounoir.org/?Vandalisme-Queer-77>

Destructivismes

La destruction n'est pas toujours toute négative, et elle peut aussi se retourner en arme pour dénoncer/refuser la logique capitaliste-extractiviste et son destructivisme à l'échelle globale.

L'historienne de l'art Camille Paulhan montre ainsi comment l'artiste apatride Gustav Metzger a tenté de produire des images et des œuvres irrecupérables, montrant le difficile équilibre qui l'a tenu toute sa vie, entre son activisme altermondialiste et la tentative de faire bégayer le marché de l'art, et son désir de pouvoir mettre la main sur des choses visibles, et des choses qui font vendre.

Avec son *Inventaire des destructions*, Éric Watier nous donne quelques images, en peu de mots, des réactivations contemporaines du refus de participer au capitalisme marchand et à l'accroissement irréfléchi du nombre d'objets dans le monde. Mais *L'inventaire des destructions* nous parle aussi plus largement des remords, des rages, ou encore de la dérision qu'il peut y avoir à réduire à néant des œuvres, et comment certain-es artistes utilisent la destruction pour mettre en valeur les gestes du faire et du défaire.

C'est notamment le cas de Dominique Angel, qui dans son intervention, réfléchit à sa pratique de l'exposition-atelier où, le temps d'une installation, il ne sculpte que pour finir par briser la matière de ses sculptures, laissant ainsi un « espace sans rien », c'est-à-dire sans rien que le souvenir et les fantômes des gestes qui l'ont habités.

Et s'il faut ainsi tenir, avec insistance, des espaces d'attention à l'intérieur de pratiques auto-destructives, c'est que les pratiques destructrices ne sont pas une garantie de productions gratuites irrecupérables. Comme le montre l'historien de l'art Morgan Labar, de nombreux artistes ont su faire carrière sur l'action de « tout casser et faire caca sur ses jouets », malgré parfois un sincère désir de produire des déchets, et d'en dénoncer la prolifération. En nous mettant « le nez dans la destruction », l'art n'est parfois pas à l'abri de nous projeter à nouveau dans les modes les plus nocifs d'habiter la terre.

Espaces de courage

L'artiste, danseur et performeur Paul Maheke, qui partage, pour ce numéro, quelques images de ses installations, parle à l'endroit de sa pratique de l'espace d'exposition d'une volonté de créer un *espace brun* : ni le cube blanc du musée, ni la salle noire du théâtre, l'espace brun est un espace mixte, où l'on peut danser, boire des verres, se reposer, lire des livres, un espace où des danseurs viennent répéter leurs spectacles en même temps que les visiteurs visitent l'exposition. Le concept est emprunté à l'artiste mexicain Rafa Esparza⁹, qui désigne aussi par là la question de l'accès :

9 Rafa Esparza, « Interview » (avec Kate Green), *ArtForum*, November 21, 2017.

quels corps (bruns, noirs, blancs) sont autorisés à entrer dans l'espace muséal, et quels autres en sont expulsés, ou tenus à la bordure ?

La destruction du monde est indistinctement sociale et environnementale, et l'exclusion raciale/coloniale y participe. C'est notamment ce que montre Elsa Dorlin dans un entretien à *Lundi matin* dont nous publions ici la retranscription partielle : l'autrice de *Se défendre. Une philosophie de la violence*, y détaille la logique de désempuancement à l'œuvre dans la modernité coloniale, qui systématiquement construit certains corps comme dangereux, pour autoriser certains autres à les détruire en toute impunité.

Comment contribuer à fournir les antidotes à ces mondes impossibles, plein de troubles et de morts, mais de naissances et de joies aussi ? Comment apprendre non pas à voir clair, mais à « rester avec le trouble¹⁰ », et proposer des stratégies de guérison ? Le concept de *safe space*, d'espace de sécurité a proliféré ces dernières années pour décrire un espace dans lequel des personnes minorisées pourraient se sentir suffisamment *protégées* des dangers pour grandir et échanger. Sans dénier le besoin de sécurité, des activistes queer et africaines-américaines ont proposé de lui substituer un autre concept : celui de *brave space*, d'espace de courage. Non pas un espace où l'on serait certaines de ne pas être blessées, mais un espace où l'on saurait où trouver ressource pour se réparer, un espace où l'on aurait pas peur des conflits, des erreurs, parce qu'on aurait appris à pratiquer le conflit et non seulement à le subir ou à lui laisser libre cours dans ses formes les plus destructives. Comme l'écrit Micky ScottBey Jones, un espace de courage est un espace où nous nous rendons capables de faire face aux destructions auxquelles nous participons. « Chacune d'entre nous porte des cicatrices et chacune d'entre nous a infligé des blessures », aussi le courage consiste-t-il à admettre que « nous ne serons pas parfaites // cet espace ne sera pas parfait // il ne sera pas toujours ce que nous espérons qu'il soit // mais *ce sera notre espace ensemble // et nous y travaillerons côte à côte*¹¹ ». Voilà, semble-t-il, l'un des engagements que requièrent de nous les destructions que nous traversons.

C'était déjà, en 1969, ce que disait Marguerite Duras lorsque dans *Détruire, dit-elle*, elle affirmait que la destruction est le vecteur d'une révolution intérieure¹². Détruire, c'est se tenir dans cette disponibilité courageuse de la construction (il en va de même de l'amour), dans cette ouverture de l'art, dans cette possibilité de la résurgence. Ce regard vers l'avenir s'établit au creux d'une contraction radicale, puissante, pour ne pas dire éclatante, postulant que la destruction (la possibilité de vivre et de mourir) serait alors la seule manière qui vaille pour que le monde se pérennise.

10 Donna J. Haraway, *Vivre avec le trouble*, [2016], traduit de l'anglais (États-unis) par Vivien García, éditions des Mondes à Faire, 2020.

11 Micky ScottBey Jones, « An Invitation to Brave Space », *The People's Supper*, 2017 ; <https://thepeoplesupper.org/s/An-Invitation-to-Brave-Space.pdf>

12 Marguerite Duras, *Détruire, dit-elle*, Paris, Editions de minuit, 2007.

A

A
Gautier Salcedo,
Série des chutes,
performance, 2020

C

B
Marguerite Maréchal,
Archéologie du grillage,
2021. Plâtre sur ciment
en poudre, dimensions
variables

C
Şener Yılmaz Aslan,
*Gezi Parkı Protests
in Istanbul*, 2013

D

D
Amir Youssef,
Courtesy of Habakkuk,
2018

E
Rabia Aouar,
guns (trayvon martin),
2021

F
Aura Vallauri, 2021

F

E

G
Javier Mansbach,
7110 fils, 2021. Drapeau
argentin et chaise,
performance présentée
à La Compagnie,
Marseille

H
Paul Maheke, *The River
Asked for a Kiss (to Pateh
Sabbali)*, 2017. Diaspora
Pavilion, Venice
Photo: Francesco Allegretto
and Paul Maheke.
© ADAGP, Paris and DACS,
London 2021. Courtesy of ICF,
the artist and Galerie Sultana,
Paris

H

I

I
Marguerite Maréchal,
Sans titre, 2021.
Fer à béton, argile cuite
et crue, dimensions
variables

Éléments pour une esthétique de résistance à la sidération

Aline Wiame

Aline Wiame est docteur en philosophie de l'Université Libre de Bruxelles et maître de conférences en arts et philosophie à l'université Toulouse Jean Jaurès. Ses recherches concernent les entre-captures entre arts et philosophie, la pensée cartographique, la philosophie française contemporaine et le pragmatisme américain. Elle est l'auteure de *Scènes de la défiguration*. *Quatre propositions entre théâtre et philosophie*, Les Presses du réel, 2016.

Sorti en 2011, *Melancholia*, de Lars von Trier, peut être considéré comme le film de la fin du monde totale. En deux heures, le film met méthodiquement en place les éléments qui mèneront à la destruction, inéluctable, de la vie, des images et des histoires, par une collision fatale entre la Terre et une planète, jusqu'alors inconnue, nommée Melancholia. Il s'ouvre sur huit minutes non narratives nous montrant, davantage que des images photoréalistes, des « tableaux » très colorisés, soigneusement composés de trucages artisanaux et de superpositions numériques visibles, et accompagnés par la musique envoûtante du prologue de l'opéra *Tristan und Isolde* de Richard Wagner (1859) – prologue qui se répétera de manière lancinante durant tout le film, jusqu'à un dernier retentissement final. Ces tableaux, filmés avec une caméra à 1000 images/secondes mais projetées à 24 images/seconde, produisent une « lourdeur hypnotique¹ » et, bien davantage qu'à des tableaux vivants, font songer à des natures (déjà) mortes, présentant tantôt des situations pré-apocalyptiques (l'effondrement d'un cheval ; Justine, l'héroïne du film, entourée de carcasses d'oiseaux tombant du ciel ; Justine, en robe de mariée, tentant vainement d'avancer alors que ce qui ressemble à des lianes végétales enserrant ses jambes), tantôt des allusions à des séquences de la narration à venir, tantôt des images cosmiques annonçant l'impact futur des deux corps célestes.

À ce prologue hypnotique succèdent deux parties narratives clairement identifiées par le prénom des deux protagonistes principales. La première, « Justine » (du nom du personnage interprété par Kirsten Dunst), nous montre la soirée de réception de mariage de Justine dans le magnifique domaine de son beau-frère, John – ainsi que l'échec de ce mariage quand, en fin de nuit, le tempérament mélancolique de Justine le rend impossible. La seconde, « Claire » (du nom du personnage interprété par Charlotte Gainsbourg), prend place dans les cinq jours précédant la fin du monde, alors que Claire accueille Justine dans le château de son mari pour soigner la dépression de celle-ci, catatonique depuis son mariage échoué. Tandis que Melancholia approche de la Terre, Claire de-

so

zo

1 Sur les caractéristiques techniques et esthétiques des tableaux d'ouverture de *Melancholia*, voir P. Berthomieu, *Hollywood. Le temps des mutants*, Aix-en-Provence : Rouge profond, 2013, p. 232-233.

vient de plus en plus anxieuse à l'idée de la destruction du monde, malgré les propos rassurants de John, qui lui promet, sur base des prévisions des scientifiques, que Melancholia ne fera que frôler la Terre. La dernière séquence du film est sans doute la plus connue, et la plus marquante : les prévisions scientifiques étaient erronées, John s'est suicidé avec les médicaments auxquels Claire lui avait demandé de ne pas toucher, et Justine, qui reprend vie à l'approche de la fin, a construit avec quelques branchages une cabane fragile dans laquelle elle va tenir la main de Claire et de son jeune fils, Léo, alors que Melancholia entre en collision avec la Terre. Le prologue de *Tristan und Isolde*, qui a accompagné tout le film, retentit plus fort que jamais et la collision a enfin lieu. Il n'y a plus image ni son pendant de très longues secondes avant le générique ; plus aucune image n'est possible après l'anéantissement, c'est l'« archi-fondu au noir », « la fin du film comme fin du monde² ».

2 Voir P. Szendy, *L'Apocalypse-cinéma. 2012 et autres fins du monde*, Nantes : Capricci, 2012, p. 12.

3 Ma traduction de la définition freudienne de la mélancolie citée dans A. O. Scott, « Bride's Mindis on Another Planet », *The New York Times*, 10 novembre 2011, <https://www.nytimes.com/2011/11/11/movies/lars-von-triers-melancholia-review.html>

4 Sur l'esthétique antimoderne du film, voir S. Shaviro, « MELANCHOLIA or, The Romantic Anti-Sublime », *Sequence*, 1.1, 2012, <https://reframe.sussex.ac.uk/sequence1/1-1-melancholia-or-the-romantic-anti-sublime/>

5 Ma traduction des propos de Wagner rapportés dans M. Dargis, "This Is How the End Begins", *The New York Times*, 30 décembre 2011, <https://www.nytimes.com/2012/01/01/movies/awardsseason/manohla-dargis-looks-at-the-ouverture-to-melancholia.html>

Melancholia, ou la sidération globale

Il y a quelque chose de fascinant, de jouissif et, pour tout dire, de sidérant, à assister à cette fin du monde annoncée. Sidérant, le film l'est à trois titres au moins. Tout d'abord, étymologiquement, être sidéré, c'est subir l'influence néfaste des astres – difficile d'imaginer influence plus néfaste que celle de Melancholia. Ensuite, l'état de dépression sévère de Justine (au plus profond de sa crise, elle est incapable de lever la jambe pour entrer dans une baignoire) évoque la définition freudienne de la mélancolie, qui a tout d'une sidération : « un profond abattement, la cessation de tout intérêt pour le monde extérieur, la perte de la capacité d'aimer, l'inhibition de toute activité, et la diminution de sentiments d'estime de soi allant des reproches et du dégoût de soi jusqu'à l'attente délirante de la punition³ ». Enfin, le film lui-même produit la sidération en revendiquant une esthétique, antimoderne, de la beauté : tant la musique que les images nous proposent une « belle » version de la fin du monde, de telle sorte que l'on peut tirer une jouissance esthétique de l'anéantissement du monde et de toute possibilité de vie⁴. Le choix de la musique romantique de Wagner ne laisse aucun doute à ce sujet, si l'on veut bien lire les propos teintés d'exaltation nihiliste du compositeur à propos de son opéra : « [*Tristan et Iseult* est un opéra] du désir ardent sans fin, de l'envie, de l'extase et de la misère totale de l'amour ; le monde, le pouvoir, la reconnaissance, l'honneur, la chevalerie, la loyauté et l'amitié volant tous en éclat comme un rêve sans épaisseur au terme duquel n'existe qu'une seule rédemption – la mort, la fin, et un sommeil sans réveil⁵. »

Cette sidération régnant sur *Melancholia* – qui est à la fois problématisée par le film et un problème du film – ne manque pas d'évoquer les propos célèbres de Benjamin quant à l'esthétique fasciste, sidérante et donc incapacitante :

«*Fiat ars, pereat mundus* [Qu’advienne l’art, le monde dût-il périr], tel est le mot d’ordre du fascisme, qui, de l’aveu de Marinetti, attend de la guerre la satisfaction artistique d’une perception sensible modifiée par la technique. *L’art pour l’art* semble trouver là son accomplissement. Au temps d’Homère, l’humanité s’offrait en spectacle aux dieux de l’Olympe; c’est à elle-même, aujourd’hui, qu’elle s’offre en spectacle. Elle s’est suffisamment aliénée à elle-même pour être capable de vivre sa propre destruction comme une jouissance esthétique de tout premier ordre⁶.»

Cette insensibilisation à la destruction de toute possibilité de vie – pour peu que l’on puisse en tirer une jouissance esthétique – n’a pas manqué de susciter chez de nombreux auteurs (Danowski et Viveiros de Castro, Latour, Shaviro, entre autres) un rapprochement entre les enjeux posés par *Melancholia* et notre situation actuelle d’extinction massive des espèces à l’époque de l’Anthropocène. Bruno Latour, qui conclut le chapitre 4 de *Face à Gaïa* en évoquant *Melancholia*, fait l’hypothèse que notre état d’insensibilisation et de sidération face aux désastres climatiques et environnementaux vient notamment du fait que nous pensons et imaginons de manière globale et globalisante (ce n’est d’ailleurs pas un hasard si *Melancholia* se déroule chez l’élite – les 0,1% qui profitent de la mondialisation tout en ravageant les territoires où la vie est possible). Nous pensons et voyons la Terre comme une sphère parmi d’autres dans la grande harmonie des sphères célestes, suggère Latour, faisant de la Terre une « planète simple » comme la planète *Melancholia* ou Mars, réductibles à leurs cartes. Mais la Terre n’est pas une planète simple; elle se caractérise par une fine « zone critique » faite d’interactions précaires et instables où la vie est (encore) possible⁷. La Terre, en somme, est loin d’être une sphère parfaite (le globe de la « globalisation »), et la contempler ainsi ne peut mener qu’à une esthétique, hors-sol, de la sidération:

« Ce qui est sûr, c’est que les habitants de Gaïa ne sont pas ceux qui considèrent la planète bleue comme un Globe. Il doit quand-même être possible, en 2015, de s’arracher à la fascination que l’image de la sphère a exercée depuis Platon: la forme sphérique arrondit la connaissance en un volume continu, complet, transparent, omniprésent qui masque la tâche extraordinairement difficile d’assembler les points de données venant de tous les instruments et toutes les disciplines. Une sphère n’a pas d’histoire, pas de commencement, pas de fin, pas de trou, pas de discontinuité d’aucune sorte. Ce n’est pas seulement une idée, mais l’idéal même des idées. [...] Pour le dire encore autrement, celui qui regarde la Terre comme un Globe se prend toujours pour

so

6 W. Benjamin, « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique », trad. fr. M. de Gandillac revue par P. Rochlitz, dans *Œuvres III*, Paris, Gallimard (coll. « Folio »), 2000, p. 316. On se souviendra peut-être que la conférence de presse de présentation de *Melancholia* au Festival de Cannes de 2011 avait mené à un dérapage incontrôlé de von Trier sur son rapport à Hitler, alors qu’il était interrogé sur ses déclarations antérieures quant à sa fascination pour l’esthétique nazie.

7 Sur l’opposition entre les « planètes simples » et la zone critique qui caractérise la Terre, voir la conférence de Latour « Comment penser les suites de l’aventure moderne ? » donnée (en visioconférence) à l’Université Libre de Bruxelles le 22 mars 2021: <https://www.youtube.com/watch?v=IlbrJ0x3XtU&t=6261s>

zo

un Dieu. Si la Sphère, c'est ce qu'on souhaite passivement contempler quand on est fatigué de l'histoire, comment s'y prendre pour tracer les connexions de la Terre en évitant de dessiner une sphère⁸?»

C'est sur cette dernière question, posée par Latour, que je voudrais rebondir dans ce qui suit : comment contrer une esthétique de la sidération, pour construire une esthétique terrestre, à même de faire importer nos multiples attachements locaux à celles et ceux, humains et non humains, qui permettent que la vie demeure? Je voudrais explorer cette question avec et contre *Melancholia*, en examinant s'il est possible d'y trouver des images, ou des régimes d'images, qui résistent à la sidération globale produite par la fin du film, et la fin du monde.

Multiplier images et histoires pour régénérer une imagination terrestre

On l'a déjà dit : von Trier, dans *Melancholia*, fait un usage très travaillé de différents régimes de production d'images. Aux tableaux spectraux du prologue non-narratif s'ajoutent différentes techniques de prises de vue : aériennes, non seulement pour les scènes cosmiques mais également pour certaines séquences montrant l'étendue du domaine ainsi que l'impossibilité d'en sortir, et caméra à l'épaule pour les interactions entre personnages, donnant un côté saccadé à l'image. Si ces différents régimes d'image donnent déjà le ton – figuratif mais non naturaliste – de l'esthétique proposée par von Trier, et la démarquent de l'homogénéisation numérique caractérisant des productions hollywoodiennes plus classiques⁹, ce n'est là qu'un aspect de son jeu avec les images.

Le film est en effet caractérisé par une importante inter-iconicité. On notera, parmi les tableaux du prologue, une vue aérienne sur un cadran solaire en surplomb du jardin du domaine, lequel ne manque pas d'évoquer le jardin de *L'Année dernière à Marienbad* d'Alain Resnais, ou encore un plan de Justine, dans sa robe de mariée, dérivant sur une rivière, bouquet de fleurs à la main, rappelant l'*Ophelia* du peintre John E. Millais. Une image revient de manière insistante, dans le prologue (où elle se consume doucement) et dans la première partie du film : *Les Chasseurs dans la neige* de Breughel l'Ancien, dépeignant, comme le souligne Szendy, un monde déjà gelé, annonçant la mort de l'image – *Solaris*, de Tarkovski, utilisait déjà le tableau de Breughel. Mais l'on ne sort pas plus de ces jeux de renvois iconiques que l'on ne sort du domaine de John dans *Melancholia* (ou de l'hôtel de *L'Année dernière à Marienbad*, ou de l'envoûtement du passé dans *Solaris*) : c'est ce que met en scène le film, l'impossibilité d'échapper à la sidération tant qu'on reste dans *un seul* monde-des-images. Si l'on veut échapper à la sidération, il faut chercher ailleurs.

8 B. Latour, *Face à Gaïa. Huit conférences sur le nouveau régime climatique*, Paris : La Découverte, 2015, p. 180.

9 Voir P. Berthomieu, *Hollywood, op. cit.*

Le film joue aussi avec l'imagerie scientifique, qui fait l'objet d'un rejet massif : John est rivé à son télescope et rassuré par les prévisions astronomiques disant que Melancholia ne fera que frôler la Terre – mais, on le sait, il se suicidera sans explication dès lors qu'il comprendra qu'il a été dupé par une croyance erronée en l'infaillibilité de la science. Il y a bien des images pseudo- ou proto-scientifiques divergentes dans *Melancholia* : le schéma trouvé par Claire sur internet, qui prédit correctement la « danse de la mort » de Melancholia avec la Terre, ou encore le bricolage inventé par Léo (un cercle en fil de fer accroché au bout d'un bâton à poser sur sa poitrine, afin d'observer dans le cercle si Melancholia s'éloigne ou se rapproche de l'observateur). Mais ces images alternatives ne font que confirmer la fin inexorable du monde – et avec lui de la vie, et de toutes les images. Encore une fois, c'est dans une autre direction qu'il faut chercher pour échapper à la sidération globale.

so

Une scène de la première partie du film nous met sur la voie : durant sa réception de mariage, dans un accès de rage, Justine enlève des étagères de l'étude de John toute une série de catalogues d'art ouverts sur des tableaux représentatifs de l'abstraction géométrique moderniste, pour remplacer ces images par des tableaux figuratifs plus « incarnés » : *Les Chasseurs dans la neige* de Breughel (1565), déjà mentionné, mais encore, parmi d'autres, un détail du panneau central du *Jardin des délices* de Jérôme Bosch (circa 1494-1505) ou encore *David avec la tête de Goliath* (1610) du Caravage. Ces choix de Justine révèlent le dégoût de von Trier pour l'esthétique moderniste, « hors-sol », et, comme le souligne Shaviri, ces images représentent toute une série d'affects et d'émotions débordant la raison. Surtout, ces images ont en commun des tonalités brunes, terreuses – elles renvoient à un ancrage terrestre. Et si c'était dans cette direction que Justine nous indiquait de chercher des éléments de résistance à la sidération ?

zo

Cela nous permettrait de donner un sens nouveau à la fameuse cabane de branchage dans laquelle Justine, Claire et Léo attendent la fin du monde. Danowski et Viveiros de Castro ont dit de cette cabane qu'elle représentait « peut-être pas une fuite (car il n'y a nulle part où fuir), mais [...] une *issue* trouvée par les trois personnages pour faire face à l'Événement et le contre-effectuer¹⁰ ». Mais si la scène de la cabane peut constituer une issue pour les personnages au niveau intra-diégétique, elle ne fournit pas d'issue pour la sidération des spectateurs du film, qui assistent à l'apothéose finale, la beauté de la destruction sans reste, et du noir et du silence qui s'ensuivent. Cela est vrai si l'on considère l'image de la cabane *isolément*. Si l'on s'intéresse à comment et pourquoi la cabane est fabriquée, tout change : les choses redeviennent plus complexes, et plus terrestres. Quelques heures avant la collision, Justine, complètement sortie de son état catatonique, rencontre son neveu Léo sur la terrasse du château. Celui-ci a peur : son père a disparu, et il comprend que la fin est proche. Or, confie-t-il à sa tante, son père lui avait dit que, si

10 D. Danowski et E. Viveiros de Castro, « L'arrêt du monde », dans É. Hache (éd.), *De l'univers clos au monde infini*, Bellevaux : Dehors, 2014, p. 251.

Melancholia devait venir frapper la terre, « il n’y aurait rien à faire, nulle part où se cacher ». C’est là que Justine lui répond : « Si ton père a dit ça, c’est qu’il y a une chose qu’il a oubliée. Il a oublié la cabane aux pouvoirs magiques ». Tout le monde ne sait pas construire une telle cabane, mais *Auntie Steelbreaker* (littéralement « Tata briseuse d’acier ») peut. Et Justine d’emmener Léo dans la forêt, pour la scène la plus terrestre – et la moins sidérante – du film. Les personnages sont immergés dans le monde vivant et grouillant de la forêt, ils se frayent un chemin parmi les ronces, ils ramassent des branchages et les taillent (on entend le bruit du canif de Léo taillant une branche tandis qu’il murmure « c’est dur ») dans un environnement sonore bruissant aussi de l’activité des insectes et autres bestioles alors que, dans un grondement menaçant, le prélude de Wagner commence à résonner pour la dernière fois. Comme le souligne Shaviro, la séquence se clôt par un gros plan sur l’empreinte que les bottes de Justine ont laissée dans la terre, puis sur les vers dans le sol et les insectes qui le survolent. Le tout dure six secondes, mais ce gros plan nous rappelle que ces bestioles aussi, même si elles l’ignorent, vont disparaître – et « chacune de ces créatures a ses propres besoins, ses propres désirs, ses propres valeurs, et ses propres soucis¹¹ ».

Des cabanes pour faire face à la « fin des refuges »

Ce n’est donc pas l’image de la cabane, mais tout ce qui y mène, qui nous offre des éléments pour une esthétique de résistance à la sidération. Tout ce qui y mène, c’est-à-dire des images d’une autre nature que les « natures mortes » qui ont ouvert le film : des images de vie grouillante, débordant le cadrage humain et ses soucis. Des images terreuses, qui nous montrent des humains enfin arrachés à leur sidération, agissant, construisant, se confrontant à la résistance du bois. Des images accompagnées de sons parfaitement quotidiens et anodins à la campagne, du moins tant que la vie peut encore continuer. Des images, surtout, qui sont soutenues par une histoire. En racontant l’histoire de la cabane magique, Justine ment, ou plutôt fabule, mais elle le fait pour que la vie puisse continuer, un peu, dignement. Son histoire nous concerne, nous qui vivons à l’époque de l’Anthropocène.

Dans une conférence présentée en 2015, Anna Tsing a suggéré que l’Holocène, cette époque géologique déjà marquée par l’activité humaine (elle commence il y a 10 000 ans, soit au néolithique), se caractérise par le fait qu’il est encore possible d’y trouver des refuges (les écosystèmes comme les forêts, mêmes ravagés par l’activité humaine, peuvent se déplacer et renaître en d’autres lieux), alors que sous le régime de l’Anthropocène, il n’y a plus de refuge, plus de résurgence interspécifique possible¹² – « nulle part où se cacher », comme le dit Léo. D’où l’importance, pour Tsing, de ne pas se résigner à l’Anthropocène, mais de tenter de le

11 S. Shaviro, "MELANCHOLIA", *loc. cit.*

12 Voir le commentaire de la conférence d’Anna Tsing dans D. Haraway, *Vivre avec le trouble*, trad. fr. V. García, Vaulx-en-Velin : les Éditions des mondes à faire, 2020, p. 76.

faire coexister avec l'Holocène – pour qu'il y ait encore des refuges, des images, et des histoires.

À la fin de la 4^e conférence de *Face à Gaïa*, à propos de *Melancholia*, Bruno Latour écrit :

« Le fragile abri de branchage construit par l'héroïne pour protéger sa sœur et son neveu ne semble pas suffire. Or il est possible que la leçon de cette métaphore soit bien différente : ce ne serait pas la Terre qui serait détruite en un dernier et sublime éclair apocalyptique par une planète errante, ce serait notre Globe, le global lui-même, notre idée idéale du Globe qui *doit* être détruite pour qu'une œuvre d'art, une *esthétique* émerge. A condition que vous acceptiez d'entendre dans le mot esthétique son ancien sens de capacité à « percevoir » et à être « concerné », autrement dit, une capacité à se rendre soi-même sensible qui *précède* toute distinction entre les instruments de la science, de la politique, de l'art et de la religion¹³. »

so

Enquêter au sein des propositions de *Melancholia* pour y trouver une esthétique de résistance à la sidération, ce serait donc cela : accepter la seule destruction des formes globales et globalisantes (l'idéal des planètes simples), pour (ré)apprendre à composer avec une esthétique terrestre, toujours impure, faites d'images terreuses et plus qu'humaines qui ne prennent sens que dans les connexions locales avec les expériences d'êtres situés, traversés d'histoires qui aident à vivre encore, habités par des sensations multiples et irréductibles. La zone critique si fragile où se développe la vie sur terre devient alors une zone de contact, où il ne s'agit jamais de trouver *la* bonne image, l'image parfaite – toujours sidérante – mais d'oser expérimenter avec toutes les dimensions de l'esthétique comme art de l'attention, art de se rendre sensible aux frictions des images, des sons, des idées et des histoires. Détruire la sidération produite par l'image globale ouvre alors la voie à une imagination spéculative, tenant au fait que, derrière les belles images sidérantes, il y a encore des possibles qui insistent, et qui importent. Cette imagination est définie très simplement par Isabelle Stengers dans son dernier livre, mais cette définition est à elle seule tout un programme, esthétique et politique : « devenir-sensible aux raisons des autres¹⁴ ».

zo

13 B. Latour,
Face à Gaïa, *op. cit.*,
p. 190.

14 I. Stengers,
Réactiver le sens commun.
Lecture de Whitehead
en temps de débâcle,
Paris : La Découverte,
2020, p. 24.

Marguerite Maréchal,
Sans titre, 2021

Marguerite Maréchal,
Sans titre, 2021.
Tige d'argile cuite
cassées puis réparées
à l'émail

so

zo

Poétiques de l'autonomie en terres mutilées

Clara Breteau

Docteure en géographie et esthétique environnementales, **Clara Breteau** étudie ce pan de nos cultures qui prend forme au contact direct du monde sensible, en examinant plus particulièrement la manière dont la complexité des écosystèmes nourrit nos relations au monde vivant. Diplômée en développement durable de l'Université de Cambridge, en économie de l'ESSEC et en philosophie de la Sorbonne, elle est l'auteure d'une thèse de doctorat sur la dimension poétique des modes d'habiter écologiques autonomes. Elle travaille aujourd'hui sur la manière dont le monde vivant marin alimente les perceptions et imaginaires de la mer en Baie de Seine et écrit pour les éditions Actes Sud un ouvrage adapté de sa thèse : *Habiter l'effondrement. Les poétiques de l'autonomie*. Elle est actuellement maîtresse de conférence en arts, esthétique environnementale et écologie à l'université Paris-8.

«Flash sécurité. Soyez dès aujourd’hui des voyageurs attentifs. Pour limiter la destruction de vos affaires personnelles et diminuer le travail des forces de sécurité, ne laissez rien derrière vous». J’ai entendu un jour ce message diffusé dans le hall de la gare Montparnasse. Et je suis restée quelques instants interdite à l’idée de cette voix sans visage qui nous commandait, d’un ton calme et froid, de *ne rien laisser derrière nous*. Dans le microcosme de cette gare où l’on était prié-es de circuler sans laisser de trace, j’ai soudain vu une sorte de monde dans lequel il n’y avait plus rien, hormis une sphère vorace, touchant nos corps, dans laquelle tout ce qui s’attardait tombait sous le coup d’une destruction immédiate. Et dans ces lieux où bagages et mémoire devaient se porter en bandoulière, bien collés contre soi, je me suis demandé s’il n’y avait pas là une sorte d’image de ce monde effondré vers lequel nous nous précipitions à toute allure.

so

À l’opposé des gares où l’on court sur des tapis roulants sans rien laisser derrière soi, nous allons entrer ici dans un monde qui est aussi une gare en quelque sorte, mais une gare inversée, une «anti-gare». Un lieu où l’on ne rassemble pas les choses pour les éjecter au loin sur des rails mais pour les faire circuler les unes dans les autres, leur faire échanger leurs bagages et leurs habits, les éparpiller en fragments puis les recomposer.

zo

Des imaginaires plantés dans des vies

En 2015, après deux années passées à expérimenter autour de la question des liens entre art et écologie dans les milieux de l’écologie urbaine et de la transition citoyenne, j’ai décidé d’explorer un ensemble de lieux qui, de par l’inscription étroite de leurs métabolismes dans le monde vivant, modifient nos façons de faire signe et sens avec le monde. À partir de visites et de séjours dans 23 habitats répartis à travers la France, j’ai entrepris l’exploration de la dimension poétique d’un mode de vie : le mode de vie écologique autonome, que je définis comme le fait de se

réapproprié l'usage des milieux naturels et des ressources locales pour se nourrir, se chauffer et s'abriter en-dehors de l'économie de marché et des services encadrés par l'État¹.

Il y avait là un défi : travailler l'idée d'« habitation poétique du monde », évoquée si souvent de manière théorique, en l'étudiant sur le terrain d'habitations réelles avec des outils ethnographiques et sensibles, à la recherche de ces enchevêtrements entre intérieur et extérieur, humains et non-humains, sens et sensible caractéristiques du mode d'attention poétique au monde aussi bien que des humanités environnementales et des nouveaux matérialismes². Il ne s'agissait plus dès lors de chercher quels nouveaux récits et quelles formes artistiques nous allions pouvoir consommer comme des filtres magiques pour espérer avoir une « prise de conscience » et réparer la nature. Il ne s'agissait plus de se satisfaire d'une conception de l'art comme sas ou excroissance développée entre une sphère de la « nature » et une sphère de la « culture » conçues comme séparées. Il s'agissait d'aller voir comment, sous l'effet de certains modes de vie retissés dans les milieux naturels, ces champs étincelants que nous appelons « art » et « poésie » se retrouvent comprimés par le rapprochement des sphères naturelles et culturelles, puis éclatent à travers nos existences en minuscules bribes et paillettes que l'on allait pouvoir pister. Construit à partir de cette recherche, cet article s'appuie sur une étude de cas pour explorer l'un des moments-clés des poétiques de l'autonomie. En effet, la capacité du mode de vie autonome à produire des images, des relations au dehors ou des façons de faire organiques et poétiques repose sur la porosité et les circulations réparatrices que l'on y observe entre les trames biologiques, les tissus sensibles et les réseaux de signes. Je me concentrerai dans ce texte sur ces dynamiques réticulaires et la façon dont elles entretiennent les corps des habitats et des habitant.e.s. en étudiant l'exemple de Cantoyourte, un écolieu caché dans les replis de la forêt cévenole.

Attentive aux « plantes pliées par un passage », aux traces et aux fragments de récit qui s'y accrochent, Sylvie les emmaillote de tissu et transforme, au fil de ces gestes de réparation lente, la forêt de Cantoyourte en une gigantesque broderie. Chez elle comme dans les autres lieux autonomes, la prolifération biologique et la complexité écosystémique avec laquelle les habitant.e.s tentent de renouer est accompagnée sur le plan visuel par le déploiement de motifs réticulaires et textiles. Sous ses dehors à la fois féériques et excentriques, nous allons voir que la forêt brodée de Sylvie traduit de manière paroxystique ce phénomène de contamination esthétique qui se retrouve chez celles et ceux qui recherchent l'autonomie, des plus timides aux plus radicaux et que l'on peut résumer ainsi : « le tissu appelle le tissu ». Présente en pointillés ou exacerbée au point de travestir les lieux, cette esthétique multifacette et scintillante qui accompagne le mode de vie autonome cristallise l'attachement que les habitant.e.s ont pour leurs lieux de vie et marque les premiers signes d'une relation poétique au dehors.

1 Voir Clara Breteau, *POÈME: la POïesis à l'Ère des METamorphoses*, Thèse de doctorat, Université de Leeds, 2018 et Clara Breteau, *Habiter l'effondrement. Les poétiques de l'autonomie*, Arles, Actes Sud, parution prévue en janvier 2022.

2 Je m'appuie ici notamment sur la notion de « subjectivité poétique du dehors » mise en évidence par le chercheur en théorie littéraire Jean-Philippe Gagnon. Mode de relation poétique au monde « entre l'intériorité, le corps, le langage et les paysages », celle-ci s'avère particulièrement utile pour comprendre les reconfigurations de la subjectivité chez les habitant.e.s autonomes. Voir Jean-Philippe Gagnon, *Le Sujet du dehors : paysages sémantiques, corps de la nature et physique de la parole chez Jacques Dupin et John Montague*, thèse de doctorat, Université Nice Sophia Antipolis / Université du Québec à Montréal, 2015, p. VII. Concernant les humanités environnementales et les nouveaux matérialismes, voir notamment Guillaume Blanc et al. (dir.), *Humanités environnementales*, Paris, Sorbonne, 2017 ainsi que Rick Dolphijn et Iris van der Tuin, *New Materialisms*, London, Open Humanities Press, 2012.

Le tissu appelle le tissu

Autour de moi, les treillis et les perches qui soutiennent la yourte de Sylvie disparaissent dans les éclats du patchwork. Du sol jusqu'au plafond, de l'enveloppe des murs jusqu'aux tapis, nappes, coussins et matelas, l'habitat se compose de fragments de lainages et de tissus de toutes les couleurs cousus main. Lorsque je les balaie du regard, ils se télescopent les uns avec les autres, me donnant l'impression de me mouvoir au sein d'un gigantesque kaléidoscope.

Le tissu ne fait pas que recouvrir les objets et leurs surfaces, il les imprègne, les phagocyte. Le long des perches, des « hamacs à objets » remplacent armoires et étagères. Habits, meubles et murs partagent la même texture. Dans la cuisine, près de l'évier, des ustensiles sont rangés dans une dizaine de poches arrière de vieux jeans qui, découpées et cousues les unes avec les autres, semblent tailler le vêtement monstrueux d'une créature dotée de cinq ou six fesses. Autour d'un mât, une pluie de cravates multicolores déferle d'un puits de lumière et, comme la queue d'un superbe paon-vigie monté sur le toit, compose une lampe naturelle rayonnante de couleurs.

Ce monde fait de treillis de bois noyés dans le patchwork ne s'arrête pas lorsque l'on pousse la porte de la yourte. Dehors, c'est un petit coin de forêt suspendu en bordure de falaise, au beau milieu des Cévennes. Dans cette forêt dense qui s'étage en palliers et restanques, le domaine de Sylvie, Cantoyourte, se poursuit à l'identique — depuis le petit sentier qui mène vers son domaine où des troncs emmaillottés de laine indiquent le chemin, à la barrière d'entrée en lanières et rubans jusqu'au sous-bois lui-même, qui disparaît dans les fanions et les guirlandes d'étoffes tendues entre les troncs. Partout où l'on pose les yeux, on aperçoit mêlé aux frondaisons végétales un autre feuillage textile de triangles rayés, rubans pailletés, carrés à pois de toutes les couleurs. Ils bordent le regard, se superposent et s'étagent en festons scintillants.

Cet ancien terrain minier « ré-enrésiné » d'un demi-hectare a longtemps été connu comme sauvage, abandonné, enclavé. Lieu de résidence, de militance et de dissidence, cette terre très pauvre, malgré les efforts de Sylvie, n'est pas une terre nourricière. La roche est affleurante, les pins qui acidifient la terre sont nombreux mais Sylvie y a recensé plus de 40 espèces d'arbres différentes. Sylvie y utilise l'eau de la rivière et y entretient la forêt qui lui fournit du bois pour se chauffer et pour construire ses yourtes. Selon elle, c'est une « une terre qui a souffert, qui a été martyrisée, malmenée ». Dans la forêt, une cabane en ruines est entourée de tas de tuiles brisées : « je les ai récupérées, et c'est là où j'ai compris que ça avait été un carnage volontaire. Une tuile, quand elle tombe naturellement, elle ne se casse pas en mille morceaux comme ça. Donc ça a été vraiment saccagé ici. A plusieurs époques, ça a pas mal bagarré ».

so

zo

Aujourd'hui encore, aux limites de sa parcelle, des chasseurs gardent leurs chiens et tirent parfois en direction de Sylvie et de son terrain pour l'intimider, se jouer d'elle et lui faire sentir leurs présences : « dès qu'une femme affirme qu'elle a aussi son territoire, ça ne passe plus ». Échos des anciennes luttes et combats qui ont agité cette terre, les coups de feu réguliers sont aussi un rappel pour Sylvie qu'elle et tous-tes les autonomes « tôt ou tard se feront bouffer. C'est le chant du cygne ». Au quotidien, les travaux d'aménagement, de fertilisation et de tissages de Sylvie se paient aussi par de nombreuses pertes en raison de la sécheresse, des canicules et événements météorologiques extrêmes qui augmentent. Sylvie subit de plein fouet le changement climatique : arbres morts de soif, maladies, invasions de moustiques, coups de foudre dévastateurs, succession d'orages interminables.

Au sens propre comme au sens figuré, Sylvie aujourd'hui « vit dans la tempête ». Pour l'heure, elle campe sur ses positions. Refusant de « mourir comme une andouille dans mon appartement », Sylvie veut continuer à lutter pour son mode de vie. Elle poursuit donc à Cantoyourte son travail d'araignée et d'infirmière, son « art sauvage » *kintsugi*³ recousant aux fils d'or les voiles desséchées de sa forêt. Ancienne couturière, elle y recycle d'innombrables chutes de tissu, soulignant le tracé des sentiers et traversant les sous-bois de ribambelles de rubans qui sont autant de pansements et de points de suture étincelants posés sur les blessures du terrain. Suspendus à des filins ou à de longues perches en bois, les fanions tracent dans le fouillis des arbres les coutures et ourlets de grandes chambres invisibles. Un « lierre » d'étoffes envahit le couvert forestier. Au gré de ce maillage, une deuxième forêt de tissu, une « forêt brodée » apparaît dans la doublure de la forêt biologique. Souvenirs évanescents de la forêt qui s'en va, fantômes des arbres et de la vie disparus, ces rambardeuses et prothèses de tissu renvoient le reflet de la fragilité et de la précarité du milieu forestier. Avec elles, Sylvie esquisse entre les branches les contours d'un art qu'elle dit « fugace », art furtif et tremblant d'un monde en fuite gagné par l'effritement.

Çà et là, au détour d'un sentier, Sylvie me montre d'autres traces de son travail réparateur : des boules de bruyères desséchées travaillées avec de la laine, de jeunes plants encadrés de barrières en branches et cordes entrelacés, de petits soleils de brindilles emmaillottés dans des étoffes, des arbres morts entremêlés de fleurs et d'étoiles en tissu, des masses de lianes assemblées recouvertes de vigne, un fauteuil fait de grosse corde installé dans un arbre, une hutte wigwam tressée en rejets de châtaignier et coiffée d'une tombée de rubans. Dans cette forêt longtemps prise pour refuge par les Camisards, paysans insurgés qui se reconnaissaient aux « camisoles » blanches qu'ils portaient, le déploiement de textiles à travers la forêt réveille leur mémoire. Le tissu des vêtements humains se fragmente et s'intègre aux tissus vivants, l'habit ne colle plus à la peau mais se diffracte et vient se confondre avec le corps de l'habitat⁴.

3 Le *kintsugi* est un art japonais qui s'exerce à réparer des objets cassés à l'aide de poudre d'or, soulignant ainsi la préciosité des fissures et fêlures comme cicatrices porteuses d'histoire et de beauté.

4 Cette indistinction fait écho à la parenté étymologique des mots « habit » et « habitat » issus tous deux du verbe latin *habere*, « avoir ».

Une technologie de l'attachement

« Ma culture, c'est ma forêt. J'ai mon cinéma ailleurs. Je ne me diverts plus, je n'ai plus besoin de vacances. Je sais qu'il y a plein de choses qui vont arriver, qui vont se passer, des choses nouvelles qui vont me passionner. Des traces au sol, des plantes pliées par un passage. Tout ça, ça raconte des histoires. »

Les efforts de Sylvie pour soigner sa forêt et retisser son écosystème en l'arrosant, en minimisant les empreintes au sol, en plantant des arbres, en consolidant des terrasses, se doublent ainsi de l'apparition d'une esthétique complexe et multifacettes. Entrelaçant les formes et les couleurs, celle-ci fait écho au foisonnement du monde vivant, à ses « réseaux trophiques⁵ et aux stimuli sensoriels multiples — sonores, olfactifs, thermiques — qui traversent l'enveloppe de l'habitat. Sylvie souligne le lien entre la concentration d'énergies et de matières recherchée par les lieux de vie autonome et l'émergence de cette esthétique kaléidoscopique : « c'est très difficile d'assembler tout ça. De faire quelque chose d'harmonieux, d'unique, de toute cette diversité et de cette pluralité de choses ».

Malgré ou peut-être en raison même de cette difficulté, cette esthétique de la réticulation et du scintillement se démarque par les pouvoirs adhésifs et attachants qu'elle exerce. Selon les théories de l'anthropologue britannique Alfred Gell, les motifs complexes ont en effet pour caractéristique de multiplier là où ils s'appliquent « le nombre des parties » et « la densité des relations internes⁶ ». Il en résulte un effet hypnotisant et captivant que Gell envisage comme une véritable « technologie de l'enchantement⁷ ». D'après lui, les motifs complexes et multifacettes nouent en effet « des relations durables entre les personnes et les objets, car pour l'esprit humain, ces motifs renvoient toujours à une opération cognitive 'inachevée'⁸ ». Les objets et les environnements marqués par cette esthétique sont d'ailleurs comparés par Alfred Gell à des « toiles », voire, dans un écho à la forêt de Sylvie, à des maquis pleins de « crochets » et d' « épines » qui retiennent et enchaînent ceux qui y sont confrontés⁹. La prolifération de motifs réticulaires et scintillants que l'on observe à Cantoyourte comme dans les autres lieux autonomes relève donc non seulement d'une esthétique du tissage et de la réparation mais aussi d'une technologie « de l'attachement ».

Loin de revenir à la bougie et d'être, pour avoir rompu avec l'organisation matérielle moderne, dépossédées de toute culture, Sylvie et les habitant.e.s autonomes reviennent donc au contraire aux fondamentaux de ce qu'est la culture, en participant à la redéfinition concrète de ce qui est capable de les abriter, de les nourrir et de les éclairer dans tous les sens du terme. La matière poétique dégagée dans cette recherche permet de voir émerger des formes de créativité et une vie culturelle tissées dans les milieux naturels et les métiers de vivre, couvant dans ses plis les moyens et les motifs de subversions nouvelles.

so

zo

5 Structure constituée par les relations qui lient les organismes consommés à ceux qui les consomment et par laquelle l'énergie et la biomasse circulent, appelée plus communément chaîne alimentaire ou en anglais food web.

6 Alfred Gell, *L'Art et ses agents, une théorie anthropologique*, Dijon, Les Presses du Réel, 2009, p. 100.

7 *Ibid.*, p. 92.

8 *Ibid.*, p. 100.

9 *Ibid.*

Javier Mansbach,
7110 fils, 2021. Drapeau
argentin et chaise,
performance présentée
à La Compagnie,
Marseille

Javier Mansbach,
7110 fils, 2021. Drapeau
argentin et chaise,
performance présentée
à La Compagnie,
Marseille

so

zo

CHTHULUZINE. Récits SF pour une planète blessée

Helen Torres

Helen Torres est chercheuse en sciences sociales, éducatrice et traductrice. Son travail est fortement inspiré par la métaphore du cyborg, depuis laquelle elle a développé un cadre théorique pour penser les femmes et la diversité fonctionnelle, mais aussi des promenades sonores et des livres collectifs. Elle mène des ateliers d'écriture et de lecture de science-fiction féministe et de fabulation spéculative. Elle a traduit Donna Haraway en espagnol – *Modest Witness @Second Millenium* (Ed. UOC, 2004); le « Manifeste Chthulucene » (« Capitalisme Alien », La Planète Laboratoire), et *Staying with the Trouble* (consonni, 2019) – et elle mène des séminaires et conférences sur la pensée eco-féministe. Sa dernière traduction est le roman de SF *Woman on the Edge of Time*, de Marge Piercy (consonni, 2020).

Dear Matzi, I send you the text for the monthly chthulu-zine. As it is the 150th anniversary of the COVID-19 pandemic, we've made a special commemorative issue. Sorry for our French!! Feel free to edit what you consider necessary. Big hugs, Dora.

Mars 2171
chthoniennes@troisième_millénaire

so

Après le début de la première pandémie du troisième millénaire, la vie quotidienne s'était transformée en un exercice oscillant entre l'impuissance, la peur et la nécessité d'action. De nombreuses fissures s'étaient ouvertes, mais le défaitisme apocalyptique s'était insinué en elles pour les colmater. Comme beaucoup le savent déjà, nos ancêtres humain-es du vingt-et-unième siècle avaient décidé de faire de Terra tantôt une ressource, tantôt une déesse-mère. Et pour beaucoup, iels ne pouvaient s'empêcher de penser que la fin de sa générosité était inévitable. NO FUTURE, « il n'y a pas de futur », annonçaient les graffiti sur les murs, comme si nous pouvions séparer le futur du passé et du présent.

Pourtant, sur les murs, d'autres messages circulaient : « Cessez la destruction », et « No more smog », « Capitalism is the virus », car au milieu des ruines du récit du Progrès de nouveaux récits été déjà en train de naître. Ainsi au temps de la double mort, au temps de la destruction des vivant-es hérité-es du passé mais aussi au temps de la disparition des refuges pour les futurs possibles, il y avait quantité de penseuses et de conteuses qui semaient les graines d'un présent épais – le Chthulucène – ce maintenant qui a été, qui est, et qui est encore à venir, cette époque dans laquelle humainEs et non-humainEs sommes inextricablement entrelacé-es dans des processus tentaculaires.

Dans cette édition de notre Chthulu-zine, nous revisitions les plus aimé-es tisseuses chthulucènes de l'Antropo/Capitalo/Plantationocène, comme un petit cadeau pour les nouvelles générations. Toutes ces tisseuses jouaient entre elles à d'infinis jeux de ficelles et de renvois, en continuant la tradition des conteuses qui n'ont jamais cessé d'imaginer ensemble de nouveaux possibles. Nous vous offrons un recueil de sentences, de slogans et de graffiti du début du 21ème siècle regroupés selon les questions suivantes :

zo

Quelles nouvelles sensibilités, vivantes et collectives a-t-on imaginé au sein des effondrements de l'époque? Quelles formes de joie ont été inventées au cœur de la destruction? Quelles pratiques leur ont permis de célébrer à la fois les mort-es et les vivant-es? Quelles puissances, quelles créations, quels mondes ont été possibles?

Note de clarification: nous utilisons les mots «humainEs» et «non-humainEs» parce qu'ils étaient les termes du Antropo/Capitalo/Plantionocène. À l'époque, le concept d'holobionte (l'idée que les vivants sont mieux décrits comme formant des unités écologiques symbiotiques) n'était pas encore populaire. C'est pour cela que même les conteuses du Chthulucène parlaient des «humainEs» et des «non-humainEs». La théorie développée par notre chère biologiste Lynn Margulis, qui a proposé de remplacer la notion d'individu-e par celle d'holobionte, n'avait pas encore été complètement adoptée. Dans tout ce qu'on lira par la suite, il faudra donc toujours penser que les humainEs dont on parle sont des holobiontes humainEs/bactéries/chienS/céréales...

Nouvelles sensibilités au sein des effondrements de l'époque (un dialogue entre Isabelle Stengers et Donna Haraway)

«Comment pouvons-nous penser dans des temps d'urgences sans les mythes complaisants et auto-réalisateurs d'apocalypse?», se demandait la philosophe de la science Donna Haraway dans son livre *Vivre avec le trouble* (2016), une des œuvres majeures de la SF, ce terme qui aujourd'hui est au cœur de nos pratiques de pensée: Science-Fiction, Féminisme Spéculatif, Science Fantasy, Fabulations Spéculatives, Faits Scientifiques et *String Figures* (jeux de ficelles), tous s'enchevêtrent dans un «maintenant» épais, fibreux et grumeleux.

«Aucune théorie générale, tout terrain, ne guidera les réponses que demandent ces mutations», répondait Isabelle Stengers.

«L'histoire c'est un assemblage d'espèces organiques et d'acteurs abiotiques», dit encore Donna Haraway. Et elle ajoute: «Pour ma part, je veux faire des histoires. Avec tous-tes les descendantEs infidèles des dieux célestes, avec mes compagnons de litière qui se vautrent dans de riches embrouilles inter-espèces, je veux fabriquer une agitation critique et joyeuse. Je ne résoudrai pas le problème mais penserai avec lui, me laisserai troubler par lui. La seule façon que je connaisse pour le faire est d'en appeler à la joie créatrice, à la terreur et à la pensée collective.»

«Gaïa, dit Isabelle Stengers dans *Au temps des catastrophes*, est le nom d'une forme inédite, ou alors oubliée, de transcendance: une transcendance dépourvue des hautes qualités qui permettraient de l'invoquer comme arbitre ou comme garant ou comme ressource; un agencement chatouilleux de forces indifférentes à nos raisons et à nos projets.»

C'est pourquoi il est nécessaire, ajoute-t-elle dans *Gestes spéculatifs*, de penser par gestes spéculatifs car « parler de gestes spéculatifs c'est mettre la pensée sous le signe d'un engagement par et pour un possible qu'il s'agit d'activer, de rendre perceptible dans le présente. La sens de l'activation d'un possible tient à ses conséquences, à la vérification que constitue la modification du présent qu'elle peut entraîner. L'engagement spéculatif comme pensée des conséquences, et non utopie ou imaginaire projetés sur le présent. »

Dans « Planter des mondes : une besace pleine de graine pour terraformer la Terre avec les autres », Haraway répond que « les bonnes histoires plongent dans de riches passés pour soutenir des présents épais afin que l'histoire continue pour ceux qui viendront après. » Ainsi, contrairement à l'Anthropocène et au Capitalocène, le Chthulucène de Donna Haraway est fait d'histoires et de pratiques de devenir-avec multispécifiques et ouverts, en des temps qui restent en jeu, des temps hasardeux d'un monde qui n'est pas encore fini et d'un ciel qui n'est pas encore tombé. « Nous sommes en jeu les un-e-s pour les autres. »

so

À la différence des drames qui dominent les discours de l'Anthropocène et du Capitalocène, dans les histoires du Chthulucène, les êtres non-humains ne se bornent pas à réagir et les êtres humains ne sont pas les seuls qui comptent. Tous-tes sont avec la terre et de la terre, et ce sont bel et bien les puissances biotiques et abiotiques de cette terre qui auront le rôle principal.

Gaïa et ses parentes ne sont pas la mère ; elles sont des gorgones serpentes comme la mortelle et indomptée Méduse ; elles ne se préoccupent pas de la chose qui se nomme elle-même *Anthropos*, celui qui regarde vers le haut. Celui qui regarde vers le haut ignore comment rendre visite, comment être poli, comment exercer sa curiosité sans sadisme

zo

Formes de joie inventées au cœur de la destruction

(à partir des sorcelleries de Starhawk)

La sorcière païenne et militante écoféministe Starhawk parle de la nécessité d'« accueillir les émotions (la peine pour le monde, la tristesse face aux désastres écologiques et sociaux, le désespoir face à la marche du monde, le sentiment d'impuissance), de travailler sur notre vision en mobilisant l'imaginaire, de jouer sur les énergies qui nous habitent en travaillant à l'éveil de notre force intérieure, de mobiliser le langage de la poésie, des actes incantatoires, des prières » comme « autant de pratiques qui nous “donnent du pouvoir”, qui nous “empuissent” (empower) »

Elle dit encore ; « un rituel tel qu'une danse ou un chant nous aide à nous connecter émotionnellement, et donc plus profondément qu'avec un lien purement intellectuel. Cela peut être utile quand on est féministe, parce que c'est un activisme épuisant. »

« Com-menter, si cela signifie penser-avec, c'est à dire devenir-avec, est en soi-même une manière de relayer. Mais le fait de savoir que ce que vous prenez a été tendu entraîne une façon particulière de penser « entre ». Cela n'exige pas de la fidélité, et encore moins de l'allégeance, plutôt un type particulier de loyauté, en réponse à la confiance de la main tendue. [Au moins] deux paires de mains sont nécessaires, et, à chaque étape, l'une sera « passive », offrant le résultat de son opération précédente, un enchevêtrement de ficelles, afin que l'autre à son tour opère, pour redevenir à nouveau active à l'étape suivante, lorsque lui sera présenté un nouvel enchevêtrement. Mais on peut dire aussi que chaque fois la paire de mains « passives » est celle qui tient ou est tenue par l'enchevêtrement, pour le « laisser aller » ensuite lorsque l'autre prend le relais. »

Isabelle Stengers

« C'est là cultiver la responsabilité dans la passion et dans l'action, le détachement et l'attachement, la capacité de répondre, le savoir et le faire collectifs – une écologie des pratiques. Que nous l'ayons demandé ou non, la figure de la ficelle est dans nos mains, réponse à donner à la confiance de la main tendue : penser nous devons. » Donna Haraway

Pratiques pour célébrer les mort-es et les vivant-es

(avec Deborah Bird Rose)

« Le renouvellement d'un épanouissement générateur ne peut pas se développer à partir des mythes d'immortalité ou de l'échec du devenir-avec les morts et ce qui s'est éteint. » Donna Haraway

« La “double mort” est la destruction de l'étoffe des continuités, le meurtre des générations à venir. » Deborah Bird Rose

Dans ces temps d'urgences, nous avons besoin d'inventer des récits de réparation, de connexion, de mémoire, de collaboration, de continuité, de régénération, de deuil. Parce que « quelles histoires racontent les histoires, cela importe », répète Haraway. Ces histoires ne peuvent pas refaire l'histoire du héros ou du contrôle du destin.

« La non-innocence semble forcer à déplier les problèmes, à explorer des plis inattendus et non-perceptibles, à créer de l'inconfort sans cependant paralyser l'action et la pensée. » Isabelle Stengers

« Aucune réponse ne pourra faire que qui que ce soit se sente bien pour longtemps. Il n'y a, dans un monde aussi multiple et aussi partiellement connecté, aucun site de repos. » Donna Haraway

Puissances, créations et mondes possibles

(avec Anna Tsing et Lynn Margulis)

« Humer les bords broussailleux des ruines du passé, là où s'invente aussi la capacité des vivant-es à se fabriquer les un-es avec les autres. »

Anna Tsing

Peut-être les mauvais types de faits ont-ils été stabilisés. Il y a tellement de choses sur lesquelles nous avons besoin d'apprendre mais qui n'ont reçu aucun financement parce que la science est si intrinsèquement liée à l'appareil militaire.

« Les faits sont dépendants de la théorie ; les théories sont dépendantes des valeurs ; les valeurs sont dépendantes des histoires. Finalement les faits prennent leur signification dans les histoires. [Et un peu plus loin, elle précise pourtant] Tout ne se vaut pas [et] les méthodes éprouvées comptent, [avant de conclure que] le combat pour bâtir de bonnes histoires compte comme un savoir majeur. » Donna Haraway

so

« L'Ophiure est un animal sans cerveau. Il ne souffre pas des doutes cartésiens d'une possible séparation entre corps et esprit. Le savoir est entremêlé à sa façon d'être. Les Ophiures n'ont pas d'œil. Ils sont des yeux. Cela ne veut pas dire pour autant que son système visuel soit incarné. Son entité entière est un appareil visuel en soi. Sa forme morphologique — son squelette ainsi que son abondant système nerveux, sa structure et sa forme, composent un système visuel. Les Ophiures ne sont ni de purs fragments de nature, ni des pages blanches en attente d'impression de culture. Ils ne sont ni une ressource, ni un outil pour l'activité humaine. Ils ne sont ni de simples ingénieurs en optique, ni bien une inspiration naturelle de l'audacieuse ingénuité humaine. Les ophiures sont des êtres avec agentivité, avec pouvoir d'action, ils sont des configurations vivantes du monde, avec plus d'enchevêtrements que de bras. Les ophiures ne connaissent pas déjà la maîtrise des nanotechnologies, ils le vivent. Visions invertébrées : diffractions de l'ophiure. » Karen Barad, *The Multispecies Salon*

zo

« Il n'en reste pas moins que malgré leur statut d'instrument scientifique, les organismes transgéniques posent un problème d'ordre culturel : ils représentent une nouvelle catégorie du vivant, une nouvelle forme d'hybrides technoscientifiques, et se voient transformés en objets-frontières existant entre nature et culture, entre vie et mort, entre organisme naturel et innovation scientifique, entre réalité et modèle, entre science et technologie. » Donna Haraway

« Que le champignon matsutake accepte d'émerger dans des paysages dévastés nous permet d'explorer les ruines que sont devenus nos habitats collectifs. Suivre le matsutake nous guide vers des possibilités de coexistence au milieu des désordres environnementaux. Le matsutake indique une sorte de survie collaborative. » Anna Tsing

Holobiome : un holobionte (du grec holo, «tout», et bios, «vie») est un ensemble composé de différentes espèces qui forment ensemble une unité écologique. Margulis a proposé que toutes les associations physiques entre les différentes espèces sont symbiotiques. À tous les niveaux d'organisation du vivant, seules survivent, et se survivent, les associations à avantages et inconvénients réciproques et partagés.

Slogans

Il y a des milliers de mondes possibles..

Le processus d'apprentissage est un acte d'hospitalité :

c'est apprendre à rendre visite. H. Arendt

Apprentissage : manière de ne pas être soi-même, manière de ne pas être préoccupé-e que de soi-même, manière d'être ouvert-e aux conséquences.

Les terrien-nes, ce qui inclut les êtres humains, peuvent renforcer la résurgence des vitalités qui nourrissent les faims ardentes d'un monde divers et luxuriant.

Compost-humainE, pas post-humainE.

Rien de réel n'est jamais pur.

Rien n'est connecté à tout ; chaque chose est connectée à quelque chose.

Ce n'est pas la science-fiction qui propose des mélanges inouïs entre espèces : la science elle-même est une manière de raconter des histoires.

Cela importe, les idées que nous utilisons pour penser d'autres idées.

Quelles pensées pensent les pensées, cela importe.

La dernière chose que le héros veuille savoir est que ses mots et ses armes si magnifiques seront dépourvus de valeur sans un sac, un récipient, un filet.

Le monde est plein de réfugiéEs sans refuges.

Je veux vivre dans des mondes qui ne sont pas censés exister. Tanya Tagaq

Penser nous devons. Virginia Woolf

Faites des parents, pas des enfants!

Ni la capacité, ni la pratique du deuil ne sont une spécialité humaine.

Comment ce qui souffre peut-il souffrir moins ?

Dis-moi comment tu racontes, je te dirai à la construction de quoi tu participes.

Nous ne devons pas devenir esclaves de nos propres axiomes.

Aucune espèce n'agit seule.

Faites du lien, pas des gosses!

Vivre avec le trouble.

Des myriades de tentacules seront nécessaires pour raconter le Cthulucène.

Paul Maheke
*Seeking After the Fully
Grown Dancer *deep
within**, 2016-2018.
Performance dans
le cadre de 'Habits
of Care', Blackwood
Gallery, Toronto
Photo: Henry Chan.
© ADAGP, Paris and DACS,
London 2021. Courtesy
the artist and Galerie
Sultana, Paris.

so

zo

Hydroféminisme. Devenir un corps d'eau

Astrida Neimanis

Traduit de l'anglais (Australie)
par Ambre Petitcolas
et Emma Bigé

Astrida Neimanis est une philosophe écoféministe, professeure au département d'études en genre et études culturelles de l'université de Sydney en Australie. Ses domaines de recherche portent sur les féminismes post-humanistes, l'eau, le changement climatique, les humanités environnementales, la corporéité, la (bio) colonialité, les biotechnologies et les épistémologies féministes. Elle a notamment co-dirigé l'ouvrage collectif *Thinking with Water* (McGill-Queen's University Press, 2013) et publié *Bodies of Water* (Bloomsbury Publishing, 2017).

Nos corps sont des étendues d'eau.

Penser la corporéité à partir de l'eau, c'est remettre en cause la vision du corps que nous avons héritée de la tradition métaphysique occidentale dominante. Liquide, notre expérience de nous-mêmes est moins solitaire, plus tourbillonnante, océanique. *Aqueuse, je suis une volute dynamique et singulière, qui se dissout dans une circulation fluide et complexe. (...)*

Je nous demande : qu'est-ce que cela fait au féminisme, à ses théories et à ses pratiques, quand nous proposons à nos corps de devenir des étendues d'eau – quand nous nous invitons à devenir des corps qui coulent, qui fleurent, qui dégoulinent, qui ruissellent, qui traversent l'espace et le temps, qui forment des flaques de matière et de sens ?

hydro | logiques

« Nos cellules sont remplies d'eau. Toutes nos réactions métaboliques prennent place dans une solution aqueuse. »

David Suzuki¹

« Les océans sont en mouvement constant... la circulation thermohaline... se produit dans les profondeurs océaniques et fonctionne comme un tapis roulant. »

Environmental Literacy Council²

« Les biotes terrestres ont eu besoin de trouver un moyen de porter la mer en eux, et de construire des tuyaux pour la faire passer d'un "contenant" à l'autre. »

Mark and Dianna McMenamin³

« Quelque part au fond de l'océan, on imagine que de l'eau datant du "petit âge de glace", c'est-à-dire d'il y a trois siècles, s'est déposée depuis la surface... L'océan se souvient. »

Robert Kandel⁴

so

zo

1 David Suzuki with Amanda McConnell, "A Child's Reminder," in *Whose Water Is It? The Unquenchable Thirst of a Water-Hungry World*, ed. Bernadette MacDonald and Douglas Jehl (Washington, DC: National Geographic Society, 2003), p. 179.

2 "The Great Ocean Conveyor Belt," Environmental Literacy Council, <http://www.enviroliteracy.org/article.php/545.html>, accessed on April 23, 2011.

3 Mark and Dianna McMenamin, *Hypersea* (New York: Columbia University Press, 1994), p. 5.

4 Robert Kandel, *Water from Heaven* (New York: Columbia University Press, 2003), p. 132.

Soixante à quatre-vingt-dix pour-cent de ta matière corporelle sont composés d'eau. Grâce à ton corps, l'eau trouve momentanément la stabilité d'une entité individuelle. Mais l'eau a d'autres logiques que celles des corps stables, d'autres motifs et d'autres moyens pour exister sur notre monde terrestre. L'eau est notamment un-e intermédiaire et un mode de connexion. De même que les courants océaniques transportent tout à la fois la chaleur du soleil, les bancs de poisson et les îles de plastique en décomposition d'une mer planétaire à une autre, de même nos corps d'eau sont des supports pour des échanges matériels. Les biologistes évolutionnistes Mark et Dianna McMenamin disent en ce sens que les corps vivants sont une manière pour l'Hyper-Mer de sortir de l'océan et de se donner un habitat mobile sur la surface terrestre. Chaque verre d'eau que tu bois te connecte à l'Hyper-Mer. En ingérant de l'eau, tu alimentes ton existence par des « réseaux d'intimités physiques et d'échanges fluides⁵ ». Tu te mets en contact avec toutes les espèces compagnes⁶ qui habitent le point d'eau d'où celle-ci a été tirée – les poux des livres, les choux des marais, les moules d'eau douce. Mais tu entres aussi en contact avec les cuves de sédimentation et les flocculateurs à mélange rapide qui rendent cette eau potable. Tu te connectes aux réservoirs, aux lacs artificiels et aux nuages de pluie. L'Hyper-Mer inclut non seulement la faune et la flore terrestre, mais aussi tout un assortiment de corps d'eau technologiques, météorologiques, géophysiques.

En mouvement perpétuel, l'eau est aussi une archive planétaire de sens et de matière. Boire un verre d'eau, c'est ingérer les fantômes des corps qui la hantent. Quand nous soulageons nos vessies, nous rendons à la mer nos antidépresseurs, nos œstrogènes de synthèse et nos excréments. Mais ce que nous rendons également à la mer, c'est le sens qui infiltre ces matérialités : la culture du jetable, la médicalisation, la déconnexion écologique. Les profondeurs des océans portent l'archive moléculaire des ères géologiques les plus anciennes : l'eau retient nos secrets, même quand nous préférerions les oublier. De la pluie aux tsunamis, l'eau fait remonter vers nous nos passés les plus anciens comme les plus immédiats.

L'eau soutient nos gestes, notre développement, nos pensées, nos amours. En descendant le long de ton œsophage, à travers le sang et les tissus, en passant par tes extrémités (ton index droit, ton fascia plantaire gauche), l'eau s'assure que ton être est toujours un devenir. Chimiste aussi merveilleuse qu'ordinaire, l'eau guide nos corps, de l'enfance à la vieillesse, d'ici à là, de la potentialité à l'actualité. Transformation, transformation. La pluralité prolifère.

Facilitatrice, l'eau est aussi le milieu, ou l'élément gestationnel, qui porte à la naissance quantité de corps aquatiques⁷. Mammifères, reptiles, poissons; arbustes ou graines; deltas ou marres aux canards – tous ces corps et toutes ces étendues d'eau sont nécessairement produits par d'autres corps et d'autres étendues d'eau qui se dissolvent, partielle-

5 McMenamin, p. 15.

6 Donna Haraway, *The Companion Species Manifesto: Dogs, People, and Significant Otherness* (Chicago: Prickly Paradigm Press, 2003).

7 cf. Mielle Chandler and Astrida Neimanis, "Water and Gestationality: What Flows Beneath Ethics," in *Thinking with Water*, ed. Cecilia Chen, Janine MacLeod, and Astrida Neimanis (Montreal: McGill-Queen's University Press, 2013).

ment ou complètement, pour abreuver les corps qui leurs succèdent. À l'échelle géologique, nous venons toutes de la même soupe primordiale. C'est d'espèces aquatiques en espèces aquatiques que nous nous sommes développées et que de nouvelles morphologies ont donné de nouveaux corps et de nouveaux assemblages.

À une échelle plus humaine, notre première croissance se réalise dans le liquide amniotique, qui nous délivre les nutriments nécessaires à notre existence. À cette étape de notre vie, nous nous débarrassons de nos excréments par les mêmes tuyaux qui nous nourrissent, et nous sommes protégées du monde extérieur par les mêmes eaux intra-utérines qui nous contiennent. Les eaux qui concourent à la gestation sont elles aussi des corps aquatiques, des parcelles de la même eau planétaire qui continuera plus tard à nous nourrir, à nous protéger, à nous permettre de croître, et qui circulera à la fois au-dedans et au-dehors de nos corps. L'eau connecte l'échelle humaine à toutes les échelles de la vie, à des échelles à la fois difficiles à imaginer et à percevoir. Nous sommes toutes des corps aquatiques, constitutionnellement, généalogiquement, et géographiquement.

L'eau comme corps, l'eau comme communicante entre les corps, l'eau qui facilite le passage des corps aux êtres. Entité, médium, milieu transformatif et gestationnel. L'eau qui se replie à l'intérieur de, suinte, nourrit et sature nos corps d'eau. « Il y a des marées dans le corps », écrit Virginia Woolf⁸. Nous fluons et reflouons à travers l'espace et le temps — de corps en corps, en corps, en corps.

féminisme / fuites

« Nous sommes nous-mêmes mer, sable, coraux, algues, plages, marées, nageuses, enfants, vagues... mers et mères. »

Hélène Cixous et Catherine Clément⁹

« L'écriture féminine... tire sa corporéité fluide d'images aquatiques... Cette eau qui donne la vie est simultanément l'encre de l'écrivaine, le lait maternel, et le sang des menstrues. »

Trinh T. Minh-ha¹⁰

« En moi, tout flue déjà. »

Luce Irigaray¹¹

Penser la corporéité comme une remise en question de la vision phallogocentrique [...] est une question qui préoccupe depuis longtemps les féministes. Dans la tradition féministe française de l'« écriture fémi-

so

8 Virginia Woolf, *Mrs. Dalloway* (New York: Penguin Classic, 2000), p. 124. Merci à Janine MacLeod pour avoir attiré mon attention sur cet imaginaire de la marée dans l'œuvre de Woolf.

9 Hélène Cixous and Catherine Clément, "Sorties" in *La jeune née*, Paris, 10/18, 1975.

10 Trinh T. Minh-ha, *Woman, Native, Other: Writing Postcoloniality and Feminism* (Bloomington: Indiana University Press, 1989), p. 38.

11 Luce Irigaray, *Marine Lover of Friedrich Nietzsche*, trans. Gillian C. Gill (New York: Columbia University Press, 1991), p. 37.

zo

nine» en particulier, le corps fluide de la femme est invoqué comme un moyen d'interrompre la tradition philosophique qui valorise une norme (morphologiquement, psychologiquement, symboliquement, philosophiquement) masculine tout en passant sous silence la spécificité de « la femme. »

On a régulièrement critiqué ces projets d'écriture féminine, tels qu'on les trouve chez Luce Irigaray, Hélène Cixous et Trinh T. Minh-ha, pour avoir réduit les femmes à une biologie féminine essentialisée et à une morphologie normativement reproductive. Les « sorties » de Cixous et Clément dans *La jeune née*, par exemple, tracent des lignes de connexion entre le corps de la femme et la mer, porteuses de vie. De même, Irigaray, dans sa lettre d'amour à Friedrich Nietzsche, le sermonne continuellement d'avoir oublié l'habitat aquatique qui lui a donné la vie, et envers lequel il a une immense dette. De même encore, Min-ha dans *Women, Native, Other* et Cixous dans *Le rire de la Méduse* invoquent toutes deux le « lait maternel » et « l'encre blanche¹² », dans un geste qui semble, de manière assez réductrice, comparer l'autrice à un corps de femme en lactation.

La « femme fluide » n'est-elle pas une autre manière d'invoquer le fantasme phallogocentrique de la « femme-utérus » ? Le dernier siècle de pensée féministe (dans sa version majoritairement occidentale) a montré les problèmes soulevés par la réduction des femmes à la biologie reproductive¹³ : premièrement en raison des symboles tenaces qui imprègnent cette biologie (images de passivité, de réceptacle, de vide, d'hystérie, de contamination) ; et deuxièmement en raison des contextes sociaux, politiques et économiques qui ont vu naître la biologisation de la féminité, où l'injonction à la reproduction a généralement empêché, au lieu de faciliter, la participation des femmes à la vie sociale, hors de la sphère domestique. Mais est-ce vraiment une raison pour abandonner tout appel à la biologie et à la matière comme étant nécessairement antiféministe ou réductionniste ? Le désir qu'a l'eau de changer, de se transformer, de faciliter la nouveauté échappe avec persistance à tout essai de capture. « La femme » n'est-elle pas, de manière similaire, débordante ? Après tout, les devenir et les « essences » dont parlent ces textes sont loin d'être écrits d'avance – même quand la femme est, comme l'eau, temporairement contenue par les barrages des représentations et des discours dominants. Placé du côté de l'eau, le féminisme ne peut guère être statiquement essentialiste. Il peut devenir matière à transmutation.

[...] Le corps fluide n'est pas spécifique à la femme, mais la corporité-eau reste une question féministe, car penser les corps comme étendus d'eau, c'est se donner une opportunité de reconcevoir les concepts et les pratiques féministes. [...] L'eau flue entre et invite à une nouvelle hydro-logique : quelle sorte d'éthique, quelle sorte de politique puisse cultiver si je reconnais que l'inconnaissabilité de l'autre *me traverse moi aussi* ?

12 Hélène Cixous, *Le rire de la méduse*, Paris, Galilée, [1975] 2010, p. 48

13 cf. par exemple Judith Butler, *Bodies that Matter: On the Discursive Limits of 'Sex'* (New York: Routledge, 1993); ou encore Margaret Whitford, *Luce Irigaray: Philosophy in the Feminine* (London: Routledge, 1991).

Dire que l'eau vit en nous, que la gestation de nos corps, leur alimentation et leur interperméabilité avec d'autres corps est facilité par les eaux qui nous entourent et que ces eaux sont à la fois singulières et partagées est une affaire bien plus littérale qu'on ne pourrait le penser. Ni essentialiste ni purement discursif, l'hydroféminisme est un féminisme critique et matérialiste.

membrane, viscosité

«Une des caractéristiques les plus importantes des biomembranes est sans doute le fait qu'il s'agit de structures sélectivement perméables... un élément essentiel pour créer une séparation efficace.»

Wikipedia¹⁴

so

«La viscosité est une certaine insistance à résister au changement de forme.»

Nancy Tuana¹⁵

Les corps ont besoin d'eau, mais l'eau a aussi besoin d'un corps. L'eau est toujours située dans le temps, quelque part, dans l'espace. Même dans nos connexions les plus aquatiques, les corps et leurs autres/mondes sont toujours différenciés. La question du quoi n'est donc jamais suffisante. Comment? Où? Quand? Vitesse, rythme, épaisseur, durée, mixture, contamination, blocage¹⁶. Si nous sommes tous des corps d'eau, alors nous ne sommes pas tant différenciés-es par «ce que» nous sommes, mais plutôt par *la manière dont nous sommes*. Quels sont les mécanismes spécifiques de cette différenciation?

zo

Une attention aux mécaniques de la corporéité aquatique révèle que pour connecter les corps, l'eau doit traverser des membranes qui ne sont jamais que partiellement perméables. Dans une culture oculo-centrique telle que la nôtre, certaines de ces membranes, comme la peau humaine, donnent l'illusion de l'imperméabilité. Et pourtant nous transpirons, nous urinons, nous ingérons, nous éjaculons, nous menstruons, nous allaitons, nous respirons, nous pleurons. Nous assimilons le monde, sélectivement, et nous lui restituons, sélectivement, ses flux. Cette sélection n'est pas un «choix» qui émanerait de notre ego subjectivement humain; elle est plutôt, comme Nietzsche nous l'a appris, une expression impersonnelle des nuances de la *phusis*, des énergies matérielles positives qui tendent vers des formes de plus en plus différenciées¹⁷. La sélection traverse encore d'autres membranes plus subtiles – des membranes qui sont soit trop éphémères, soit trop monumentales pour être perçues comme telles –, et qui cependant chorégraphient nos manières d'être en relation: un seuil gravitique, un front météorologique, un mur de tristesse,

14 "Biological Membrane," Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Biological_membrane, accessed on April 23, 2011.

15 Nancy Tuana, "Viscous Porosity: Witnessing Katrina," in *Material Feminisms*, ed. Stacy Alaimo and Susan Hekman (Bloomington: University of Indiana Press, 2008), p. 194.

16 Sur les corps et leurs compositions, cf. Gilles Deleuze et Félix Guattari, *Mille Plateaux*, par exemple dans «Le corps sans organe».

17 cf. Melissa A. Orlie, "Impersonal Matter," in *New Materialisms: Ontology, Agency, and Politics*, ed. Diana Coole and Samantha Frost (Durham, NC: Duke University Press, 2010), p. 134.

une ligne sur une carte, un équinoxe, un manteau d'hiver, une mort.

Nancy Tuana parle de la logique de la membrane comme d'une logique de la « porosité visqueuse ». La viscosité contraste avec la fluidité, qui met l'accent sur les forces transversales qui traversent les corps : elle nous rappelle que nous sommes *toujours* des corps – toutes différentes – et que nous avons aussi besoin de rendre compte de cela. La viscosité attire notre attention sur les « sites de résistance et d'opposition » plutôt que sur la seule « notion de possibilités ouvertes » qui pourrait suggérer une sorte de flux non-discriminant¹⁸. En dépit du fait que nous sommes toutes des corps liquides, que nous nous écoupons et que nous nous épongeons les un-es les autres, nous continuons de résister à la dissolution complète, à l'annihilation matérielle. Ou plus exactement, nous la remettons à plus tard : né-es de la poussière, nous redevenons poussière ; né-es de l'eau, nous redevenons eau.

À quel moment le passé est-il remplacé par le présent ? Qu'est-ce qui marque la bascule définitive d'une espèce à une « autre » ? Quand le corps hôte finit-il, et quand le corps amniotique commence-t-il ? Nos corps sont des seuils entre passé et avenir. L'espace-temps matériel précis de la différenciation entre deux corps n'est qu'une question de circonstance, et pourtant sans membranes, les corps se déverseraient immédiatement dans la mer. Le risque de l'immersion n'est jamais loin.

écotone

« J'aime tout particulièrement les lieux et les moments
quand ils portent la semence du changement. »

Catriona Mortimer-Sandilands¹⁹

« La vie inorganique est le mouvement qui se produit à la
membrane de l'organisme, là où il commence à trembler de
virtualité, là où il se décompose et se recompose. »

Pheng Cheah²⁰

18 Tuana, p. 194.

19 Catriona Mortimer-Sandilands, "The Marginal World," in *Every Grain of Sand: Canadian Perspectives on Ecology and Environment*, ed. J. Andrew Wainwright (Waterloo, Ontario: Wilfred Laurier University Press, 2004), p. 46

20 Pheng Cheah, "Non-Dialectical Materialism," in *New Materialisms*, p. 88.

Les écotones sont des zones de transition entre deux écosystèmes adjacents mais différents. Ils apparaissent parfois comme des changements graduels et parfois sous la forme de démarcations abruptes. Mais les écotones sont bien plus que des marqueurs de séparation ou de connexion. Ce sont des zones de fécondité, de créativité, de transformation, de devenir, de rassemblement, de multiplication, de divergence, de différenciation, de renoncement. Dans les écotones, il y a toujours quelque chose qui se passe. Ce sont des estuaires, des zones de marées, des marécages, des espaces liminaux où « deux systèmes complexes se rencontrent, s'embrassent, se confrontent et s'influencent. » Un écotone, c'est aussi une sorte de membrane : une pause, ou bien une vitesse ac-

crue, où / quand / comment la matière devient matière différemment. On peut parler de l'écotone comme d'une membrane aqueuse. On se rend alors attentif-ves à la riche complexité des hydro-logiques qui nous nourrissent, car l'écotone n'est pas seulement l'endroit du transit, c'est aussi un corps d'eau : un corps doté d'une fécondité matérielle propre qui rejette la séparation ontologique entre « chose » et « transition », entre « corps » et « vecteur ». La membrane aqueuse qu'est l'écotone n'est pas seulement un tuyau passif pour les corps ontologiquement plus lourds qui la traversent. L'écotone c'est, dans les mots de Gilles Deleuze, *une vie* inorganique. Mais saturée qu'elle est d'eau animée, cette vie inorganique est déjà pleine de vie organique. Le virtuel est lui-même actuel. Voilà une paire de concepts qui, comme tant d'autres, commence à glisser l'un dans l'autre.

Eco : maison. Tone : tension. Nous devons apprendre à nous sentir à la maison dans la tension frémissante de l'entre-deux. Quelle autre maison pourrions-nous habiter ? Entre nature et culture, entre biologie et philosophie, entre humain et tout ce à quoi nous nous opposons désespérément, tout ce dont nous essayons de nous protéger, tout ce que nous rejetons et détruisons par insouciance, comment laisser nos peaux devenir plus fines ?

so

glissade trans-corporelle

« Le soi matériel ne peut être détricoté des réseaux simultanément économiques, politiques, culturels, scientifiques et matériels dans lesquels il est tissé... ce qui était autrefois conçu comme un sujet humain bien séparé se retrouve aujourd'hui dans un paysage tourbillonnant d'incertitude. »

Stacy Alaimo²¹

zo

Nancy Tuana nous rappelle que notre porosité est ce qui nous permet de vivre, mais « cette porosité... ne choisit pas entre ce qui nous est nécessaire pour vivre et ce qui peut nous tuer²². » L'eau est un vecteur puissant et les mouvements transcorporels qu'elle porte ne sont pas traversés que par des puissances vitales : l'eau est aussi vectrice de maladies, de contaminations, d'inondations.

Il y a des choses que nous savons. Les taux de cancer qui montent en flèche chez les communautés autochtones installées en aval du mégaprojet des sables goudronneux d'Alberta (dans le Nord-Ouest du Canada) sont directement attribuables aux étangs de résidus toxiques créés par le processus d'extraction du bitume. En novembre 2010, sept mois après le désastre du *Deepwater Horizon* dans le golfe du Mexique, on dénombrait les morts de 6 104 oiseaux, 609 tortues de mer, et 100 mammifères – toutes attribuables à la marée noire, et le nombre de morts continue de

21 Stacy Alaimo, *Bodily Natures: Science, Environment, and the Material Self* (Bloomington: Indiana University Press, 2010), p. 20-21.

22 Tuana, p. 198.

grandir. La maladie mortelle qui affecte actuellement les résident-es de Bhopal, en Inde, presque trois décennies après la fuite de gaz d'isocyanate de méthyle de l'Union Carbide, sont directement attribuables à la contamination persistante des eaux souterraines, empoisonnant silencieusement tout ce qui s'écoule en-dessous.

[...] Comme le dit Stacy Alaimo, les menaces transcorporelles sont souvent invisibles, et leur risque est incalculable. Le futur est toujours une question ouverte, et nos corps doivent être compris comme s'écoulant au-delà des frontières de ce qu'il est possible de savoir. La transcorporalité aquatique demande donc une nouvelle éthique — une nouvelle manière d'être responsables et réceptives à nos autres. Sur ce « paysage changeant d'interactions, d'intra-actions, d'émergences et de risques continu-es²³ » et alors que nous insistons sur la responsabilité, nous avons besoin de décisions qui incluent l'incertitude dans les plans d'action nécessaire. Ce dont nous avons besoin c'est d'une éthique de l'inconnaissabilité.

hydroféminisme

« Comment être à la hauteur de l'occasion, comment attraper la vague des intensités de la vie et surfer sur elle, comment rendre les frontières visibles quand nous les transgressons. »

Rosi Braidotti²⁴

La pollution des bassins versants, une théorie de la corporéité, le désastre, le colonialisme environnemental, comment écrire, le capitalisme mondial intégré, la nutrition, la philosophie, la naissance, la pluie, l'éthique animale, la biologie évolutionniste, la mort, les histoires qu'on se raconte, les eaux qu'on met en bouteille, les multinationales pharmaceutiques, les noyades, la poésie.

Autant de questions féministes inextricables les unes des autres. Une priorité centrale du féminisme aujourd'hui, nous dit Chandra Talpade Mohanty, est de construire une solidarité transnationale, anticapitaliste et anticolonialiste, où les pensées et les actions locales et globales pourront se produire ensemble²⁵. Il y a peu de choses qui soient d'envergures aussi planétaires et intimes que nos corps liquides. Les nouveaux féminismes doivent aussi être transespèces et transcorporels.

Non seulement l'eau nous connecte, nous donne naissance, nous soutient – mais plus encore, elle perturbe les catégories dans lesquelles s'ancrent les pensées sociales, politiques, philosophiques et environnementales, aussi bien que les théories et les pratiques féministes. En nous pensant nous-mêmes et nos communautés élargies comme liquides, nous nous donnons les moyens de lâcher les amarres: ce n'est pas sans risque, mais cela nous donne quelque chance de nous déplacer. Nous voi-

23 Alamo, p. 21.

24 Rosi Braidotti, "The Ethics of Becoming-Imperceptible," in *Deleuze and Philosophy*, ed. Constantin V. Boundas (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006), p. 139.

25 cf. Chandra Talpade Mohanty, "Under Western Eyes' Revisited: Feminist Solidarity through Anticapitalist Struggles," *Signs* 28:2 (2003), pp. 499–535.

là à la dérive, dans l'espace-temps qui se coule entre nos certitudes, au milieu des quelques îles affleurantes où nous cherchons encore à nous accrocher. C'est là, dans les zones-frontières de l'inconfort, à la frontière même du vivable, que nous pouvons nous ouvrir à l'altérité – à d'autres corps, à d'autres manières d'être et d'agir dans le monde – dans la reconnaissance simultanée du fait que cette altérité flue tout à travers nous.

Les féminismes contemporains ont leurs propres écotones, où les « objets » de la pensée féministe s'étendent rhizomatiquement dans de nouvelles zones qu'on n'aurait jamais considérées comme « féministes » auparavant. Suivre nos corps liquides le long des myriades de ruisseaux qu'ils génèrent, c'est se lancer dans un voyage au-delà de la scission et de l'hétérocouplage des corps humains sexuellement différenciés : nous nous empêtrons dans des chorégraphies d'enchevêtrements de corps et de flux de toutes sortes – non seulement des corps humains, mais aussi des corps d'autres animaux, des corps végétaux, géophysiques, météorologiques et technologiques ; non seulement des flux océaniques, maritimes, fluviaux, mais aussi des flux de pouvoir, de culture, de politique et d'économie. Si nos projets nous amènent à penser avec les éthiques animales, ou avec la dégradation environnementale, ou avec le capitalisme néocolonial, croyons bien qu'ils sont encore « féministes », non pas parce qu'ils sont *analogues* à la question de l'oppression sexiste, mais plutôt parce qu'une exploration féministe de l'inextricabilité des flux matériels et sémiotiques qui circulent dans tous ces corps repousse les frontières du féminisme lui-même.

En nous aventurant dans les écotones du féminisme, en sautant dans le bain, nous découvrons que le féminisme plonge au-delà de la différence sexuelle, au-delà des seuls êtres humains, et s'aventure dans des eaux bien plus profondes que là où l'on voudrait l'y restreindre. Ce lieu-là est plein de prégnances, de proliférations, de dangers, de risques. C'est un futur qu'on ne peut pas connaître, toujours déjà enfoui dans les replis de notre chair et de ses eaux. C'est là du moins ce que les corps d'eau que je suis devenue m'ont appris.

so

zo

Cet article est composé d'extraits traduits de Astrida Neimanis, "Hydrofeminism: Or, On Becoming a Body of Water." in *Undutiful Daughters: Mobilizing Future Concepts, Bodies and Subjectivities in Feminist Thought and Practice*, eds. Henriette Gunkel, Chrysanthi Nigianni and Fanny Söderbäck. New York: Palgrave Macmillan, 2012.

« L'artiste
ne veut pas donner
son œuvre à une
société aussi infecte
que celle-ci. »

Autour de Gustav Metzger
et du Destruction in Art Symposium

Camille Paulhan

Camille Paulhan est historienne de l'art, critique d'art et enseignante en écoles d'art. Elle est l'auteurice d'une thèse de doctorat portant sur le périssable dans l'art des années 1960-1970. Recherches en cours : ateliers d'artistes, champignons, petites énergies, œuvres en convalescences, irréproductibilités, mâchouillements, vieilles dames, bombe atomique, art castelroussin, scarabées bousiers et boulettes, livres d'or.

Dans le cadre de cette publication consacrée aux destructions dans l'art contemporain, je souhaiterais évoquer le parcours de l'artiste Gustav Metzger (1926-2017), en tant qu'artiste mais aussi en tant que théoricien de l'auto-destruction, notion inventée et développée par lui à partir de la fin des années 1950.

Gustav Metzger est né en 1926 à Nuremberg dans une famille de Juifs polonais¹. En 1939, à l'âge de douze ans, il émigre avec son frère en Grande-Bretagne, grâce au *Refugee Children's Movement*. Ce n'est que bien plus tard qu'il apprend le meurtre de ses parents en camp de concentration, survenu vers 1943. En 1948, il devient officiellement apatride, et s'installe définitivement en Angleterre. Metzger s'oriente rapidement vers l'art, et s'engage également politiquement comme activiste.

En novembre 1959, il présente ses *Cardboards* (des sculptures en carton) dans une galerie non-commerciale londonienne, et fait paraître un premier manifeste, *L'art auto-destructif*, qui vient poser les jalons de sa pensée sur la destruction. Il s'agit là d'un texte imprimé sur une simple feuille, et l'exposition demeure relativement confidentielle². Metzger y tente une définition de l'art auto-destructif comme une « forme d'art public destinée aux sociétés industrielles », pouvant être « réalisé mécaniquement et assemblé en usine », allant vers sa « désintégration » grâce aux « forces naturelles, aux techniques artistiques traditionnelles et aux procédés technologiques ». Il précise : « Les peintures, les sculptures et les constructions auto-destructives ont une durée allant de quelques minutes à vingt ans. Lorsque le processus de désintégration est terminé, l'œuvre doit être retirée du site et mise au rebut ». Au moment de la publication de ce manifeste, l'art auto-destructif n'est qu'une théorisation énoncée par Metzger, et ne prend aucune forme concrète particulière, les *Cardboards* n'entrant d'ailleurs pas dans la définition qu'en donne l'artiste.

Une semaine après l'ouverture de son exposition, Metzger assiste à une conférence de Jean Tinguely à l'ICA (Institute of Contemporary Art) de Londres. Contrairement à une idée parfois répandue sur le caractère parfaitement marginal et solitaire de Metzger, le fait que sa pensée ait

so

zo

1 Pour les références biographiques, nous renvoyons à la chronologie du catalogue *Gustav Metzger. Decades: 1959-2009*, Londres, Koenig Books/Serpentine Gallery, 2009.

2 Dans les cinq années qui suivent, Metzger fera publier quatre autres manifestes sur cette question. Pour une traduction en français de ces textes, voir *Gustav Metzger. Remember Nature*, Nice/Milan, éd. MAMAC/SilvanaEditoriale, 2017, pp. 68-77.

pu rejoindre à certaines reprises celle de certains de ses contemporains, comme Tinguely, paraît capital pour comprendre le contexte général d'une réflexion sur la destruction. Dans les formes, toutefois, les deux artistes s'opposent : à l'austérité de Metzger répond le caractère spectaculaire des actions de Tinguely. Même si les témoignages sur la soirée sont rares, on sait que la conférence avait été pré-enregistrée en France, qu'elle était « totalement incompréhensible³ » car Tinguely parlait mal anglais, et qu'elle fut suivie d'une présentation d'une machine à dessiner et d'un *cyclomatic event*, pendant lequel deux cyclistes déroulèrent au moyen de pédales de vélo des rouleaux de papier frottés à un « truc encreur », selon les mots de Terry Hamilton. Dans sa conférence, inaudible pour un public anglophone ne comprenant pas l'accent suisse de l'artiste, Tinguely développe l'idée que tout est mouvant, et que seul le mouvement est statique. Le texte fut publié en 1961 dans la revue *Zero* et certaines de ses formules résonnent fortement avec la pensée de Metzger, bien qu'idéologiquement les deux artistes soient sans doute en opposition :

« Aujourd'hui, nous ne pouvons plus croire en des lois permanentes, des religions définies, une architecture durable ou des royaumes éternels. [...] Tout est mouvement. Tout est statique. [...] La décomposition n'existe pas ! La décomposition est un état uniquement envisagé par nous parce que nous ne voulons pas exister et que nous en avons peur. Il n'y a pas de mort ! La mort existe uniquement pour ceux qui ne peuvent pas accepter l'évolution⁴. »

Metzger a donc eu connaissance de ces recherches de Tinguely, et ce côtoiement que l'on pourrait qualifier d'à distance est important pour comprendre comment Metzger va tenter d'imposer sa pensée en se démarquant de celle de l'artiste suisse. En février 1960, informé par Daniel Spoerri que Tinguely compte s'atteler à la construction d'une immense machine auto-destructrice (ce sera le personnage principal de son célèbre *Hommage à New York* du 17 mars 1960 au MoMA à New York⁵), Metzger rédige un deuxième manifeste, qui paraît le 10 mars 1960 dans le *Daily Express*, et qu'il intitule *Manifeste de l'art auto-destructif*. Parallèlement, il imagine une maquette de sculpture auto-destructive, publiée par le *Daily Express* le 15 mars : il s'agit d'un projet de sculpture – qui ne sera jamais réalisée – d'une hauteur de 4,5 mètres, constituée de trois formes rectangulaires en acier doux, pensée pour s'autodétruire en dix ans.

On peut très bien comparer les deux modes de pensée Tinguely-Metzger : d'un côté, la spectaculaire et coûteuse machine du premier, qui s'auto-détruit le 17 mars dans la fumée, les flammes et le vacarme, de l'autre un vague projet sous forme d'une maquette prudente, accompagné de textes théoriques préconisant des méthodes mais n'en appliquant aucune. On lit, par exemple, dans le deuxième manifeste de Metzger

3 Voir le témoignage de Terry Hamilton, « La manifestation de l'Institute of Contemporary Art (ICA) à Londres », *Jean Tinguely* (cat. expo. 8 décembre 1988 – 27 mars 1989), Paris, éd. Centre Georges Pompidou, 1988, p. 66.

4 Jean Tinguely, [sans titre], *Zero* n° 3, 1961, reprint *Zero*, Cambridge/Londres, MIT Press, 1973, p. 119.

5 Jean Tinguely, *Hommage to New York*, 1960 ; <https://vimeo.com/218619751>

que les « matériaux et techniques utilisés pour créer l'art auto-destructif peuvent être les suivants : l'acide, l'adhésif, l'argile, la balistique, le béton, le bois, la combustion, la chaleur, la charge, la chute, le cinéma, la compression, la corrosion, la cybernétique, l'eau, l'élasticité, l'électricité, l'électrolyse, l'électronique, l'énergie humaine, l'énergie nucléaire, l'énergie solaire, les explosifs, le feed-back, le fil, la force naturelle, la glace, le jet, la lumière, le métal, le mouvement, le moulage, la peinture, le papier, la photographie, le plâtre, le plastique, la pression, la production de masse, le rayonnement, le sable, le son, le soudage, le stress, la terre cuite, la toile tendue, la vapeur, le verre, la vibration. »

On pourrait même dire que ce type d'inventaire à la Prévert pourrait très bien correspondre aux listes d'objets et d'énergies utilisées par Tinguely pour ses machines auto-destructives, mais bien peu aux réalisations de Metzger.

so

Quelques mois après ce deuxième manifeste, ce dernier se met à développer en juin 1960 une technique de peinture à l'acide. Il l'expérimente à l'atelier, puis en public lors d'une démonstration à la Temple Gallery, après une conférence qu'il donne sur le sujet, dans laquelle il aborde notamment l'*Hommage à New York*. La conférence devient très rapidement avec le manifeste son mode préféré d'intervention, puisqu'il donne à nouveau une conférence sur l'art auto-destructif en octobre de la même année à la Heretics Society de Trinity College à Cambridge ; y assistent entre autres William Burroughs et Brion Gysin. À l'été suivant, la performance désormais célèbre de Metzger, *Acid Action Painting*, vient marquer d'une pierre blanche ses recherches sur l'art auto-destructif (également désigné, à partir de cette période, par son acronyme : ADA). Cette action, qui devait faire partie des événements d'ouverture de l'International Union of Architects, est refusée et réalisée tout de même de manière indépendante, dans le quartier de South Bank. Assisté par trois étudiants, Metzger asperge d'acide chlorhydrique trois écrans de nylon noir, blanc et rouge accrochés à un cadre métallique, jusqu'à leur disparition totale, en moins d'une demi-heure. Un nouveau manifeste est distribué à cette occasion. Il s'intitule *Art auto-destructif, art machine, art auto-créatif*. Plus agressif politiquement que les deux premiers, ce dernier s'attaque plus précisément aux « valeurs capitalistes et [à] la marche forcée de l'anéantissement nucléaire ». Toutefois, on peut dire que c'est plus visuellement que par le biais du manifeste que l'*Acid Action Painting* marqua les esprits : Metzger arborait une veste épaisse, des gants, un casque et un masque à gaz, convoquant ici tout un imaginaire de défense guerrière faisant immédiatement référence au conflit mondial survenu moins de deux décennies auparavant.

zo

Bien que Metzger n'ait évoqué qu'à de rares occasions son enfance, les privations, l'antisémitisme ou la déportation de sa famille, il est évident que l'histoire de l'extermination juive exsude de son œuvre auto-destructrice. Dans un entretien donné il y a quelques années, il rappelait que le

contexte destructeur des années 1960 n'était rien en regard de son expérience réelle de la guerre et de l'annihilation :

« Je ne pense pas que [ce soit le contexte artistique qui m'ait] tourné vers la destruction, parce que j'y étais déjà sensibilisé par mon expérience à Nuremberg, à voir les Nazis défilés dans les rues et à entendre des histoires de Juifs tabassés, et finalement par la destruction de notre maison par les Nazis. Eh bien je pense qu'il y a là assez de destruction pour remplir toute une vie⁶. »

La destruction ne relève pas pour Metzger d'une esthétique de la violence dans laquelle se complaire, elle est d'abord une dénonciation, une façon d'alerter ses contemporains. L'ADA a pour but révolutionnaire de transformer la société, d'un point de vue anti-capitaliste mais aussi anti-guerre (principalement chimique et nucléaire), comme il l'exprime au début des années 1960 à travers des conférences dans lesquelles il précise son engagement politique⁷. Parallèlement, Metzger s'était engagé dès les années 1950 dans une importante activité militante, notamment dans des associations promouvant le désarmement nucléaire, la résistance non-violente et la désobéissance civile⁸. Contrairement peut-être à certains de ses contemporains, Metzger voyait dans l'ADA un réel renouveau plastique, théorique et social, traduit artistiquement sous différentes formes : la démonstration à l'acide en était une, mais l'artiste imaginait aussi des œuvres matérielles dont l'auto-destruction serait plus lente et plus insidieuse. Il envisage par exemple, outre des sculptures en acier destinées à se corroder en une dizaine d'années, une installation complexe reliée à un programme informatique éjectant au fur et à mesure les différents éléments la composant, ou encore un cube d'acier programmé pour s'auto-détruire de l'intérieur en plusieurs années, sans que les changements ne soient d'abord perceptibles⁹. Aucun de ces projets ne fut finalement réalisé par Metzger, mais peut-être n'était-ce pas là son but. Le plus important n'était-il pas pour lui de faire infuser ses idées, de proclamer son refus net et constant d'un art durable, conservé pour les générations à venir ? Metzger, enfant de la Seconde Guerre mondiale, observateur des conflits nucléaires et de la guerre froide, des dommages écologiques et de l'obsolescence érigée en valeur d'un monde capitaliste contemporain, fait le constat d'une société en décomposition, et qui donc produit un art qui se détériore :

« S'il doit y avoir des explosions, pourquoi les artistes devraient-ils faire des sculptures qui survivraient à la destruction de la civilisation ? [...] L'artiste ne veut pas donner son œuvre à une société aussi infecte que celle-ci. L'art auto-destructif devient donc une sorte de boycott. L'artiste

6 « Gustav Metzger in Conversation with Clive Phillpot », *Gustav Metzger. Decades: 1959-2009*, Gustav Metzger. *Decades: 1959-2009* (cat. expo. 29 septembre – 8 novembre 2005), Londres, Koenig Books/Serpentine Gallery, 2009, p. 24 (notre traduction).

7 Voir notamment Gustav Metzger, *Auto-destructive Art: Metzger at AA*, Londres, Destruction/Creation, 1965 [2^e éd.].

8 Sur ces questions, nous renvoyons à Pontus Kyander, « Act or Perish. Gustav Metzger's Path From Art and Activism to Activist Art (1926-1962) », *Act or Perish! Gustav Metzger, a Retrospective* (cat. expo. Centre of Contemporary Art ZnakiCzasu, Toruń – Kunsthall Oslo), Rome, éd. Nero, 2016. Voir aussi le catalogue *Gustav Metzger. Debemos Convertirnos en Idealistas o Morir. We Must Become Idealists or Die*, Mexico, Museo Jumex, 2016.

9 Gustav Metzger, *Auto-destructive Art: Metzger at AA*, op. cit., pp. 17-19.

refuse d'incarner ses meilleures valeurs dans des œuvres permanentes – d'être acheté, apprécié et approprié par une classe qu'il déteste – et qui est largement responsable de la catastrophe dans laquelle nous existons¹⁰. »

Comme une prolongation de ces réflexions sur le désir de ne pas laisser de traces, Metzger organise en septembre 1966 un événement qui fera date, le *Destruction in Art Symposium* (abrégé en « DIAS »). Ce symposium de trois jours se déroule à l'Africa Centre de Londres, et rassemble sous la houlette de l'artiste une cinquantaine d'artistes internationaux intégrant à leur œuvre une pratique destructrice. Citons par exemple des artistes comme Ivor Davies, Wolf Vostell, Otto Muehl, Günter Brus, Hermann Nitsch, ou encore Jean-Jacques Lebel. Mais quelque chose achoppe entre la position de Metzger et celle de ses invités : lui qui voit l'ADA comme une posture politique et éthique semble entrer en conflit avec des artistes plus liés à la destruction, dans toute sa violence, son immédiateté et sa force pulsionnelle. Entre les expérimentations à la poudre pyrotechnique de Pro-Diaz sur des toiles, les tours brûlées de John Latham, la destruction d'un piano par Ralph Ortiz, ou la célèbre *Cut Piece* de Yoko Ono, comment trouver encore un lien à l'ADA ? Les scandales provoqués par certaines actions – notamment l'*Abreaktionsspiel* d'Hermann Nitsch, dans laquelle ce dernier s'acharna sur la carcasse d'un agneau, ou encore certaines déclarations de Ralph Ortiz souhaitant sacrifier un poulet – valurent quelques ennuis de justice aux organisateurs du DIAS, et une couverture médiatique très éloignée du sérieux avec lequel Metzger avait envisagé ce symposium.

On peut vraiment parler de malentendu profond entre ce dernier et les artistes invités, mais aussi entre sa position et celle des journalistes et spectateurs venus assister à un tel événement. Dans les communiqués de presse – très certainement rédigés par Metzger –, on peut lire que la destruction est perçue comme une donnée nécessaire de la condition humaine contemporaine : « L'augmentation cataclysmique du potentiel destructif du monde depuis 1945 est inextricablement liée aux tendances les plus dérangeantes de l'art moderne¹¹ » ou encore : « Les artistes ont été considérés comme les sismographes des sociétés. La société ignorera la manifestation de destruction dans l'art à ses risques et périls¹². »

En dépit de ces appels à une prise de conscience généralisée, l'événement est un échec en termes de fréquentation, tout en suscitant pourtant un nombre non-négligeable d'articles de presse, la plupart clairement hostiles ou inquiets face au déferlement de violence. On peut sans doute également parler d'échec du côté de l'engagement politique de Metzger : les personnes les plus proches de lui sur un plan politique (anti-guerre, pacifistes, anti-nucléaires) le désavouent, comme les militants de la revue *Peace News*¹³, tandis que les artistes les plus proches de lui d'un point de vue esthétique s'éloignent dans leurs revendications des siennes.

so

zo

10 *Ibid.*, p. 20 (notre traduction).

11 Communiqué de presse du DIAS, mai 1966, conservé dans le fonds Frank Popper aux Archives de la critique d'art (Rennes), FPOPP.XT139/62 (notre traduction).

12 Communiqué de presse du DIAS, septembre 1966, conservé dans le fonds Frank Popper aux Archives de la critique d'art (Rennes), FPOPP.XT139/63 (notre traduction).

13 Voir Roger Barnard, « DIAS: Playing with Fire », *Peace News* n° 1580, 7 octobre 1966.

Cette incompréhension générale se prolonge dans les suites données au DIAS. Metzger ne souhaite pas réitérer l'expérience, mais en 1968, Ralph Ortiz et Jon Hendricks manifestent le désir d'organiser une réplique du DIAS londonien, sous la même appellation, à la Judson Memorial Church et à la Judson Art Gallery, à New York. Certaines performances sont réalisées, et une exposition, « Destruction Art: Destroy to Create », se tient au Finch College Museum, où l'on retrouve des œuvres d'artistes ayant envisagé la destruction comme principe créateur : brûlures d'Alberto Burri, d'Otto Piene ou de John Latham, lacérations de Lucio Fontana, tirs de Niki de Saint Phalle, machines de Jean Tinguely... Mais s'il manque un artiste, c'est bien Metzger, jamais cité, absent dans l'exposition au Finch College Museum, comme s'il n'y avait pas de liens avec son symposium londonien. L'art auto-destructif de Metzger est finalement supplanté par l'art destructif d'Ortiz et de Hendricks, au point qu'une des participantes, l'artiste et journaliste Lil Picard, évoque même les « DA » (destruction artists)¹⁴ : on imagine mal une meilleure récupération de la pensée de Metzger en la vidant de son contenu.

Il existe une différence de taille entre, d'un côté, le fait de parler d'un monde animé par la violence et la destruction, et, de l'autre, la volonté prophétique de Metzger de mettre en garde contre l'auto-destruction capitaliste qui menace la planète. Entre les déclarations de Ortiz, qui n'hésitait pas à dire « Nous sommes tous des Nazis, des fascistes, des meurtriers par nature¹⁵ » et la vision eschatologique, à la fois profondément humaniste et profondément pessimiste de Metzger, il n'y a pas grand-chose en commun.

Preuve s'il en est de cette différence d'approche, la réaction des organisateurs du DIAS US face à l'assassinat, le 4 avril 1968, de Martin Luther King, qui les pousse à interrompre brutalement le symposium en déclarant : « il y a un temps pour cesser toute destruction – même celle de l'art¹⁶ ». Voilà bien toute la différence avec Metzger, pour qui l'art n'était finalement pas du tout distinct de « la vie ».

14 Lil Picard, « No Blood in the Finch Museum », *New York*, 6 mai 1968, p. 48.

15 Voir le *statement* de Ralph Ortiz, publié dans Lil Picard, « No Blood in the Finch Museum », *op. cit.*, p. 49.

16 Voir Kristine Stiles, « Synopsis of the Destruction in Art Symposium and Its Theoretical Significance », *The Act* vol. 1, n° 2, printemps 1987, p. 28.

Anne-Valérie Gasc,
Vitrifications, 2019
Crédit photo: Aurélien Mole

so

zo

Héphaïstos 2

Anne-Valérie Gasc

Anne-Valérie Gasc (1975, Marseille) vit et travaille à Marseille. Elle est résidente à la Friche la Belle de Mai, où se situe son atelier. Le travail d'Anne-Valérie Gasc tisse un lien contradictoire entre les conditions d'apparition d'une œuvre d'art et celles de la disparition de l'architecture. Le projet « Crash Box », par exemple, relève d'une expérimentation vidéo qui consiste à filmer des bâtiments démolis par foudroyage intégral depuis un point de vue intérieur, au plus proche des charges explosives. Les images ainsi capturées manifestent, dans le presque rien à voir de l'effondrement, l'échec du projet social porté par cette architecture de la reconstruction. Son projet plus récent « Les larmes du Prince » est basé sur une approche critique des stratégies de dissolution de l'architecture contemporaine. Depuis l'utopie d'une architecture de verre portée par la « Gläserne Kette » de Bruno Taut, en passant par l'esthétique ductile et transparente de l'architecture paramétrique, jusqu'à l'évanescence des « édifices-nuages », Anne-Valérie Gasc explore les fondements et questionne les limites de cette architecture de l'effacement ; elle invente les formes de son anéantissement.

Héphaïstos 2 est le journal de bord tenu, à la demande d'Anne-Valérie Gasc, par Nicolas Lemaitre pendant la durée de l'exposition *Les Larmes du Prince – Vitrifications* qui a eu lieu, sous le commissariat d'Emmanuelle Chiappone-Piriou, du 22 juin au 1er septembre 2019, dans la grande halle du centre d'art contemporain Les Tanneries, à Amilly. Le texte a été mis en forme via le système de composition de documents LATEX. Grâce au soutien du laboratoire Project[s] de l'École nationale supérieure d'architecture de Marseille, cette auto-édition a été tirée à 500 exemplaires, sur les presses de l'imprimerie CCI à Marseille, en décembre 2019.

Est présenté ici, le fac-similé des deux dernières dates extraites du livre d'artiste.

31 août

Arrivée dans la grande halle : 10 h 00

Temps : ensoleillé

Température grande halle : 21 °C

Température extérieure : 25 °C

so

Remarques

Avant-dernier jour de l'exposition.

Journée de finissage.

Problème rencontré la veille

Problème possible de connexion entre *Héphaïstos 2* et les codeurs rotatifs.

Ordre du jour

Activer aux heures d'ouverture au public.

- 10 h 05 Préparation de la grande halle et mise en route du robot.
- 10 h 12 Je teste la vanne avant le lancement de la trajectoire. Celle-ci ne fonctionne pas.
- 10 h 47 Le problème persiste. Je contacte Jean-Pierre et l'informe de la situation.
- 11 h 05 La vanne ne fonctionne plus. Il faudra obligatoirement utiliser du *scotch* pour stopper l'écoulement des micro-billes de verre.
- 11 h 28 Remplissage manuel du robot. Je bouche la buse avec un morceau de *scotch*.

zo

- 15 h 01 Le robot est calibré. Lancement d'une trajectoire.
- 15 h 32 Fin de la trajectoire.
- 15 h 50 J'effectue un `run_rest`.
- 15 h 55 Fin du déplacement. Mise en tension des câbles.
- 15 h 58 Remplissage manuel du robot. Toujours avec mise en place du *scotch*.
- 16 h 22 Arrêt normal. Le robot est proche de son point de repos. Je stoppe la trajectoire pour le début de la performance de Rémy Héritier.
- 17 h 54 Remplissage manuel du robot.
- 17 h 58 Le robot est calibré. Lancement d'une trajectoire.
- 18 h 29 Fin de la trajectoire.
- 18 h 45 J'effectue un `run_rest`.
- 18 h 51 Fin du déplacement. Mise en tension des câbles.
- 18 h 52 Arrêt du FIT. Mise en charge de la batterie.
- 19 h 10 Fermeture de la grande halle.

Bilan de la journée

Journée de clôture de saison.

Le robot a fonctionné normalement toute l'après-midi.

Trajectoires complètes réalisées : 3.

1^{er} septembre

Arrivée dans la grande halle : 9 h 30

Temps : ensoleillé

Température grande halle : 22 °C

Température extérieure : 23 °C

so

Remarque

Départ d'Anne-Valérie et Emmanuelle.

Problèmes rencontrés la veille

Aucun problème non résolu.

Ordre du jour

Activer aux heures d'ouverture au public.

9 h 39 Débranchement de la batterie en charge. Mise en route du FIT.

9 h 44 Lancement d'une trajectoire.

9 h 48 Arrêt d'urgence. Raison : le câble 1 a surpatté, le robot est monté trop haut.

9 h 50 Mise en tension des câbles avec un `run_treuil`.

9 h 56 J'effectue un `run_rest`.

10 h 09 Calibrage impossible, je débranche les USB du FIT.

10 h 10 Le problème persiste.

10 h 12 Arrêt du FIT.

10 h 13 Erreur : `ssh_no_connection_to_host`.

zo

10 h 15 Le robot est calibré. Lancement d'une trajectoire.
10 h 48 Fin du tracé. J'effectue un `run_rest`.
10 h 55 Arrêt normal. Arrêt du FIT. Mise en tension des câbles.
14 h 52 Remplissage manuel du bidon. Mise en place du *scotch* sur la buse.
14 h 56 Le robot est calibré. Lancement d'une trajectoire.
15 h 29 Fin du tracé. J'effectue un `run_rest`.
15 h 34 Fin du déplacement. Mise en tension des câbles.
16 h 02 Remplissage manuel du bidon.
16 h 04 Le robot est calibré. Lancement d'une trajectoire.
16 h 37 Fin du tracé.
16 h 39 J'effectue un `run_rest`.
16 h 44 Fin du déplacement. Mise en tension des câbles.
16 h 52 Erreur : `ssh_no_connection_to_host`. Calibrage impossible.
17 h 00 Yves corrige les problèmes de connexions.
17 h 30 Nous testons ensemble, pour une dernière fois, la commande de recharge du bidon par aspirateur.
18 h 20 Début du démontage de l'installation.
19 h 29 Je viens de finir de retirer les câbles de tous les treuils.
19 h 50 Débranchement de la borne *wifi*.
20 h 22 Fermeture de la grande halle.

Observation

Le bruit produit par le treuil 2 semble s'être atténué.

Bilan de la journée

Pour son dernier jour de fonctionnement, le robot a parfaitement fonctionné.

Trajectoires complètes réalisées : 3.

Gautier Salcedo,
Salle d'attente,
installation, 2021

so

zo

Des modes d'emploi et des passages à l'acte

Jean-Baptiste
Farkas

Extraits de *Des modes d'emploi
et des passages à l'acte*, RIOT
ÉDITIONS, 2020. [https://riot-editions.
fr/wp-content/uploads/2020/11/
DMDDPAL.pdf](https://riot-editions.fr/wp-content/uploads/2020/11/DMDDPAL.pdf)

Pour **Jean-Baptiste Farkas**, la pratique de l'art remet en cause les notions et statuts d'artiste, d'œuvre et de lieu d'exposition. Il invite quiconque à accomplir des tâches précises sous la forme de services dont l'objectif sous-jacent est de déstabiliser les ordres établis : mettre hors d'usage un fragment d'habitat, ralentir la cadence d'un travail ou encore mentir. Ses projets collaboratifs ont pour nom *IKHÉA@SERVICES* (1998), *Glitch, Beaucoup plus de moins!* (2002) et *PRACTICES IN REMOVE* (2015). Parmi ses ouvrages : *On Words, In Deeds*, (en anglais), mfc – michèle didier, Bruxelles, 2017 ; *Retours d'usagers*, éditions autrechose, Toulouse, 2016 ; *Le Tournant Hostile*, e-Publication, ABM Distribution, Paris, 2016 ; *Des modes d'emploi et des passages à l'acte*, éditions MIX, Paris, 2010 ; *Glitch, Beaucoup plus de moins!*, Zédéélé éditions, Brest, 2006.

N°06

Atelier H.S.

« Confiez-nous les objets de premier ordre auxquels vous désirez mettre fin ! »

NOUS L'ACTIVONS POUR VOUS

Mode d'emploi : atelier de destruction d'objets de valeur. L'objet apporté est détruit selon un protocole imaginé par son propriétaire.

IKHÉA@SERVICES 2002

N°06 (variante 1)

Atelier H.S. documents

« Désuets, illisibles, accablants ? Confiez-nous les documents de premier ordre auxquels vous désirez mettre fin ! »

NOUS L'ACTIVONS POUR VOUS

Mode d'emploi : atelier de destruction de documents de valeur. Le document confié est détruit selon un protocole imaginé par son propriétaire.

zo IKHÉA@SERVICES 2005

N°06 (variante 2)

Ateliers H.S.

NOUS L'ACTIVONS POUR VOUS

Mode d'emploi : atelier de destruction d'objets ou de documents de valeur. Ceux-ci sont détruits selon des protocoles qui n'ont pas été imaginés par leurs propriétaires.

Glitch 2009 (Jean-Claude Moineau et Jean-Baptiste Farkas)

so

N°18

La destruction du lieu d'exposition

« Un modèle d'exposition par le moins ! »

NOUS L'ACTIVONS POUR VOUS

Mode d'emploi : dévoyer le budget alloué pour une exposition et le proposer à titre d'exposition.

Glitch 2002

N°18 (variante 1)

Entame

« Le mou cède, mais revient pour détruire ! »

NOUS L'ACTIVONS POUR VOUS

ou À VOUS DE L'ACTIVER

Mode d'emploi : à l'image du lent travail de sape de l'eau, ce service félon fragilise les lieux culturels renommés.

Glitch 2006

N°29

Chevaux de Troie

« Ce qui nous frappe nous fait penser ! »

NOUS L'ACTIVONS POUR VOUS

Mode d'emploi : Le Cheval de Troie est un leurre d'œuvre qui prend place dans une exposition collective pour lui causer du tort.

Glitch 2004

N°30 (variante 1)

Acheter/Casser

« Malaise assuré ! »

À VOUS DE L'ACTIVER

Mode d'emploi : sur le lieu de son acquisition, détruisez l'article que vous venez d'acheter.

Olivier Vialaneix et Marie Nimier 2009

N°30 (variante 2)

Exposer/Casser

« Malaise assuré ! »

À VOUS DE L'ACTIVER

Mode d'emploi : pendant un vernissage, altérez la ou les œuvres que vous exposez pour manifester un différend.

Glitch 2009

N°46

Délestage

NOUS L'ACTIVONS POUR VOUS

Mode d'emploi : c'est un service de déménagement qui égare intentionnellement une partie du stock véhiculé. Le service est coûteux (Tarif plein pot) si le commanditaire choisit ce qu'il perd. Le service est bon marché (Tarif réduit) si le commanditaire ne choisit pas ce qu'il perd.

Glitch 2006

N°47

Usure

À VOUS DE L'ACTIVER

Mode d'emploi : prêter des affaires dégradées qui seront ensuite prêtées à d'autres et ainsi de suite. Cette réalisation prendra fin seulement quand l'état d'usure, s'aggravant de main en main, aura fait disparaître complètement les affaires prêtées.

2006, Copyleft : ce mode d'emploi est libre. Vous pouvez le copier, le redistribuer et le modifier selon les termes de la Licence art libre <http://artlibre.org>

N°73 (variante 2)

Mieux vaut rester chez soi

À VOUS DE L'ACTIVER

Mode d'emploi : s'interdire les plaisirs d'une vie culturelle trépidante.

Glitch 2016

Modes d'emploi en cours d'écriture

N°06 (variante 3)

Ateliers H.S. Bâtiments

« Confiez-nous les bâtiments de premier ordre auxquels vous désirez mettre fin ! »

NOUS L'ACTIVONS ENSEMBLE

Mode d'emploi : s'approprier un lieu sur le point d'être détruit en lui dédiant un moment hors-la-norme en lien avec son démontage. Aucune archive n'est constituée¹.

Remarques : on appréhendera le bâti au travers de sa disparition et non de sa construction.

Autre titre : le supplément d'âme.

IKHÉA@SERVICES 2020

N°06 (variante 4)

Démolir au ralenti

« Avec la lenteur imperturbable d'un changement de saison »

NOUS L'ACTIVONS ENSEMBLE

ou À VOUS DE L'ACTIVER

Mode d'emploi : ralentir la démolition d'un lieu dont la destruction est programmée.

Autre titre : « Dreizehn Löcher (Leben Ist Illegal) ».

IKHÉA@SERVICES 2020

so

zo

1 Ou : pour un lieu sur le point d'être détruit, inventer un scénario de démontage. Aucune archive n'est constituée.

N°06 (variante 5) Dégradation

NOUS L'ACTIVONS ENSEMBLE

ou À VOUS DE L'ACTIVER

Mode d'emploi : un bâtiment dont la destruction est programmée est reproduit en maquette à échelle 1/100². Avant d'être détruite, cette maquette est reproduite sous la forme d'une photographie couleur de dimensions A2³. Avant d'être détruite, cette photographie est reproduite sous la forme d'une photocopie noir et blanc du même format. Avant d'être détruite, cette photocopie est reproduite sous la forme d'une autre photocopie noir et blanc du même format.

Cette dernière métamorphose (faire une nouvelle photocopie en partant de la dernière en date) est encore répétée trois fois⁴.

Le dernier document obtenu est passé à la broyeuse. La période qui va de la réception de la maquette au déchetage de la dernière photocopie obtenue lors de l'activation de Dégradation n'excède pas un an et se superpose, lorsque cela est possible, au temps nécessaire à la destruction du bâtiment pris pour sujet. Anciens usagers du bâtiment détruit et personnes en charge de cette destruction (ou « démolisseurs ») peuvent être mis au courant d'une activation de Dégradation même lorsque celle-ci est achevée⁵. Les étapes du processus mis en œuvre ainsi que les artefacts obtenus par une activation de Dégradation ne nécessitent pas d'être exposés ou archivés.

Remarques : « Oui, mais pourquoi fournir tant d'efforts si le bâtiment dont la destruction est programmée ne présente aucun intérêt ? » Une partie de l'art, et non des moindres, s'exerce à transfigurer le banal ! « Comment détruire maquette, photographie et photocopies ? » De la façon la plus rapide, la plus franche si aucun scénario spécifique n'a été imaginé par l'activateur de Dégradation. « Et quoi, si rien ne subsiste au final ? » Pour qualifier ce « rien », des guillemets s'imposent car c'est au-delà du tangible que la disparition se laisse apprivoiser. Au moins un tout petit peu. Autres titres : Baisse ; Démolir au ralenti.

Parentés : Usure (N°47) ;

Q: Are We Not Men? A: We Are Devo! (1978) ; « la notion de mème proposée par Dawkins (1976) [qui] définit une unité minimale de propagation des cultures ». Contre-parenté : « Trop grand... et pourtant jamais assez grand. C'est le paradoxe de la vie moderne » (Theodore Roszak).

IKHÉA@SERVICES 2021

2 Distance réelle de 20 m = 20 cm sur la maquette.

3 42 x 59,4 cm.

4 Au total, quatre photocopies noir et blanc sont effectuées.

5 Deux courriers intitulés « AUX DÉMOLISSEURS » et « AUX USAGERS » sont prévus à cet effet.

Gautier Salcedo,
Sans titre, performance,
Festival Actoral, 2021

so

zo

« En vérité,
j'aimerais ne plus
avoir d'obligation
envers l'art... »

Dominique Angel

Né en 1942 à Briançon, **Dominique Angel** vit et travaille à Marseille. De la distraction à l'activité purement utilitaire, de la soumission au libre-arbitre, du bon sauvage à la barbarie humanitaire, de l'art étriqué au tout est art, de la figuration à l'abstraction, du bonheur pour tous à chacun pour soi, de l'homme à la femme, de l'individu à la société, de la vie à la mort, du temps passé au temps présent, Dominique Angel met dans son œuvre autant de grandes causes que de petits plaisirs. Au cours de ces dernières années, son travail s'est développé autour de la représentation d'un espace architectural propre à la sculpture et à l'installation. Il conçoit ses projets dans l'alternance des terrains des arts plastiques et de la littérature. Après un long itinéraire parcouru de Pièces supplémentaires, il se livre depuis 2011 à des Destructions annoncées, des Pièces supplémentaires toujours, mais en inversé. Ses derniers ouvrages : *La mer à boire* à paraître éd. Art et fiction, 2020 ; *Destructions annoncées*, Fage éditions 2018 ; *Paysage (évoquant d'un récit en suspend)*, Fage édition 2011 ; *Le sèche-bouteilles*, éd. Actes Sud, 2010 ; *Conditions relatives à la réalisation de quelques unes de mes œuvres*, Fage éditions, 2010.

En vérité, j'aimerais ne plus avoir d'obligation envers l'art. En cherchant à réduire ce qui pèse sur mon travail, mes projets, et en définitive sur moi, j'en suis venu à concevoir certaines œuvres en fonction de leur destruction. À moins de détruire la majeure partie d'entre elles, ou de les disperser de toute autre manière, je me vois contraint d'aller de l'avant et de trouver une issue artistique à cette farce que la société contemporaine impose à ses artistes. J'en fais une performance pour sauver l'essentiel de manière moins embarrassante.

so

Les œuvres pérennes s'accumulent dans mon atelier. Je songe parfois à la lourde charge qui pèsera sur mes héritiers. Ce genre d'héritage n'est pas comme celui d'une maison, d'une voiture, d'une forêt, d'un compte en Suisse, d'un paquet d'actions, d'un congélateur, d'un Rembrandt ou d'une cave pourvue des meilleurs vins. Un atelier plein à craquer d'œuvres d'art, à moins de pouvoir être exploité avantageusement une fois l'artiste disparu, est tout simplement encombrant. Même si, dépourvu d'état d'âme, l'héritier envoie à la décharge publique son contenu, cela ne sera pas sans peine ni frais mal venus. L'art n'est pas un cadeau à laisser en partage.

zo

J'ai bien peur de ne pas développer là une réflexion véritablement artistique, mais cette dimension affective et sociale participe des conditions de la création.

La sculpture, au sens large du terme, forme l'ossature de mes recherches. Mon activité littéraire en fait le récit. Cet ensemble (oublions un peu l'Histoire de l'art si tant est qu'elle m'ait perturbé autrement que comme une source de bonheur) me conduit à déterminer la stratégie artistique qui s'impose à moi maintenant.

Les grandes sculptures architecturales éphémères que j'ai réalisées ces dernières années indiquent pour moi la voie royale à suivre. D'une envergure déterminée par l'espace mis à ma disposition, et accompagnées par un travail d'atelier consacré aux dessins de projets et à l'exécution de maquettes, elles sont une solution aux difficultés évoquées en s'inscrivant dans la logique de ce que j'ai entrepris. L'exécution de ces œuvres me satisfait dans le contexte actuel quant à la dimension généreuse que doit avoir toute action artistique par delà son implication commerciale.

La destruction à laquelle je voue certaines de mes œuvres est une représentation, un spectacle si l'on préfère. J'en ai rectifié le sens lorsque j'ai réalisé que le titre, « destruction annoncée », correspondait aux initiales de mon nom. Cela m'a tout d'abord effrayé. Transformée en performance elle réclame mon implication physique. Happée par un concept excessif elle intègre le monde réel par le matériau qui la constitue. Je préfère le clin d'œil appuyé qui suggère la présence d'un contenu invisible aussi sûrement qu'une cafetière évoque l'idée du café qui passe.

La destruction, les ruines évoquent la guerre. La mélancolie du temps qui passe, enfermée dans le mystère des ruines chères au romantisme, a perdu de son actualité. Le constructivisme, les guerres et les révolutions du vingtième siècle sont passés par là. La violence traverse l'Histoire de l'art. Son esthétique déborde les sujets, elle s'impose car il est dans sa nature de procéder ainsi pour parvenir à ses fins. Elle finit par être utilisée pour elle-même avant de se fondre dans le pot commun du formalisme où mitonne le ragoût des tendances dans la grande cuisine de l'art contemporain.

Mon père était un pacifiste, mais il avait fait la guerre. Une fois démobilisé il l'avait poursuivie dans la résistance. Peu avant sa mort je lui demandai ce qu'il avait préféré faire au cours de son existence. « La guerre, faire la guerre », m'a-t-il répondu. C'était quoi la guerre pour toi ? lui demandai-je alors. « C'était survivre ».

Mon père était un pacifiste virulent. Cette contradiction est un travers de notre condition humaine. L'art en est la représentation dissimulée sous une apparence pacifique. Mais les formes sous lesquelles il apparaît déclenchent parfois des réactions d'une violence consternante.

Mon travail ne se limite pas à cette orientation. Mais je place celle-ci à l'avant de mon œuvre. C'est la seule pour l'instant que je peux conduire à son terme. Elle est la conséquence des autres. Contrainte par l'actualité elle en forme l'aspect contemporain. Cependant, l'esthétique de la précarité, de la ruine, du fragment qui marque singulièrement l'art contemporain, pose un regard nostalgique sur notre passé artistique, en particulier les avant-gardes. Ainsi, le romantisme revient teinter l'actualité d'un sentiment d'impuissance.

Le travail in situ, qui détermine une partie de mon travail actuel, me permet de réaliser des œuvres que je ne peux conduire en atelier. Tant par leurs dimensions, par leur signification que par la nécessité de les construire en relation avec une architecture particulière. Je dis intentionnellement construire, car mon ambition concerne ici l'intégration d'une évocation architecturale dans mes sculptures et mes installations.

Principalement déterminée par l'espace du musée, du centre d'art, de la galerie ou de l'appartement, la sculpture et plus largement l'installation, m'apparaissent comme des fragments d'œuvres, des archéologies habitées par le fantôme d'une architecture absente, occupant de manière

provisoire l'espace d'un bâtiment qui ne leur était pas précisément destiné. Ces œuvres nomades n'appartiennent à aucun lieu précis, si ce n'est à l'espace plus ou moins temporaire de celui qui se l'approprie. Donald Judd revendiqua une adéquation particulière et permanente entre l'œuvre et l'espace. Une revendication qu'il résolut à son usage, utopique en général, mais qui montre bien la situation paradoxale de l'art contemporain dans son rapport à l'espace et à la société.

Cependant, une œuvre in situ, réalisée dans les conditions actuelles de la création, appartient de manière précaire mais définitive au lieu dans lequel elle a été réalisée. Je la détruis une fois passé le temps de sa monstration. La pièce est achevée à cet instant. Le sens de l'œuvre en dépend.

L'espace sans rien, ce que l'on appelle habituellement rien, c'est à dire vide, inoccupé, désert, inhabité demeure fascinant. L'espace est le sujet imposé par l'art lui même. Mais il convient de le remplir de quelque chose. Ainsi les gens ont l'impression d'y voir plus clair, de ne pas regarder pour rien ni de s'ennuyer, ce qui serait le cas si l'on s'était contenté de représenter un espace inoccupé.

so

Max Sister
La Débâcle, 2019.
Glace, corde,
hydrophone, table
de mixage, haut-parleurs.
50 × 50 × 50cm
(dimensions avant
la fonte)

Max Sister
Puits de lumière, 2021.
Ponçage sur sol,
dimensions variables

so

zo

Tout casser et faire caca sur ses jouets

Morgan Labar

Morgan Labar est historien d'art. Ancien élève de l'École normale supérieure, diplômé en philosophie et docteur en histoire de l'art de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, il s'intéresse depuis plusieurs années à la manière dont les catégories esthétiques, les canons et les discours hégémoniques sont construits au sein des mondes de l'art contemporain. Son premier livre, *La Gloire de la bêtise. Régression et superficialité dans les arts depuis la fin des années 1980*, paraîtra en 2022 aux éditions Les presses du réel. Critique d'art, membre de l'AICA France, il dirige actuellement l'École supérieure d'art d'Avignon.

Tout casser et faire caca sur ses jouets. Voilà où les artistes aboutissent parfois quand la rage infantile est élevée au rang de processus créatif. Cet article explore une modalité particulière de la destruction et du vandalisme conçus comme pratiques artistiques : celle de l'enfant qui jette ses jouets, effondre son château de sable, barbouille les murs du salon, brutalise tout délibérément.

Il y a quelque chose de jouissif dans la rage destructrice. La rage d'abîmer vise à défaire la forme, c'est-à-dire à défaire les choses qui tiennent et se tiennent entre elles. D'ordinaire, elle est canalisée et encadrée dans des hétérotopies, des espaces-autres : dans l'armée, elle prend la forme de la guerre, et sert une fonction d'exaltation/défense de la nation ; dans les arts martiaux, elle prend la forme de la maîtrise de soi et du ralentissement de l'échauffement affectif ; dans la fête, elle prend une forme ludique et symbolique qui permet la décharge des pulsions de destructions sans nuire à l'ordre social, politique et économique. C'est cette forme ludique qui nous intéressera, dans sa relation de déplacement et de substitut aux formes plus guerrières ou martiales.

Quand l'enfant-destructeur est réapproprié par les adultes, la destruction est ambivalente : d'un côté, elle pointe vers la régression infantile, l'abêtissement, la volonté-d'oubli d'un monde qui, trop complexe, ne laisse d'autre place à la création que par sa négation ; de l'autre, choisie et délibérée, elle peut paradoxalement viser à l'émancipation, à un refus créateur des logiques viciées d'un monde dont il est en effet peut-être nécessaire de hâter la fin. Destruction-régression ou destruction-émancipation : quelles leçons politiques pouvons-nous tirer des barbouillages, des pataugements et autres éclaboussures de quatre artistes-destructeurs, Paul McCarthy, les Kipper Kids et Mike Kelley ? Tel est l'objet de cet article.

De l'enfantin à l'infantile

Avant d'entrer dans le vif des œuvres, un détour par l'histoire culturelle des dernières décennies s'impose. Dans le monde occidental a lieu, depuis les années 1980, une reconfiguration du rapport à l'enfance et à l'adolescence. Les importants travaux de Jonathan Fineberg aux États-Unis¹ et d'Emmanuel Pernoud en France² ont montré que le rapport à l'enfance dans l'histoire de l'art moderne était particulièrement ambivalent : soit « cette terribilité de l'enfance, qui la fait à la fois barbare et artiste, artiste parce que sauvage³ » (dans une veine féroce primitiviste) soit « l'enfance abstraite et pédagogique des avant-gardes⁴ », celle du constructivisme ou du Bauhaus.

Il est cependant possible d'excéder ces deux polarités, où plutôt de chercher à se situer en-deçà, avec le modèle de régression infantile et rageuse érigée en pratique artistique : non seulement tout casser, mais encore faire caca sur les jouets cassés.

On passe alors de l'enfantin à l'infantile. L'enfantin renvoie à l'enfance sous une forme romantisée ou naïve. L'infantile quant à lui consiste en un retour à l'enfant sur un mode qui ne serait plus celui de l'envolée ou de l'échappée, mais en une chute (ou une rechute), une régression. Avec l'infantile, l'enfance est renvoyée à la figure de l'adolescent et arrachée à la triade moderne enfant-sauvage-fou⁵, prétendument garante d'une appréhension directe et authentique du réel, d'une relation poétique au monde et d'une possible émancipation des forces aliénantes du capitalisme tardif, injonctions au travail et à la productivité.

Au milieu du XIX^e siècle, Baudelaire prenait le parti d'une « barbarie inévitable, synthétique, enfantine » contre « la minutie de myope et de bureaucrate⁶ ». L'enfance sauvage était vue comme un rempart contre des sociétés de contrôle modernes. L'enfance était l'antidote à la petitesse bureaucratique, à la bêtise des idées reçues et des esprits étriqués qui empêche les envols de la pensée. L'enfance-enfantine permettait de se situer avant/en dehors de la bêtise du bourgeois. Un siècle plus tard, dans les années 1990, contre une autre bêtise qui est celle d'autres idées reçues, d'autres normes et d'autres codes, c'est l'enfance-infantile non plus dans son versant sauvage, mais dans son versant régressif et rageur, qui fera office d'antidote ou de miroir à la société de consommation et à la culture spectaculaire-marchande.

Le caca est l'une de ses armes de prédilection.

Des cacacs complexes : Paul McCarthy

En 2008, l'artiste californien Paul McCarthy présente *Complex Shit* dans le parc du Centre Paul Klee à Berne, en Suisse. Il s'agit d'une sculpture gonflable marron en forme de pile d'excréments qui mesure environ

1 Jonathan Fineberg, *The Innocent Eye: Children's Art and the Modern Artist*, Princeton (NJ), Princeton University Press, 1997.

2 Emmanuel Pernoud, *L'invention du dessin d'enfant en France, à l'aube des avant-gardes*, Paris, Hazan, 2003.

3 Sébastien Allard, Nadejje Laneyrie-Dagen et Emmanuel Pernoud, *L'Enfant dans la peinture*, Paris, Citadelles & Mazenod, 2001, p. 357.

4 *Ibid.*, p. 358.

5 Sur les rapports entre enfance et primitivisme, on se reportera notamment à l'anthologie éditée par Jonathan Fineberg : Jonathan Fineberg (dir.), *Discovering Child Art: Essays on Childhood, Primitivism and Modernism*, Princeton (N.J.), Princeton University Press, 1988.

6 cité in Emmanuel Pernoud, *L'invention du dessin d'enfant en France*, op. cit., p. 20.

15m de haut. L'œuvre avait défrayé la chronique non pour son iconographie régressive mais pour une anecdote nettement plus plaisante: emportée par le vent, la merde volante avait fini sa course 200 m plus loin dans un jardin privé.

En conférant à une pile d'excréments l'échelle monumentale de la sculpture publique, McCarthy met le public dans une position où il est impossible de ne pas trouver la situation ridicule. La défécation est, après tout, la première chose que l'enfant apprend à faire en privé. Le caca doit être caché, voilà le B.A.ba de la sociabilité.

Mais cette exposition publique d'excréments volants doit être inscrite dans une réflexion plus ancienne menée par l'artiste. Déjà en 1974, McCarthy réalisait la vidéo *Shit Face Painting*. Face caméra, il se maculait le visage de ce que le titre indique comme des excréments. Sont-ils réels? Comme il le dira plus tard, de même que le ketchup n'est pas le sang, le chocolat ou la moutarde ne sont pas de la merde, même s'ils peuvent les remplacer symboliquement.

En Californie dans les années 1970, McCarthy est surtout connu pour des performances mettant son corps à rude épreuve, parfois à grand renfort de peinture ou de nourriture. Dans *Sauce* (1974), il se recouvrait le corps de ketchup. La même année, il s'obstruait la gorge avec des saucisses crues entières et s'entourait la tête de gaze pour bloquer la nourriture à l'intérieur (*Hot Dog*). Dans *Rocky* (1976), les poings chaussés de gants de boxe, il se frappait lui-même (et se masturbait occasionnellement) jusqu'à épuisement.

Dans les années 1980 et 1990, l'orientation esthétique change, et la régression infantile se fait plus manifeste. McCarthy n'est plus seul incarnant une forme de folie, il se met en scène en costume avec des acolytes: ce n'est plus un adulte perturbant, c'est une figure de l'enfance qui «agresse» le public par son comportement inadapté.

L'installation *Pinocchio* consiste en un décor dans lequel McCarthy a performé des scènes régressives tout en étant filmé. Dans l'exposition new-yorkaise en 1994, le public n'était admis dans le dispositif diffusant la vidéo de la performance de McCarthy qu'après avoir revêtu un costume de Pinocchio, identique à celui qu'avait porté l'artiste. On pouvait alors regarder à loisir les deux performeurs eux-mêmes déguisés en Pinocchio s'adonner à ce qu'un critique du *New Yorker* désignait comme leurs «affaires dégoûtantes – l'essentiel consistant à mettre la pagaille avec de la nourriture».

Le *Pinocchio* de McCarthy, comme nombre de ces œuvres régressives où la nourriture est objet de mésusages et de dégradations, emprunte à cette histoire. Mais il la déplace également du côté d'une pratique davantage liée à l'installation et à la sculpture⁷. C'est notamment le cas avec *Bear Sculpture*, en 1992, un ours en peluche géant, du type des mascottes qui parcourent les parcs d'attractions pour que les enfants se fassent prendre en photos avec, accroupi sur un piédestal cubique jaune, en train

so

7 Ce déplacement est significatif dans l'histoire de l'art contemporain: il accompagne le retour, à partir des années 1980, à des pratiques de productions d'œuvres matérielles, alors que les années 1970 avaient été marquées par la performance et sa dimension éphémère. General Idea ne s'y trompait pas en intitulant un éditorial de *FILE Magazine* «The Re-Materialization of the Art Object» (vol. 5, n° 2, automne 1981), réponse amusée au célèbre ouvrage de Lucy Lippard sur la genèse de l'art conceptuel, *Six Years: The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972*.

zo

de déféquer. Si la position accroupie peut être ambiguë (de face, on ne voit pas ce qui est derrière), l'étron à l'arrière de la sculpture laisse peu place au doute. L'exposition d'une figure associée à l'univers de l'enfance et du divertissement dans une position qui relève de la sphère la plus privée suscite un rire de gêne. Peut-être plus encore, c'est une impression d'exhibition obscène qui est suscitée, comme si l'œuvre constituait à elle seule un contre-modèle de comportement social, un manuel de régression ou d'anti-éducation à destination des enfants.

On l'a dit, le motif excrémental est récurrent dans l'œuvre de McCarthy. Pinocchio semblait s'être fait dessus. En 1997, *Santa Chocolate Shop* n'est plus simplement régressif mais renoue avec la violence. Pendant que des cerfs en peluche géants s'accouplent, l'un des lutins du Père-Noël, assis fesses dénudées sur un grand tonneau percé, fait mine de déféquer. Sous le tonneau, un autre lutin est inondé, bouche ouverte, d'une grande quantité de chocolat liquide.

Il n'est plus simplement question de régression infantile : l'univers de l'enfance devient cauchemardesque, violent, sadique. Les plaisanteries pop-trash des sculptures mascottes fornicant ou déféquant joyeusement ont laissé place à un monde où les rapports entre les personnages sont grand-guignolesques et connotent un sentiment de perversion, renforcé par le détournement des figures archétypales de l'univers des cartoons et des parcs d'attraction. En introduisant la merde dans l'usine, en faisant de grandes sculptures-caca, McCarthy ne donne pas simplement dans la blague potache qui fait rire bêtement : il tend un miroir à peine déformant à la production systématique d'excréments (c'est-à-dire : l'incapacité à intégrer l'excrément dans des cycles vertueux de production et la relégation de déchets toujours plus toxiques) qu'est le capitalisme mondial et son marché de l'art intégré.

Cérémonies alimentaires : les Kipper Kids

Le modèle de l'artiste jouant avec de la nourriture avait été largement exploité au cours de la décennie précédente par un duo de performeurs européens installés en Californie, les Kipper Kids. Initialement actifs dans les circuits relativement fermés de la performance californienne, ils auront un succès notable au point de figurer sur une double page du magazine à grand tirage *Life* en 1980, où leurs interventions étaient ainsi décrites : « Au cours de leurs "cérémonies alimentaires", les Kipper Kids – Harry et Harry Kipper – s'éclaboussent sauvagement avec des œufs ou de la peinture et se couvrent mutuellement de spaghettis à la sauce à la canneberge. Ils arrosent aussi les spectateurs avec de la farine, mais lèvent élégamment leurs verres à leur santé tout en se couvrant l'un l'autre la tête de mousse à raser.

Au cours d'autres « cérémonies » aussi chaotiques, mais néanmoins présentées avec toute la pompe requise, ils sifflotent, boivent du vin en éructant bruyamment, se battent et se jettent des morceaux de bouteille, en chantant des chansons discordantes à tue-tête. Bien que leur spectacles très souvent débridés soient inspirés à leurs origines du Vaudeville et de la comédie musicale anglaise de l'époque, puisque tous les deux ont été formés à l'école dramatique anglaise avant de déménager à Los Angeles, ils revendiquent le fait qu'il y a une véritable dimension de performance artistique dans leurs exhibitions scandaleuses. « C'est lorsque c'est agressif, à la limite de la limite, que c'est le plus efficace », confie l'un des Harry⁸. »

L'une des constantes de leurs spectacles était de se maculer respectivement les fesses de chocolats et d'imiter des bruits de flatulence avec la bouche.

L'irruption du corps digérant provoque un rire de gêne – un rire somme toute assez bête. C'est l'enfant interrompant une conversation d'adultes en s'écriant « caca boudin ! » ; ce sont les indémodables coussins péteurs des magasins de farces et attrapes ; c'est encore l'histoire du pet de l'âne dans le *Cantique des Oiseaux*. Dans ce chef-d'œuvre de la poésie mystique persane, Farîd Od-dîn 'Attâr raconte la quête d'un groupe d'oiseaux à la recherche de leur roi, Simurgh – quête qui s'avère en bout de course être spirituelle. De nombreuses paraboles ponctuent ce récit, dont celle du derviche Sheyhk Bûbakr, un méditant soufi extrêmement respecté. Un jour qu'il sortait du couvent entouré de nombreux disciples, alors qu'on vénérât en silence son passage, l'âne qui le transporte lâche un premier pet sonore, qui met le saint dans un état d'extase. Alors que le Sheyhk raconte qu'il s'est vu accéder à la Résurrection, entouré d'une multitude de disciples, auréolé de gloire et partout vénéré, son âne lâche un second vent bruyant. Il éclate alors de rire et explique que le pet de l'âne l'a ramené la réalité, l'a fait sortir de son état de transe et lui a fait prendre conscience de l'orgueil qui l'habitait. Dans cette parabole, l'irruption du corps digérant vient en quelque sorte court-circuiter l'emballement égocentré de l'esprit. Avec les flatulences, provenant qui plus est d'un âne, animal qui passe pour bête et borné, c'est en fait tout le corps – et l'animal, la bête dans la bêtise – qui vient arrêter la pensée qui s'emballe, la pensée trop satisfaite d'elle-même qui conduit à la bêtise d'autosatisfaction.

Dans *Pour en finir avec le jugement de Dieu*, Antonin Artaud affirmera quelques siècles plus tard : « Là où ça sent la merde, ça sent l'être⁹ ». Jean Clair, contempteur en chef de l'art contemporain, n'aurait sans doute pas été d'accord, lui qui vitupérait un art contemporain incapable d'excéder ses obsessions stercoraires¹⁰. C'était oublier les innombrables figures déféquant peuplant l'histoire de l'art, du carnavalesque diptyque de l'université de Liège où un personnage facétieux expose son anus peint avec tout le réalisme qui caractérise la peinture flamande du début du XVI^e siècle, jusqu'à Francis Picabia qui imprimait en 1920 en première page de sa revue dadaïste 391 : « Dieu nous aide et fait pousser le caca¹¹. »

so

8 « A couple of Kippers », *Life Magazine*, janvier 1980 ; copie dans Getty Research Institute, Special Collections, 2006.M.8, High Performance Records, « Kipper Kids », Box 29, Folder 1. Ma traduction.

9 Antonin Artaud, *Pour en finir avec le jugement de dieu*, K éditeur, Paris, 1948.

10 Jean Clair, *De Immundo*, Galilée, Paris, 2004. Au même moment, le critique de la revue *October* Hal Foster s'interrogeait avec plus de clairvoyance sur ce que les œuvres sadique-anales de Mike Kelley disaient du rapport de l'artiste et au musée et aux gesticulations de « l'avant-garde » (Hal Foster, « Obscene, Abject, Traumatic », *October*, vol. 78, automne 1996).

11 Francis Picabia, 391, n° XIV, avril 1920, p. 1.

zo

Comme ces antiques prédécesseurs, les Kipper Kids jouent à nous rappeler aux métaphysiques de la boue et du pet d'âne, et ils le font avec les moyens du bord des années 1990 : la figure nouvelle de l'adolescent (ou de l'adolescent attardé), signe paradoxal d'un monde qui se rend incapable d'assumer sa propre corporéité, d'un monde qui s'idéalise, se virtualise de plus en plus, au point de perdre l'accès à ses fonctions digestives les plus élémentaires, et d'avoir besoin d'artistes pour les lui rappeler.

Manipuler des objets idéalisés produits en masse : Mike Kelley

En 1990, Mike Kelley propose une performance dont il tire deux photographies par la suite souvent reproduites, l'une en noir et blanc intitulée *Manipulating Mass Produced Idealized Objects* et l'autre en sépia intitulée *Nostalgic Depiction of the Innocence of Childhood*. Les deux images sont quasiment identiques : dans un décor en panneaux de contreplaqué, les artistes Bob Flanagan et Sheree Rose, deux figures de la performance BDSM (pour « bondage, discipline, domination, soumission, sado-masochisme ») à Los Angeles, interagissent nus avec des animaux en peluches. Sheree Rose est à califourchon sur un lapin en peluche à taille humaine, dans une position suggérant que se pratique un cunnilingus – Mike Kelley a parlé de « fausse pornographie¹² » – et Bob Flanagan, également nu, est accroupi sur une couverture et frotte des peluches de plus modestes dimensions contre ses fesses et son entrejambe maculés de ce qui se présente comme de la matière fécale. Il s'agit donc de faire resurgir la sexualité enfantine dans un univers dont elle a été expurgée, celui des « objets idéalisés produits en masse » désignés par le titre de l'une des photographies.

La proposition de Kelley pousse dans leurs ultimes retranchements les notions de puérilisme et de comportement infantile : d'ordinaire, un adulte qui se comporte comme un enfant fait l'idiot et se donne en spectacle. Or, ici, il n'est plus question de bêtise ni même de régression : l'exhibition d'agissements pouvant être ceux de tout jeunes enfants – notamment Bob Flanagan frottant les peluches à ses pseudo-excréments et à son entrejambe – devient profondément obscène précisément parce que ces agissements sont le fait de véritables adultes. La performance n'est ni bête ni risible tant elle est profondément antisociale : montrer ce qui est d'ordinaire gênant alors même que c'est le fait d'enfants à qui on ne peut pas encore reprocher leurs actions.

Cette performance de Kelley est concomitante des performances de Paul McCarthy dans lesquelles débordent les thèmes de la violence et du chocolat aux connotations scatologiques. Mais elle s'en distingue sur un point : ce sont des adultes, pas des figures de lutins ou de Pinocchio déréglées. Il ne s'agit pas de spectacle grand-guignolesque parodiant les

12 « Fake-pornography » (cité dans John Miller, *Mike Kelley. EducationalComplex*, Londres, Afterall Books, 2015, p. 11).

imaginaires hollywoodiens ou ceux des studios Disney. Kelley excède le simple « dégoût » suscité par les images de Pinocchio ou Santa Claus tapotant leurs fesses dans le chocolat comme le faisaient les Kipper Kids. Les images de Sheree Rose et de Bob Flanagan sont beaucoup plus perturbantes : elles ne sont pas parodiques, elles n'ont pas de cible directe.

On ne casse pas (seulement) un imaginaire hégémonique de l'enfance, celui du « second âge d'or de Disney » véhiculé par *Aladin* ou *La Petite Sirène* au même moment. On casse ce qui nous fait tenir en tant qu'adulte dans une société d'adultes « responsables », dont l'horizon est un modèle de l'accumulation de richesses : la reproduction sexuelle, le travail et le succès. Chacun à sa manière, Paul McCarthy, les Kipper Kids et Mike Kelley, en nous mettant le nez dedans, nous invitent à interroger les modèles culturels hégémoniques des sociétés spectaculaires-marchandes.

so

Inventaire des destructions

Éric Watier

d'après [https://
linventairedesdestructions.
tumblr.com/\(dernières entrées\)](https://linventairedesdestructions.tumblr.com/(dernieres%20entrees))

Éric Watier publie des photocopies, des livres, des affiches, des tracts, des cartes postales, des sites internet, etc. La forme la plus singulière chez Éric Watier est celle d'un « livre mince » de quatre pages. La première et la quatrième page font office de couverture, avec titre, nom, etc., et les deux pages intérieures contiennent soit une image, soit un texte. Ces livres sont généralement gratuits. En 2006, avec BLOC (Zédélé éditions), il reformalise plus de trois cents de ses livres sous la forme d'un bloc de feuilles détachables qui sont à la fois un livre et une exposition rétrospective en kit. Depuis 1995, Éric Watier a remplacé l'objet d'art unique par son édition illimitée, et la quasi totalité de son travail est disponible gratuitement sur monotonepress.net.

Fabio Morais

En 2017, Fabio Morais a déchiré et jeté une cinquantaine de travaux qu'il n'avait jamais exposés : essentiellement des photographies et des tirages produits entre 1999 et 2001, et conservés dans des chemises en plastique.

so

Cyril Galmiche

Le 21 décembre 2016, Cyril Galmiche poste sur son compte Instagram®, une petite vidéo où on le voit effacer à l'éponge un de ses dessins muraux.

Dominique Angel

Du 18 octobre au 10 novembre 2018, Dominique Angel a patiemment fabriqué les sculptures de sa *Destruction annoncée #8* au Frac de Marseille. Il les a détruites comme prévu le samedi 10 novembre à 15h.

zo

Fabien Boitard

Le jeudi 6 février 2020 vers 20h, Fabien Boitard poste sur Facebook® huit photos de peintures avec la mention : "ELLES SONT DETRUITES".

Hayao Miyazaki

Au début des années soixante, Hayao Miyazaki a brûlé tous les mangas qu'il avait dessinés : ils ressemblaient trop à ceux d'Osamu Tezuka.

Anne-Valérie Gasc

Le 25 janvier 2015, Anne-Valérie Gasc a brûlé les cent exemplaires surnuméraires de son livre *Various small sparks* après les avoir baignés pendant plusieurs jours dans des bassines d'alcool.

Blu

Le 12 mars 2016, pour protester contre l'exposition *Street art, Banksy & Co. L'art à l'état urbain*, Blu a caviardé en gris l'intégralité des fresques murales qu'il avait peintes à Bologne pendant plus de dix ans.

Ronan Bouroullec

Le 4 décembre 2018, Ronan Bouroullec a posté sur son compte Instagram® une photographie des dessins qu'il venait de déchirer.

Christian Dior

A la fin de chaque journée de travail,
Christian Dior faisait déchirer les dessins
dont il n'était pas satisfait.

Sylvie Mir

so

Sylvie Mir a plusieurs fois jeté des toiles
à l'occasion de ses déménagements.
Yves Régnier lui en a demandé quelques
morceaux pour s'en servir dans ses collages.

Hervé Beurel

En 1996, Hervé Beurel reproduisit, en
béton cellulaire et à l'échelle 1, deux détails
géométriques de la façade d'un immeuble.
Il les déposa à la déchetterie dans un
conteneur à gravats en 2003.

zo

Reinoud

Lorsqu'il était à table, Reinoud fabriquait
souvent des petits personnages en mie
de pain. Il laissait parfois son fils Blaise en
manger un ou deux.

Thami Benchekroun

En 2012, Thami Benchekroun a rempli une petite camionnette avec tout ce qui l'encombrait : des matériaux, des maquettes, des tableaux... Il ne sait pas ce que le propriétaire de la camionnette a fait de tout son bazar.

Arnaud Labelle-Rojoux

En 1981, Arnaud Labelle-Rojoux a exposé chez Arlogos à Nantes une année de travail détruit. Ça s'appelait *Les arbres* : des sortes de sculptures faites de déchets d'œuvres qui furent détruites à leur tour.

Igor Štromajer

Entre le 11 mai et le 16 juin 2011, Igor Štromajer a effacé trente sept de ses œuvres sur le net, soit 3 288 fichiers.

Rabia Aouar
guns (trayvon martin),
2021. Pistolets à colle,
mastic, peinture aérosol,
tiges en acier, plaque
de métal.

Des pistolets à colle
achalandés sur un fond
métallique d'armurerie.
Recouvert d'un mastic noir,
les guns se transforment
en armes létales. Un com-
mentaire sur la manière
dont les outils qui construisent
peuvent se confondre avec des
instruments de destruction,
et qui nous parle de la manière
dont certains corps peuvent
être construits comme
destructeurs, quoi qu'ils
fassent. Le titre évoque
Trayvon Martin, jeune africain-
américain abattu dans la rue
par un vigiliant blanc sous
prétexe que celui-ci craignait
pour sa vie – l'adolescent
sortait d'une épicerie de nuit
une bouteille de soda dans
la main, que son assaillant
avait interprétée comme
une arme.

Retourner la violence, restaurer le monde

Elsa Dorlin

Transcription d'un entretien
réalisé pour *Lundi matin*,
disponible sur [https://lundi.am/
se-defendre-une-philosophie-
de-la-violence](https://lundi.am/se-defendre-une-philosophie-de-la-violence)

Elsa Dorlin, professeure de philosophie à l'université Paris 8, est notamment l'auteure de *La Matrice de la race. Généalogie sexuelle et coloniale de la Nation française* (La Découverte, 2006), *Sexe, genre et sexualités. Introduction à la théorie féministe* (PUF, 2008) et *Se défendre. Une philosophie de la violence* (Zones, 2017).

historiquement on a construit des corps ou des sujets qui sont toujours légitimes à se défendre, et pour les constituer dans cette légitimité à se défendre, il a fallu exclure, et on a exclu, un certain nombre d'autres sujets dans des formes abjectes de cible contre lesquelles il fallait se défendre. et donc il fallait vraiment considérer que c'étaient eux qui étaient une menace. cela avait un double intérêt : à la fois l'idée qu'ils n'étaient pas légitimes à se défendre, et donc toujours considérés comme violents, agressifs, ou constituant une insécurité; et en même temps, par conséquent, le fait qu'ils n'étaient pas dignes d'être défendus, puisque c'étaient eux qui constituaient une menace. on a donc là un dispositif. et sans rentrer dans des paranoïas permanentes, on peut trouver des exemples comme celui que je donne à la fin du livre, celui de trayvon martin, un adolescent noir de dix-sept ans avec un sweat à capuche noir qui sort d'une épicerie avec une bouteille de soda dans la poche, qui va être abattu avec deux balles dans le dos par un *vigilante* parce qu'il est considéré comme menaçant. et pourquoi il est considéré comme menaçant ? tout simplement parce qu'il traverse un quartier blanc. le *vigilante* va être acquitté par la justice, par la cour de floride, et sous l'argument que cette personne a ressenti une peur raisonnable qui justifiait le fait qu'il ait abattu cet adolescent. donc on est dans une situation où trayvon martin est une proie, mais une proie qui est construite comme une menace, qui est donc abattable. dans cette articulation des *vigilante* comme des sujets qui sont toujours légitimés et à qui on délivre des permis de tuer, ce qui m'a intéressé, c'est de voir quelle était l'expérience vécue, ce que pouvait être cette vie en tant que proie. et dans le cas des minorités raciales aux états-unis, c'est à la fois cette espèce de double conscience d'être considéré comme une menace permanente, construit comme un agresseur potentiel toujours déjà coupable et en même temps de pouvoir être tuable dans la rue par n'importe quel bon citoyen. et ce dispositif, ce qui m'a intéressé c'est de le transposer à la question du genre et des violences sexuelles et du sexisme, pour en analyser vraiment ce que cela fait, ce que cela induit d'être une proie, et qu'est-ce que c'est ce vivre en tant que

so

zo

proie, qu'est-ce que cela fait aux muscles, qu'est-ce que ça fait à la posture, ou à des façons de vivre. et pour moi c'est une façon de le comprendre de manière très politique. la politique elle commence là, dans cette expérience vécue. c'est ce que j'étudie à travers un roman qui s'appelle *dirty weekend* et qui raconte l'histoire de bella, une femme lambda, qui n'a aucune qualité particulière et qui figure justement cette expérience vécue communément d'un corps qui vit comme une proie sexuelle. dans le roman d'helen zahavi, bella va être harcelée par un voisin, qui est un homme tout à fait ordinaire, qui va lui téléphoner, qui va l'observer à travers sa fenêtre, etc. et bella est décrite comme ce corps qui progressivement commence à se recroqueviller sur lui-même, à s'enfermer. mais bella est aussi décrite comme étant complètement focalisée sur le monde de son agresseur et enfin elle adopte dans une certaine mesure le point de vue de son agresseur sur le monde en se demandant constamment : qu'est-ce qu'il va me faire, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui peut m'arriver ? elle va être dans une forme d'attention, de super attention à ce que cet agresseur peut lui faire. et il y a une scène décrite dans le livre qui est glaçante, où son agresseur l'appelle au milieu de la nuit, et il lui dit : imagine tout ce que je peux te faire de pire, et c'est ce qui va arriver. donc son agresseur l'oblige à penser comme lui et à être dans une forme de monde vécu qui fait que bella va complètement déréaliser ce qu'elle ressent. la crainte, la peur, la rage. il te donne le sentiment de comment c'est impensable et comment c'est au-delà de l'acceptable, de l'injuste, de réaliser ce monde vécu. son monde propre est sacrifié au profit d'un point de vue dominant. c'est ce que j'ai appelé le *care négatif* et c'est aussi en référence à tous les travaux qui existent sur le *care* qui sont des travaux tout à fait passionnants qui expliquent comment le *care* est cette disposition qui consiste à se préoccuper d'autrui, à se soucier d'autrui aussi dans des dynamiques d'empathie, qui fait que par exemple on va se demander comment prendre soin des autres, et qui est très travaillé par les études féministes. et moi ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'en fait cette disposition dans une certaine mesure toute féminine, mais au fond toute minoritaire, de subalternes qui sont toujours à se demander ce que l'autre pense, ce que l'autre veut, comment je peux anticiper ses désirs, comment je peux dans une certaine mesure aller dans son sens. c'est aussi quelque chose qui est lié à une situation structurelle de violence où précisément parce que je suis potentiellement violentable, je suis tout le temps en train d'adopter le point de vue de ce que quelqu'un peut me faire, de ce qui va m'arriver, et dans cette analyse, la première chose c'est que ce travail de l'autodéfense, d'une forme d'autodéfense qui n'a pas le label de l'autodéfense, qui n'en a pas la positivité, mais qui relève quand même de l'autodéfense et qui est tous ces petits gestes, cette petite myriade d'attentions permanentes que je mets en place dans une sphère privée, dans une sphère inter-relationnelle, dans une sphère professionnelle ou sociale et politique, où précisément parce que mon point de vue ne

vaut pas quelque chose, ne compte pas, je vais à chaque fois nier en fait ce que je considère comme étant ce qui m'appartient en propre. donc c'est l'exemple que je prends de dire voilà quelqu'un je rentre chez moi le soir je suis suivie et le premier réflexe c'est pas d'écouter comment c'est oppressant d'être suivie, comment c'est oppressant d'être interpellée, comment c'est quelque chose qui produit en fait des sensations corporelles qui me mettent dans un malaise permanent ; au contraire, je vais commencer à considérer : mais non c'est moi qui suis paranoïaque, mais non cette personne ne me suit pas, ou alors c'est toujours à moi que ça arrive, j'ai pas de chance, ou voilà même au travail mon supérieur hiérarchique ou un collègue me parle comme ça mais c'est moi qui ai mal interprété, c'était pas exactement ce qu'il voulait dire, il envoie un texto un peu tendancieux et je me dis non mais c'est bon, c'est moi, je dois avoir l'esprit mal placé. tous ces petits gestes de déni permanent qui sont à la fois ce qui reproduit un rapport de pouvoir et qui en même temps constitue des formes d'auto-défense pour essayer de restaurer la normalité d'un monde que je veux absolument maintenir comme un monde dans lequel je peux vivre mais qui est en train de se décomposer à mesure que je m'enferme dans ce *care négatif*. et donc ce qui est intéressant dans le roman de helen zahavi, c'est qu'à un moment cette bella qui est en train encore une fois d'être toute entière ensevelie dans cette violence, un jour, un soir, elle décide que, on ne sait pas pourquoi, voilà elle prend un marteau, elle sort de chez elle, elle va chez son agresseur, et elle lui fracasse le crâne avec le marteau et elle va le laisser mourir dans son sang et à partir de là en fait on ne sait pas ce qui se passe chez bella mais elle a juste décidé qu'il y a quelque chose de l'ordre de la violence qui avant même le fait de fracasser un crâne d'un violeur est... avant cet épisode-là, la violence a restauré son monde vécu, a restauré en elle la valeur de ce que ça lui fait d'être violente, et que cette situation est précisément quelque chose qui ne peut plus durer. et c'est toute la description en fait de cette violence qui est une façon de se mettre hors de soi. finalement s'il y avait une forme de valeur de cette violence elle pourrait être considérée comme la façon dont la rage est toujours déjà politique parce qu'elle restaure le monde vécu et elle redonne une forme de pouvoir. de considérer que je peux compter sur ces ressentis, sur ces impressions que me font la violence et que cette violence qui me traverse je peux encore une fois la réorienter la redéfinir la re-agir dans des formes d'émancipation, de libération ou même de violence gratuite, mais tout à fait utile. donc il n'y a pas de pédagogie à ça, ou alors c'est une forme de pédagogie que j'appelle une pédagogie brutalisante, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment il est clair qu'il n'y a pas de pédagogie au sens de parler, mais que la pédagogie elle se fera à coup de marteaux, enfin c'est la philosophie à coup de marteaux de nietzsche. il y a des moments où il va falloir casser quelque chose, casser les décors peints pour arrêter que ces corps déréalisent des êtres.

so

zo

Şener Yılmaz Aslan
Gezi Parkı Protests in
Istanbul, 2013

B

so

zo

Nous ne nous détruirons pas

Emma Bigé

Recension croisée de *We Will Not Cancel Us. And Other Dreams of Transformative Justice* par adrienne maree brown (AK Press, 2020) et *Le conflit n'est pas une agression. Rhétorique de la souffrance, responsabilité collective et devoir de réparation* par Sara Schulman (B42, 2021).

De quels mondes rêvons-nous et quels moyens mettons-nous au service des nouveaux modes d'existence que nous désirons?

La poétesse et militante féministe noire Audre Lorde nous met en garde par un slogan devenu célèbre : « les outils du maître ne détruiront jamais la maison du maître¹ ». Qu'est-ce qui caractérise les « outils du maître » (elle parle spécifiquement du sexisme et du racisme)? C'est, selon Lorde, le fait qu'ils cherchent à produire une image univoque du monde. Ainsi le sexisme et le racisme créent un monde unique : celui qui profite univoquement à une « minorité dominante », les 1 %, dont l'expérience est érigée en modèle et en idéal-régulateur qui, s'il bénéficie à certain-es selon leur degré de ressemblance au modèle, nuisent à toustes. Dans un tel système, les différences doivent soit être effacées (allant des formes les plus violentes d'éradication d'ethnies entières à celles plus sournoises d'exclusion et d'oppression), soit être « tolérées ». Cette deuxième version, si elle est moins directement destructrice, n'en est pas moins néfaste, car, dit Lorde, « plaider pour la tolérance seule... c'est nier la fonction créatrice de la différence dans nos vies. On ne doit pas tolérer les différences : on doit plutôt les envisager comme un réservoir de polarités nécessaires entre lesquelles peut jaillir notre créativité telle un faisceau de lumière. C'est alors seulement que le besoin d'interdépendance n'effraie plus². »

zo

La récente traduction en français de *Conflict Is Not Abuse* (« le conflit n'est pas une agression ») de l'écrivaine et militante queer Sara Schulman fournit une occasion pour repenser les suggestions puissantes d'Audre Lorde. *Conflict Is Not Abuse* est un examen, à grande échelle comparative (parfois au point de donner le tournis) de la manière dont les groupes ou les personnes détentrices du pouvoir dans une interaction conver-tissent souvent le conflit (« quelqu'un-e s'oppose à elleux ») en une agression (« quelqu'un-e leur veut du mal ») pour éviter d'avoir à s'y confronter (« si c'est une agression, il faut y mettre fin par tous les moyens et nous n'avons pas besoin d'écouter »).

L'enjeu, pour Schulman, est de comprendre comment l'altérité ou la différence sont construites comme des affronts à l'ordre dominant. Par

1 Audre Lorde, « On ne démolira jamais la maison du maître avec les outils du maître » (1978), traduit de l'anglais (États-Unis) par Magali C. Calise *et alii*, dans *Sister Outsider*, Carouge: Éditions Mamamélis, 2003, p. 115.

2 *Ibid.*, p. 116.

exemple, il s'agit de comprendre comment l'adolescent-e queer peut être lue comme volontairement « destructrice » des valeurs de la famille où iel a été élevée. Ou comment la féministe peut être lue comme « violente » quand elle dénonce les violences conjugales ou propose des groupes de parole non-mixtes. Ou comment la personne séropositive peut être construite comme criminellement responsable de sa séropositivité (Schulman est une des membres historique d'ACT UP New York). Ou encore comment le génocide palestinien est régulièrement représenté, par le pouvoir israélien occupant des territoires tels que ceux de Gaza, comme une réponse à une agression des colonisé-es (Schulman est une membre active de Jewish Voice for Peace).

Les différents niveaux macro- et micropolitiques où Schulman envisage les conflits, on l'a dit, ont de quoi donner le tournis : est-ce qu'il n'y a pas qu'une relation d'homonymie un peu lâche qui lie le « conflit » israélo-palestinien, le « conflit » conjugal et le « conflit » avec la direction dans une entreprise ? Schulman admet elle-même que ses propres analogies sont probablement fautives : elle demande à ses lecteur-ices de lire le livre comme on lirait un roman ; non pas en fonction de sa capacité à représenter adéquatement la vérité, mais à raison de sa capacité à nous permettre de nous examiner nous-mêmes dans nos rapports, concrets et quotidiens, aux situations conflictuelles (qu'on les entende à la radio ou qu'on les vive en personne).

Si *Le conflit n'est pas une agression* cherche à nous faire ainsi réagir par l'épiderme, c'est parce qu'il s'intéresse en particulier à la façon dont les conflits sont des sites par lesquels le pouvoir hégémonique se constitue et se renforce en manipulant les affects. Ainsi pour Schulman, chaque conflit est une occasion, pour les personnes au pouvoir, de rejeter les membres non-alignés du groupe comme des « agresseurs ». Dans les mêmes exemples, on voit ainsi les parent-es d'adolescent-es queer blâmer les communautés homosexuelles prétendument « prédatrices » de leurs enfants, ou encore les masculinistes se solidariser autour d'une mythique menace civilisationnelle posée par la lutte contre le sexisme, ou encore la nation hétérosexuelle en bonne santé s'assurer de sa pureté en rejetant la séropositivité comme un « truc de pédé », ou encore le nationalisme israélien se renforcer dans la diabolisation des « terroristes » palestin-nes. Dans tous ces cas extrêmement variés, Schulman repère ce qu'elle appelle une « pensée dysfonctionnelle » qui choisit « d'incriminer plutôt que de résoudre³ ». Cette pensée dysfonctionnelle se fonde sur une conception « négative » de la relation de groupe, où le groupe est défini par sa capacité à l'immunité, à la punition et au rejet plutôt que par sa capacité à réguler, médier, arbitrer les conflits.

La justice punitive et carcérale fournit un exemple paradigmatique de cette pensée dysfonctionnelle. C'est pourquoi le livre passe beaucoup de temps à pointer la manière dont cette conception de la justice étend son règne à des domaines toujours plus variés, en montrant notamment un

3 Sara Schulman, *Le conflit n'est pas une agression. Rhétorique de la souffrance, responsabilité collective et devoir de réparation*, traduit de l'anglais (États-Unis) par Julia Burtin Zortea et Joséphine Gross, Paris: B42, 2021, p. 25.

paradoxe de taille : le fait que la logique punitive-carcérale prend souvent avantage des luttes pour les droits des opprimé-es pour étendre son emprise. Schulman analyse ainsi la manière dont les luttes féministes contre les violences conjugales ont été récupérées par le dispositif policier : là où les militantes féministes des années 1960 luttaient pour armer les femmes et défaire leur statut de victimes (cours d'auto-défense, groupes de parole non-mixte, médiations avec les agresseurs...), la réponse étatique (qui s'y substitue progressivement à partir des années 1980 un peu partout dans le monde, mais en particulier aux États-Unis sous la présidence de Reagan) confirme leur statut de victimes pour justifier le recours à une incarcération de plus en plus massive des agresseurs⁴. À la même époque où le dispositif policier prend le pas sur les militantes féministes dans la défense contre les violences faites aux femmes, se multiplient des séries qui, comme *Law and Order: SVU* (en France, *New York, Unité Spéciale* ou, au Canada, *La loi et l'ordre, crimes sexuels*), présentent un schéma binaire où des victimes innocentes sont sauvées, épisode après épisode, de leurs agresseurs systématiquement présentés comme des pervers irrécupérables. Cette hypercriminalisation des actes sexistes et des agressions sexuelles peut bien sûr être conçue comme une victoire sur le court terme, et dans bien des cas, elle offre une réparation partielle aux personnes lésées. Mais puisqu'elle utilise les « outils du maître » (la police, la prison), elle contribue en dernière instance à l'amplification de leur logique, y compris dans des cas, nombreux, où d'autres recours auraient pu être envisagés. On retrouve ici un problème que pointait déjà Audre Lorde : « les outils du maître peuvent peut-être nous donner la possibilité, momentanément, de le battre à son propre jeu, mais jamais ils ne nous permettront de provoquer un véritable changement⁵. »

Le recours à la police pour médier les violences (sachant qu'aux États-Unis, la police est notamment le corps de métier où les violences conjugales sont les plus importantes) peut parfois relever de ce que Schulman désigne comme « une logique de la surréaction ». En surréagissant, la communauté concernée évite d'affronter ses propres conflits internes, et se prive d'en tirer avantage en les étudiant et en les résolvant. À une telle « communauté surréactive », Sara Schulman oppose l'idée de « communauté responsable », c'est-à-dire d'une communauté qui prend la charge de transformer et de réparer le conflit, plutôt que de l'attiser, une communauté qui plutôt que de perpétuer la violence, s'efforce d'articuler entre elles des positions conflictuelles.

Une des principales stratégies des « communautés responsables » que Schulman relève auprès de différentes sources (de la psychanalyse, à la pop psychologie, au bouddhisme états-unien et aux associations de lutte contre l'alcoolisme) est celle de la temporisation, c'est-à-dire : l'insistance à ne pas répondre immédiatement aux sentiments d'offense et à prendre le temps d'entendre chacune des parties considérées. Vivre et appartenir à une communauté responsable prend du temps et un important travail

so

zo

4 Ce raisonnement n'apparaît pas dans le livre, mais Sarah Schulman le mentionne dans un entretien avec les éditeurs de *New Books in Gender & Sexuality*, à l'occasion de la sortie du livre en anglais, en mai 2018 ; <https://newbooksnetwork.com/category/politics-society/gender-studies/>

5 Audre Lorde, « On ne démolira jamais... », art. cit., p. 119.

affectif dédié à la recherche d'« alternatives à l'accusation, à la punition et l'agression ⁶ ». Mais c'est dans ce temps qu'il est possible de construire des relations soutenables et de prendre leçon de nos conflits et des violences qui s'y perpétuent.

Parmi les nombreuses machines abstraites auxquelles les individus recourent de plus en plus pour « régler » et court-circuiter leurs conflits sur le mode punitif, les réseaux sociaux ont récemment amplifié le phénomène de la surréaction et de la communauté négative. C'est l'un des objets du livre récent de la médiatrice des conflits et *pleasure activist* (« activiste du plaisir ») adrienne maree brown, *We Will Not Cancel Us. And Other Dreams of Transformative Justice*, un court traité pratique pour naviguer dans les eaux troubles de la *cancel culture* (ou « culture de l'ostracisme ») qui gangrène de nombreuses alliances et de nombreux mouvements sociaux. Écrit au cours de la pandémie, son essai analyse la manière dont la rage suscitée par les inégalités de traitement semble se redistribuer sous la forme d'une « décharge » punitive qui prend pour cible nos proches : plutôt que de nous en prendre à ceux qui détiennent le pouvoir, plutôt que d'essayer de lutter contre le capitalisme viral, nous nous en prenons à ceux avec qui nous partageons nos luttes, sous la forme de grandes curées de dénonciation sur les réseaux sociaux. Elle précise : « Les dénonciations (*call-outs*) ont une longue histoire, au sein des mouvements, comme une stratégie brillante qui permet aux personnes marginalisées de résister à celles qui sont au pouvoir. Elles ont notamment été utilisées pour mettre la pression sur des entreprises, sur des institutions, et sur des agresseurs au nom d'individus ou de groupes opprimés qui ne pouvaient pas d'eux-mêmes mettre un terme à l'injustice. (...) Mais nombre de nos dénonciations aujourd'hui n'ont plus grand-chose à voir avec cet héritage. Au moment où j'écris ces lignes, des dénonciations se multiplient qui ne visent pas à contrer les détenteur·ices du pouvoir et leurs abus, mais à humilier des gen·x·tes à la suite d'une mésentente, d'une opposition, de conflits ou d'erreurs. Et je veux ici porter notre attention sur la destructivité de la justice punitive qui se déploie dans nos mouvements, et examiner la manière dont nous pourrions nous rappeler à nos rêves abolitionnistes et développer certaines compétences pour soigner nos blessures ⁷. »

Comme de nombreux·ses activistes africain·es-américain·es avant elle, brown milite pour une conception transformatrice de la justice : une conception de la justice comme activité de médiation, d'interpellation et même d'inclusion (*call-in*), plutôt que comme une activité de dénonciation, de punition et d'exclusion (*call-out*). Si les idéaux de la justice transformatrice se sont développés au sein des communautés queer et racisées aux États-Unis, c'est que la police y est rarement pour elles un secours : faire appel à la police, c'est souvent quand on est racisé·e, se mettre en danger, même si l'on est soi-même victime d'une agression. Dans son livre, brown cite Ruth Wilson Gilmore, une militante abolition-

6 Sara Schulman, *Le conflit n'est pas une agression*, op. cit., p. 189.

7 adrienne maree brown, *We Will Not Cancel Us. And Other Dreams of Transformative Justice*, Chico (CA) : AK Press, 2020, p. 40.

niste des prisons : « plutôt que l'alternative offerte entre prison et liberté, ne devrions-nous pas nous demander pourquoi nous essayons de résoudre les problèmes en répétant le type même de comportement qui les engendre⁸? »

À l'inverse ces logiques qui prônent l'escalade de la violence, l'établissement d'une culture du *call-in* suppose l'existence d'une communauté à échelle humaine. La justice transformatrice implique en effet des relations soutenables dans le temps et dans des espaces communs : à quelle communauté sert la dénonciation vertueuse, sur les réseaux sociaux, d'une personne avec qui l'on n'a pas de liens ? brown précise : « Il ne s'agit pas de rejeter en bloc les *call-outs*. Dans certains cas ils sont nécessaires – notamment quand la balance du pouvoir est nettement déséquilibrée, et quand de nombreux efforts ont déjà été faits pour mettre un terme à la violence... Mais nous devons nous rendre capables de reconnaître que nous habitons de nouveaux espaces, où la pression exercée par nos dénonciations ne s'effectue plus à un niveau localisé, relationnel ou même spécifique. La justice transformatrice est relationnelle, elle se produit à l'échelle de la communauté⁹. » Sans cette échelle locale (de laquelle les réseaux sociaux nous font sortir), les outils de la justice transformatrice perdent de leur puissance.

so

adrienne maree brown insiste ainsi sur la dimension incarnée, concrète, physique du conflit et de sa résolution pacifique : l'aplatissement bidimensionnel (audio-visuel) de nos interlocuteur·ices par les interfaces numériques empêche la régulation du conflit et de ses traumatismes par d'autres voies que discursives, là où bien souvent la voix, l'attitude posturale, le tonus musculaire, les gestes (en un mot : la présence en chair et en os) permettent une communication au-delà des généralités et des abstractions du texte seul. La difficulté, c'est que « nous avons peur de reconnaître que nous ne sommes pas aussi doué·es à affronter les conflits que nous pensons ou voudrions l'être » et qu'en affrontant le conflit, on s'expose à la possibilité de reconnaître que « nous aussi pourrions bien avoir causé des torts » ou bien à celle d'« être considéré·es comme des complices du tort qui a été causé plutôt que de ceux qui s'efforcent d'y mettre fin¹⁰ ». La peur de faire des erreurs dans la médiation des conflits s'articule ainsi au désir d'une position de pureté et d'innocence (comme si, pour pouvoir être une bonne militante, je devais être une (victime) innocente de tout mal).

zo

Nous avons besoin d'apprendre à reconnaître l'impureté de nos positions, et à rejeter l'innocence comme seule posture d'énonciation valide. L'association véridicité/innocence appartient en effet aux conceptions punitives de la justice : seul un système fondé sur l'aveu (qui encourage donc à ne pas dire la vérité) et sur la diabolisation des coupables peut vouloir des sujets-parlants innocents. Au contraire, dans une conception restaurative et transformatrice de la justice, la possibilité de faire face à nos erreurs et à nos fautes ouvre des perspectives d'alliances au-delà des

8 *Ibid.*, p. 51.9 *Ibid.*, p. 52.10 *Ibid.*, p. 56.

antagonismes binaires qui opposent les victimes à leurs bourreaux. Ainsi, en abandonnant la perspective de l'innocence, c'est la responsabilité de chacun-e qui est engagée. Un exemple tiré du livre de Sara Schulman peut ici nous servir d'appui : celui de la criminalisation, au Canada notamment, de la séropositivité, criminalisation qui tend progressivement à remplacer l'idée de responsabilité collective (avec les campagnes pour le port du préservatif, notamment) prônée au début des années sida. Au lieu que tout le monde soit en position de prendre ses précautions pour éviter la contamination, le passage par le dispositif légal qui condamne des personnes « coupables » de la transmission du virus retire leur responsabilité aux personnes qui s'y sont exposées, ou plutôt, justement, fait d'elles des personnes qui « ont été contaminées/empoisonnées » (à la voie purement passive), sans y prendre aucune part. La logique punitive revient ainsi à une logique du désempolement : plutôt que de construire des sujets responsables (ou *response-able* comme dit l'anglais, c'est-à-dire « capables de répondre », « capables d'agir »), elle construit un monde binaire victime/bourreau, où les victimes sont impuissantes et où les bourreaux doivent être éradiqués ou mis sous écrou pour les protéger.

L'archéologue des médias Yves Citton dans son dernier livre, *Faire avec. Conflits, coalitions, contagions*, a développé l'idée d'une « méta-polémologie » comme d'une attitude qui cherche non pas à faire taire les conflits, mais à les considérer comme des occasions diplomatiques d'alliances. Tirant leçon de ce que l'anthropologue des sciences Charlotte Brives a appelé les « politiques de l'amphibiose¹¹ » (les politiques de l'ambivalence de toute créature vivante), Citton considère « la triste expérience réalisée à l'échelle d'un continent par la Chine du président Mao : le Grand Bond en avant de la modernisation a commandé à tous les citoyens d'éradiquer une série de “nuisibles” entravant le développement économique du pays (oiseaux mangeurs de semences, rats mangeurs de récoltes). Au lieu d'augmenter la production, ces campagnes d'extermination ont causé des catastrophes en chaîne dont chaque remède empirait les conséquences désastreuses : le massacre des oiseaux a causé la multiplication des insectes dont ils étaient les prédateurs ; les pesticides utilisés contre les insectes ont causé la disparition des pollinisateurs, etc. La morale de cette fable animale, conclut-il, pourrait servir de principe à une méta-polémologie : *il n'y a pas de pire ennemi que la volonté folle d'éradiquer ses ennemis*¹². » Fortement conscient de sa position privilégiée, Yves4050 (de son pseudo indiquant son salaire mensuel) se méfie de sa proposition méta-polémologique : n'y a-t-il pas, dit-il, dans sa volonté d'éviter la guerre, un intérêt pour un *statu quo* qui lui profite ? Moi-même, Emma2410, trans*queerdo blanche et valide, ne suis pas bien certaine d'être sans intérêts à la perpétuation de certaines oppressions. Mais ce n'est pas ce que les rêves de justice transformatrice évoqués par Sara Schulman et adrienne maree brown et tant d'autres appellent de leurs vœux. Au contraire, ce que les rêves de justice transformatrice appellent,

11 Charlotte Brives, « Pluribioses. Vivre avec les virus. Mais comment ? », *Terrestres*, n° 14, mai 2020.

12 Yves Citton, *Faire avec. Conflits, contagions, coalitions*. Paris : Les Liens qui Libèrent, 2021, p. 41.

c'est à refuser la logique viciée du système carcéral-policiers qui ne voit dans la diversité des modes d'existence que des motifs à l'entre-destruction. Nous avons la tâche de refuser de nous détruire, clame adrienne maree brown : nous avons la tâche de refuser d'éradiquer nos différences et d'apprendre à ralentir l'emballage surréactif.

À la fin de « On ne détruira jamais la maison du maître avec les outils du maître », Audre Lorde « *exhorte chacune d'entre nous... à descendre au plus profond d'elle-même pour atteindre la terreur et le dégoût de toute différence qui s'y terre. Et de voir quel est son visage*¹³. » La lutte contre l'oppression commence le jour où nous acceptons que nous aussi, nous avons peur des différences qui nous séparent, et que nous aussi, nous devons apprendre à les renommer et les considérer comme des potentiels d'alliance, plutôt que comme des risques de désagrégation.

so

13 Audre Lorde,
« On ne démolira
jamais... », art. cit., p. 119.

Fin

Rhopalura giardii est
une mésozoaire symbiote
de l'Ophiure écailleuse,
une étoile de mer
hermaphrodite et
bioluminescente, à la vie
de laquelle elle contribue
en habitant les replis
de ses espaces internes.

Source: "Mesozoa",
Encyclopædia Britannica, 1911

mé

Les Mésozoaires remercient vivement
l'ensemble des contributeurices
pour leur généreuse participation
à ce numéro zéro.

so

École supérieure d'art
— Félix Ciccolini
57, rue Émile Tavan
13100 Aix-en-Provence
www.esaaix.fr

imprimé par CCI,
Marseille, France

sauf mention contraire,
les droits de reproduction
et de traduction
appartiennent à leurs
auteurices

achevé d'imprimer
en novembre 2021

diffusion :
Les Presses du réel
www.lespressesdureel.com

isbn :
979-10-93563-28-2

prix :
13 euros

zo

aire

Les mésozoaires sont des vivant-es (-zoaires) du milieu (més-), des êtres qui ont refusé de choisir entre le macroscopique (au-delà de 1000 µm) et le microscopique (de 0 à 100 µm), et qui habitent le hiatus qui les séparent. En biologie, les mésozoaires ont longtemps été un « taxon poubelle » : quand une créature ne trouvait pas sa place en raison de sa taille embarrassante, on la jetait dans cette catégorie. Illustres ancêtres fugitives, les mésozoaires nous apprennent qu'il y a de l'espace entre les frontières et qu'il y a une certaine beauté à ne pas trouver sa place dans les catégories habituelles de la pensée.

ci-contre :

Dictyostelium discoideum, un petit animal (également appelée « amibe sociale ») menant sur les tapis de feuilles mortes une vie peu commune : existant à l'état individuel, elle est capable de fusionner avec ses congénères quand les conditions deviennent précaires. Elle se transforme alors en une sorte de limace qui peut se déplacer à la recherche d'un environnement favorable et qui, une fois installée, se mue en un champignon (une longue tige surmontée d'un bouton de spores) à partir duquel elle trouve à se disséminer à l'entour. *D. discoideum* nous apprend ainsi que quand les conditions deviennent défavorables, notre survie dépend de notre capacité à créer les communautés au sein desquelles nous pouvons grandir. Comme elle, nous cherchons à apprendre à évoluer au gré de conditions de vie variées, parfois précaires, et à adapter nos formes pour vivre ensemble.

Source : Dmitry (Dmytro) Leontyev, 2005

Introduction

Emma Bigé et Barbara Satre
p. 5

Portfolio

p. 13

Éléments pour une esthétique de résistance à la sidération

Aline Wiame
p. 21

Poétiques de l'autonomie en terres mutilées

Clara Breteau
p. 31

Chthuluzine. Récits SF pour une planète blessée

Helen Torres
p. 39

Hydroféminisme. Devenir un corps d'eau

Astrida Neimanis
p. 47

« L'artiste ne veut pas donner son œuvre à une société aussi infecte que celle-ci »

Camille Paulhan
p. 57

Héphaïstos 2

Anne-Valérie Gasc
p. 65

Des modes d'emploi et des passages à l'acte

Jean-Baptiste Farkas
p. 71

« En vérité j'aimerais ne plus avoir d'obligation envers l'art... »

Dominique Angel
p. 77

Tout casser et faire caca sur ses jouets

Morgan Labar
p. 83

Inventaire des destructions

Éric Watier
p. 91

Retourner la violence restaurer le monde

Elsa Dorlin
p. 97

Nous ne nous détruirons pas

Emma Bigé
p. 103